

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | Mai 2006 | 11. Jahrgang | Nr. 4

Doch noch ein Tunnel für Appenzeller Bahnen?

14 Jahre nach der verpassten Tunnel-Chance in Teufen wird an einem neuen Verkehrstrennungsprojekt gearbeitet. Die Verkehrstrennung zwischen Appenzeller Bahnen und der Staatsstrasse im Ortskern soll näher geprüft werden. In einem groben Variantenvergleich schneidet die Kurzumfahrung mit Tunnel am besten ab. Das Vorprojekt soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Seite 3

Teufner werden älter

Teufnerinnen und Teufner leben offenbar gesund und werden älter: Im Mai feiert mit Emma Niederer-Widmer die älteste Teufnerin ihren 105. Geburtstag; der in Teufen aufgewachsene Alfred Weishaupt in Arbon wird 100 Jahre alt.

Seiten 31 und 35

Teufen feiert SP-Regierungsrat

Mit Matthias Weishaupt stellt Teufen drei Mitglieder der Ausserrhoder Regierung.

Gäbi Lutz

Mit dem 45-jährigen Matthias Weishaupt feiert Teufen seinen dritten Regierungsrat: Im 2. Wahlgang vom 9. April hat der Teufner Kantonsbibliothekar den traditionellen SP-Sitz in der Ausserrhoder Regierung zurückerobert. Er distanzierte seine Kontrahentin, die Parteilose Edith Heuser-Beeler aus Wald, um 2'392 Stimmen. Matthias Weishaupt ersetzt die zurücktretende Frau Landammann Alice Scherrer.

Die historische Wahl war Anlass für eine denkwürdige Feier im Lindensaal. Der neue Regierungsrat wurde von der «classe politique», vor allem aber von seinen begeisterten Wählerinnen und Wählern gefeiert (vgl. Seiten 4 und 5).

Grund zum Feiern gab es auch auf Gemeindeebene: Am gleichen Wochenende wurden sämtliche Vakanzen in der Teufner Behörde neu besetzt: Jean Sacchet ist neuer Gemeinderat; die GPK hat mit Stefan Jaeger einen neuen Präsidenten und mit Beat Bachmann ein neues Mitglied.

Ins öffentliche Interesse rückt auch der neue Landammann Jakob Brunnschweiler, der sich als Ausserrhoder Baudirektor (und als Teufner) um die Verkehrssicherheit in unserer Gemeinde sorgt. Wird es gelingen, die Appenzeller Bahnen aus dem Zentrum fernzuhalten bzw. in einen Tunnel zu führen?

Mit diesen und anderen Fragen befasst sich die Mai-Ausgabe der «Tüüfner Poscht». Darüber hinaus ist viel Interessantes aus dem lebendigen Dorfleben zu erfahren. ■

Der neue Regierungsrat Matthias Weishaupt mit seiner Frau Herta Lendenmann und dem 13-jährigen Sohn Nicola; nicht auf dem Bild Tochter Tonia (16), die zurzeit in England weilt. Foto: GL

Zeitlos schöne Uhren
für jeden Geschmack
und jedes Budget.

Gut
& Co.
Uhrmacher seit 1927

MAURICE LACROIX
SWITZERLAND

Marktgasse 7 · 9004 St.Gallen
Telefon 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Theater auf der «Waldegg»
«Appenzeller Alltag» 7

«Bekannte Unbekannte»
Fachpraxis für Kieferorthopädie 9

Wohnen
Kirche wird Wohnraum 11

Einwohnerverein Niederteufen-Lustmühle
Stirbt die «Serenade»? 11

Einwohnerverein Tobel
Orientierung auf der «Waldegg» 13

Ludothek feiert
10-Jahr-Jubiläum 15

Gemeinderat
Primarschulkreise überprüft 16
«Gruppenunterkunft» im «Alpstein» 17

Leser schreiben
Teufen – Dorf oder Vorstadt? 18

Alterszentrum Gremm
Bauernhaus und Schwesternhaus
vor dem Abbruch 19

Aus den Kommissionen
Die Aufgaben der GPK 21

Historisches
Ortskundliche Sammlung 22/23

«Ochsen» wieder offen 25
Gewerbe spürt den Frühling 27

Tüfner Chopf
Fritz Lüthi, Gärtner 29

Teufner auswärts
Alfred Weishaupt: Seit 100 Jahren
mit Teufen verbunden 31

Sport
FC Teufen beklagt
fehlenden Kunstrasen 32

Dorfleben
Gratulationen, Nekrologe, Wett-
bewerb, Schule und Kunst, Kinder-
konzert, Frühlingsfest, Velobörse,
Ausstellung, Veranstaltungen 34–44

Dorffest
Wenn das Fernsehen kommt...:
Dorffest im Landhaus 43

Herausgeberin
Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüfner Poscht»
Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)
Fax 071 333 51 63
redaktion@tuefner-poscht.ch

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
gl@tuefner-poscht.ch
Rosmarie Nüesch (RN)
rn@tuefner-poscht.ch
Erika Preisig-Studach (EP)
ep@tuefner-poscht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
ms@tuefner-poscht.ch
Monika Lindenmann-Leemann (ML)
ml@tuefner-poscht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sz@tuefner-poscht.ch

Inserate-Aannahme und Abos

Claudia Looser
Steinwischlenstrasse 2
9052 Niederteufen
Telefon 071 333 17 30
(Montag–Donnerstag)
Fax 071 333 57 30
inserate@tuefner-poscht.ch

«Tüfner Poscht» online
www.tuefner-poscht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen
gestaltung@tuefner-poscht.ch

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:
Für die Ausgabe Juni 2006
15. Mai 2006

Erscheint monatlich
(Juli/August und Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Auflage:
3550 Exemplare

Tradition und
Fortschritt vereint.

Bauunternehmung und Ingenieurbüro 9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch

PREISIG AG

Tunnel als Lösung der Verkehrsprobleme im Dorf?

Eine Arbeitsgruppe arbeitet an einem Vorprojekt, das den Dorfkern von den Appenzeller Bahnen frei halten will.

Gäbi Lutz

Seit der verpassten Tunnel-Chance im Jahre 1992 (vgl. *Kästchen unten*) haben die Teufnerinnen und Teufner gelernt, auch im Dorfzentrum mit dem «Bähnli» zu leben. Glücklicherweise ist dabei niemand so recht – und die Verkehrssicherheit ist auch nicht besser geworden. Nun erfährt die Diskussion um eine Entlastung des Dorfkerns durch die Appenzeller Bahnen eine neue Belebung: Eine «Kurzumfahrung mit Bahntunnel» soll in einem Vorprojekt näher geprüft werden.

Kurzumfahrung mit Bahntunnel

In einer Medienmitteilung vom 3. April teilt der Ausserrhoder Regierungsrat mit, dass eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Baudirektor Jakob Brunnschweiler (vgl. *Kästchen oben*) zwei Varianten zur Verkehrstrennungsproblematik zwischen Bahnhof und

Luxuslösung verpasst

Vor 14 Jahren wäre Teufen beinahe zu einem Super-Tunnel gekommen. Die Pläne lagen vor, die Finanzierung war gesichert. Teufen hätte lediglich 2 Mio. Franken an den Bahntunnel bezahlen müssen.

«pro tüüfe», die damalige Opposition in der Gemeinde, stellte sich quer. Die Behörde reagierte verunsichert – mit einer schriftlichen Befragung aller erwachsenen Einwohner/-innen. Das Resultat war niederschmetternd: 62 Prozent der Teufner wollten keinen Tunnel.

Die Tunnel-Frage war seither vom Tisch – nicht aber die Verkehrsprobleme im Dorfzentrum. Auf Initiative von Gewerbeverein und FDP fanden Ende 2003 / anfangs 2004 drei Podiumsveranstaltungen zum Thema «Verkehrsproblematik in Teufen» statt. «Patentlösungen» konnten dabei keine angeboten werden. Eines hat sich jedoch herauskristallisiert: Die Verkehrssicherheit im Dorf muss verbessert werden; wenn eine Bahn, dann eine leichtere, tramähnliche, lautete der Grundtenor. Auf Initiative des Gemeinderates hat sich nun eine Arbeitsgruppe (vgl. *Kästchen oben*) gebildet, die seit August 2004 Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Die Planungsarbeiten fließen in ein Vorprojekt, das im kommenden Herbst vorgestellt werden dürfte. GL

Die Arbeitsgruppe...

... setzt sich aus folgenden Fachleuten zusammen:

Teufen: Gemeindepräsident Gerhard Frey;
Kanton: Regierungsrat Jakob Brunnschweiler, Kantonsingenieur Bernhard Meier und Armin Stoffel, Sekretär des Volkswirtschaftsdepartementes;
Appenzeller Bahnen: Hanswalter Schmid, VR-Präsident, Hansjörg Düsel, Direktor, Walter Bach, Bauchef.
Planer: Elektrowatt-Infra AG.

Restaurant Ochsen erarbeite – «nämlich eine Tieflage der Bahn unter der heutigen Staatsstrasse resp. eine (südseitige) Umfahrung des Dorfkerns in einem Bahntunnel.»

Um den Verkehr auch eingangs des Dorfkerns zu trennen, ist in beiden Projektstudien eine Verlängerung bis zur «Brauerei» (Getränkhandel Alex Gmür) einbezogen worden. Die Kostenschätzungen sind für beide Projekte in etwa gleich gross. «In einem groben Variantenvergleich schneidet die Kurzumfahrung mit Tunnel allerdings wesentlich besser ab», schreibt der Regierungsrat weiter.

Die Variante Kurzumfahrung mit einem Bahntunnel soll nun in einem Vorprojekt näher geprüft werden. Die drei Beteiligten – AB, Gemeinde Teufen und das Departement Bau und Umwelt – wollen dafür 350'000 Franken einsetzen.

Mehr Verkehrssicherheit und schöner gestalteter Dorfplatz

Gemeindepräsident Gerhard Frey betont auf Anfrage, dass sich die Arbeitsgruppe gegen-

Verkehren die Appenzeller Bahnen im Dorfkern ab 2016 unterirdisch? Fotomontage: TP

wärtig in einer «Vertiefungsphase» befinde. Die verschiedenen Varianten würden geprüft und Kostenberechnungen erstellt. «Im Herbst wird man wissen, ob die Grundidee technisch realisierbar ist.» Sobald die Kosten bekannt seien, werde man – frühestens in zwei Jahren – mit dem Vorprojekt an den Bund gelangen. Gerhard Frey zeigt sich optimistisch, dass eine Umfahrung (bzw. ein Tunnel) bis 2016 realisiert werden könne.

In einem Gespräch mit der «Tüüfner Poscht» fasst Gerhard Frey die Problemfelder und Ziele zusammen: Störend für die Verkehrssicherheit im Dorfkern seien die Kreuzung Bahnhof, der Engpass Manser/Spörri, die Parkplätze Gemeindehaus/Dorfschulhaus, die «Ochsen»-Häuserzeile ohne Abtrennung von Schiene und Strasse und schliesslich der Engpass bei Elektro Nef. Diese Probleme gelte es zu eliminieren. Dann könne ein neuer Dorfplatz mit Ausstrahlung gestaltet werden, der als Mittelpunkt der Gemeinde eine Zentrumsfunktion einnehme. ■

Bei einer Tunnelierung der AB-Strecke im Dorfzentrum wären die Bereiche Elektro Nef bis und mit «Ochsen»-Häuserzeile (links) sowie das Zentrum mit Dorfschulhaus, Gemeindehaus (Parkplätze!) und Engpass Manser/«Spörri» (Bild rechts) vom Schienenverkehr der Appenzeller Bahnen befreit. Fotos: GL

836970

Historische Wahlfeier mit Matthias Weishaupt

Politiker und Wähler/-innen haben den neuen Regierungsrat gefeiert; dieser will sein Amt mit Achtsamkeit antreten.

Der neue Regierungsrat Matthias Weishaupt wurde von allen Seiten beglückwünscht.

Foto: GL

Hans Altherr – allen voran natürlich den neuen Regierungsrat Matthias Weishaupt und seine Familie, die Wahlkampf helfer und die vielen Wählerinnen und Wähler.

Hauptort Teufen ?

Gemeindepräsident *Gerhard Frey* gratulierte Matthias Weishaupt im Namen des Gemeinderates. Er gab seiner Freude Ausdruck über den dritten Teufner Regierungsratssitz und «liebäugelte» mit der Vision, dass Teufen doch noch einmal Ausserrhoder Hauptort werden könnte...

Die Glückwünsche der Kantonsregierung überbrachte Frau Landammann *Alice Scherrer*. Für «die vielfältigste und schönste Aufgabe, die der Kanton zu vergeben hat», gab sie dem neuen Magistraten den «4-M-Tipp» mit auf den Weg: «Man muss Menschen mögen» als Regierungsrat...

Ein Proviantstäckli und ein Rosenstöckli brachte der Vizepräsident des Kantonsrates, *Arthur Sturzenegger*, Reute, mit nach Teufen. Er räumte ein, dass ein SP-Regierungsrat nicht «Sand im Getriebe», sondern auch «Salz in der Suppe» bedeuten könne...

Erster Teufner SP-Regierungsrat

Matthias Weishaupt ist der erste Teufner SP-Regierungsrat. Vor ihm wirkten fünf Sozialdemokraten in der Ausserrhoder Regierung:

- Howard Eugster, Hundwil: 1913–32;
- Peter Flisch, Walzenhausen: 1932–52;
- Erwin Schwendinger, Herisau: 1954–76;
- Jost Leuzinger, Herisau: 1976–89;
- Werner Niederer, Herisau: 1989–2003.

GL

Hoch erfreut und sichtlich gerührt erlebte der neue Regierungsrat *Matthias Weishaupt* seinen ersten grossen Auftritt – die historische Wahlfeier im (über)vollen Lindensaal. Aus vielen Ausserrhoder Gemeinden waren seine Wählerinnen und Wähler angereist, um «ihren» Matthias zu feiern. Politiker von Gemeinde, Kanton und Bund überbrachten Glückwünsche und Geschenke. Die *Harmoniemusik*, der *Jodlerclub* und die «Drei Frauen» bereicherten den Anlass mit begeisternden Darbietungen. Die Gemeinde spendierte ein feines Nachtessen.

Als wortgewandter Moderator konnte der Teufner Journalist in Berner Diensten, *Hanspeter Spörri*, die Gäste begrüssen: den Gemeinderat Teufen, zahlreiche Kantonsräte, die Ausserrhoder Regierung in corpore, Nationalrätin *Marianne Kleiner*, Ständerat

Freude bei den Genossen

Nun hatten die Sozialdemokraten das Wort: Als Arbeitnehmervorteiler beglückwünschte der Trogner Kantilehrer *Hans Fässler*, St. Gallen, seinen Genossen und überreichte ihm ein sinniges «Wortbild»...

Alt Regierungsrat *Werner Niederer* gratulierte seinem SP-Nachfolger und gab ihm zwei Ratschläge mit auf den Weg: Gute Dossierkenntnisse und die Achtung des Kollegialitätsprinzips erleichterten das Regieren...

Wahlkampfleiter *Tschösi Olibert*, Trogen, zeigte sich erleichtert, dass es die SP nach drei Anläufen endlich geschafft hat; er überreichte dem Gewählten eine Bergfotografie des ebenfalls anwesenden *Herbert Maeder* – eine Seilschaft, «die kannst du im Amt gut brauchen»...

Zuletzt bedankte sich *Matthias Weishaupt* für die breite Unterstützung. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass die SP endlich wieder Verantwortung in der Regierung übernehmen könne. Er trete sein Amt mit Achtsamkeit an und wünsche sich kein Gegen- sondern ein Miteinander beim Regieren. Schliesslich sprach der Kantonsbibliothekar der *Konkordanz* (Übereinstimmung) das Wort. Die tiefere Bedeutung von «concordare» sei das Einssein im Herz. *Liebe* (zu Land und Leuten) ist für Matthias Weishaupt «die einzige Politik, die Bestand hat».

Gäbi Lutz ■

Jean Sacchet neuer Gemeinderat

GPK: Stefan Jaeger neuer Präsident; Beat Bachmann neues Mitglied.

Ersetzt «Finanzminister» *Beat Eckhart*: der neue Gemeinderat *Jean Sacchet*.

Der Teufner Gemeinderat ist wieder komplett: Die Stimmberechtigten haben *Jean E. Sacchet*, Rothenbühlstrasse 2562, zum neuen Gemeinderat gewählt. Der von der FDP portierte Parteiunabhängige war der einzige Kandidat. Er erzielte 231 Stimmen. 194 Stimmen verteilten sich auf 82 verschiedene Personen. Der 43-jährige Sacchet ersetzt *Beat Eckhart*, der nach nur zwei Jahren im Gemeinderat zurücktritt.

Unbestritten war die Wahl von *Stefan*

Jaeger zum Nachfolger des zurücktretenden Präsidenten der GPK, *Christian Schaepi*. Er erzielte 1'247 Stimmen. Eher überraschend fiel die Wahl des neuen GPK-Mitglieds aus: *Beat Bachmann* wurde mit 791 Stimmen gewählt. Er distanzierte den Mitbewerber *Daniel Ehrenzeller* um 345 Stimmen.

Die Stimmbeteiligung lag bei bescheidenen 39,5 Prozent. GL ■

Stefan Jaeger (links) ist neuer Präsident, *Beat Bachmann* neues Mitglied der GPK.

Fotos: GL

In 14 Gemeinden vorn

Beim zweiten Wahlgang vom 9. April erzielte *Matthias Weishaupt* 7'571 Stimmen, seine Kontrahentin, *Edith Heuscher-Beeler*, Wald, parteiunabhängig, kam auf 5'179 Stimmen. Weishaupt wurde in 14 der 20 Ausserrhoder Gemeinden gewählt.

TP

Feiern die ehrenvolle Wahl in den Regierungsrat (von links): Matthias Weishaupt mit seinen Vorgängern, Frau Landammann Alice Scherrer und dem letzten SP-Regierungsrat Werner Niederer; Glückwünsche und Geschenke überbrachte auch Arthur Sturzenegger, Vizepräsident des Kantonsrats.

Unser neuer Regierungsrat: Matthias Weishaupt bedankt sich sichtlich erfreut und gerührt für das Vertrauen seiner Wählerschaft.

Historische Wahlfeier im Lindensaal.

Die «Drei (Putz-)Frauen» begeisterten (von links): Erika Jung, Ursula von Burg und Irene Rempfler.

Gratulationen und Geschenke für den neuen Regierungsrat (von links): Gemeindepräsident Gerhard Frey, Wahlkampfleiter Tschösi Olibert, Trogen, mit einer «Seilschaft»-Bergfotografie von Herbert Maeder sowie Arbeitnehmervertreter und Kantilehrer Hans Fässler, St. Gallen. Fotos: Gäbi Lutz

in good company

...für Vorsorge, Finanz und Versicherung

Theo Bruderer

theodor.bruderer@basler.ch

Hansjürg Freund

hansjuerg.freund@basler.ch

Kantonsagentur Appenzell

Weissbadstrasse 24

9050 Appenzell

Tel. 071 788 80 11 Fax 071 788 80 21

www.basler.ch

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Bettwaren
Vertikallamellen
Jalousien
Rollos, Plissee

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071-333 23 72
Fax 071-333 55 73

www.wohnfachmann.ch

Bei Taxi Herold weiss jeder
mit wem er fährt ...

150 Jahre Spiel und Freizeit, mit neuem Bastelparadies.

Marktgasse 19
9000 St.Gallen
Tel. 071 228 10 10

www.zollibolli.ch

F. ZÜRCHER AG

9053 Teufen T 071 333 13 69 · 9055 Bühler N 078 731 70 39

Mit unseren Insektenschutzgittern haben
Sie die Probleme mit Insekten in
Ihrer Wohnung vom Tisch!

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Frische Luft
ohne Insekten -
ein neues
Wohngefühl!

ROLLFIX - das bewährte Insektenschutzgitter
im Rollosystem - vom Fachmann präzise
eingepasst und sauber montiert.

ROLLFIX Systeme AG
Grundstrasse 20, 6343 Rotkreuz
Tel. 041-792 10 50, Fax 041-792 10 54
www.rollfix.com

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

elektro-koller@bluewin.ch

J. KOLLER
ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Bilder der letzten Theaterprobe: die älteste und die jüngste Darstellerin, die 84-jährige Grossmutter Rösli Dörig und die 18-jährige Lehrtochter «Zischgeli» (Cecile Bischof) beim Sticken, der Familientisch mit Anita und Chläus Dörig; Probleme gibt es mit dem unehelichen Sohn Enrico...

Ausverkauftes «Familienfest» auf der «Waldegg»

Im Monat Mai wird im «Schnuggebock» das Theater «Es war einmal – Appenzeller Alltag um 1900» aufgeführt.

Gäbi Lutz

Für Überraschungen ist die «Waldegg» immer gut. Nun haben sich *Chläus und Anita Dörig* und ihr *Team* selber übertroffen: Mit einem noch nie da gewesenen «Gesamtkunstwerk vom Lande» laden sie ein zum abendfüllenden Theater «Es war einmal – Appenzeller Alltag um 1900». Das ganze «Waldegg»-Team mit rund 40 Mitarbeitenden spielt mit. Am 1. Mai ist Premiere; Aufführungen finden jeden Montag, Dienstag und Mittwoch im Monat Mai statt. Leider sind bereits alle Vorstellungen ausverkauft – 300 Theaterfreunde stehen auf der Warteliste. An einer Verlängerung der Spielzeit werden die Veranstalter wohl kaum herumkommen...

Professionelle Betreuung

Chläus Dörig wäre nicht Chläus Dörig, hätte er das «Erlebnistheater» auf seiner «Wald-

egg» nicht perfekt geplant. Bereits letztes Jahr wurde mit dem Schauspieler und Regisseur Rainer Kleinstück ein Profi aus Deutschland engagiert. Zusammen mit dem Initianten Dörig ist es Kleinstück gelungen, ein grosses Stück zu inszenieren, das einen wirklichkeitsnahen Einblick in die Appenzeller Zeit um 1900 gewährt.

Schauspieler und Regisseur Rainer Kleinstück.

Ein Meisterstück!

Die Familie Dörig und die Angestellten der «Waldegg» proben seit November 2005. Sie sind top motiviert; viele übertreffen sich selbst. Gespielt wird ein «historisches Familienfest», zu dem das «Waldegg»-Team in

den «Schnuggebock» einlädt. Gäste sind die Theaterbesucher/-innen selber: Sie werden in das Stück miteinbezogen und – nebenbei – kulinarisch verwöhnt.

Bereits beim Eintreffen auf der «Waldegg» werden die Gäste in die vorletzte Jahrhundertwende entführt. Auf dem Parkplatz begegnen sie altem Handwerk, das von Zimmerleuten, Schindelmachern, «Böscher» und Schmieden anschaulich zur Darstellung gebracht wird (*Bilder unten*).

Familienangehörige begrüssen die Gäste schliesslich im «Schnuggebock», wo das eigentliche Fest gefeiert wird. Lebendige Szenen stellen Brauchtum und Idylle, aber auch die harten Zeiten des Untergangs der Weberei und Stickerei im Appenzellerland dar (*Bildstreifen oben*).

Das ursprünglich als PR-Idee geplante Erlebnistheater hat sich zu einer kulturellen Meisterleistung entwickelt und das ganze «Waldegg»-Team zusammengeschweisst.

Lebendiges Handwerk aus alten Zeiten begleitet die Gäste vom Parkplatz in den «Schnuggebock»: der Teufner Dachdecker Kurt Keller beim Schindeln machen; Zimmermann Werner Zellweger, Waldstatt, instruiert seine «Hölzigen»; Zimmerleute zersägen einen Stamm. Fotos: Gäbi Lutz

Frühlings-Aktion!

Nordic-Walking Stöcke
statt 179.- nur 125.-

WAKO SPORT

Neu: Velos und Zubehör

Familie Keimer www.wakosport.ch
9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 68
Mo geschlossen / Di-Fr 9-12, 13.30-18.30 Uhr / Sa 8.30-16 Uhr

emil ehrbar

Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Besuchen Sie unser Parkettstudio im Stofel

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

Blumen Aphrodisia

Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

am Muttertag,
Sonntag 14. Mai 2006,

von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr geöffnet

SpeiseRestaurant Spycher-Stöbli

s'häämelig Spiis-Reschteräntli
gad i erem Nochbuurdorf
Sönd Willkomm

Béatrice und Werner Tobler, Hauptstr. 28, 9042 Speicher
Do-Mo 11.30-14.00 und ab 17.30 Uhr / Di u Mi geschlossen
Tel. 071 344 15 77 / www.spycherstoebli.ch

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

sportswear

since 1927

sonderegger®

lust auf...

sport- und bademode

neu: bogner-jeans

sportswear sonderegger ag

multergasse - neben wolford-boutique - 9000 st. gallen

V-ZUG AG

Ausstellungs- u. Beratungscener
Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen
Tel. 071 223 24 28, Fax 071 223 24 22

st.gallen@vzug.ch
www.vzug.ch

www.steamen.ch
www.vzug.ch/wissensportal

Führend in Küche und Waschraum

Offizieller Sponsor der Schweizer Fussball-Nationalmannschaften

Die wichtigsten 90 Minuten des Jahres:

Ein Gespräch über Ihre Vorsorge.

Generalagentur Herisau

Jürg Renggli, Vorsorgeberater Privat-
und Kollektivversicherungen

Tel. +41 71 250 17 67, juerg.renggli@swisslife.ch

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

Zettel und Jacob: Fachpraxis für Kieferorthopädie

Stefanie Jacob und Roland Zettel betreiben ihre Fachzahnarztpraxis seit 1997 in der «Klinik am Dorfplatz».

Sepp Zurmühle

«Auf die Zähne beißen» – «jemandem auf den Zahn fühlen» – «zähneknirschend» etwas akzeptieren... Die Wichtigkeit der Zähne in unserem Leben lässt sich vielleicht an solchen «bissigen» Sprichwörtern ermes- sen oder an «bohrenden Erinnerungen», die das Wort «Zahn» bei uns auslösen kann? Die zartfarbenen, scheinbar «zufällig» in lockerer Anordnung im hellen Raum ver- teilten Behandlungsstühle und der einzigar- tige Panoramablick auf den Alpstein lassen andere, eher «süssere» Emotionen zu.

In den Süden, nach Teufen

Die beiden auf *Kieferorthopädie* spezialisier- ten Zahnärzte, Dr. med. dent. *Stefanie Jacob* und Dr. med. dent. *Roland Zettel*, stammen aus Hessen (D). Dort schlossen sie 1986 ihr Zahnmedizinstudium ab. Die Anerkennung zum Facharzt für Kieferorthopädie bedingte eine dreijährige Zusatzausbildung. Beide wollten «in den Süden ziehen» und dort ge- meinsam eine Praxis eröffnen. Ursprünglich war Süddeutschland vorgesehen. Der «Nordwind» trieb sie 1992 weiter südlich nach Teufen, wo sie im Stofel ein geeignetes Lokal fanden. Fünf Jahre später wurde ihre Praxis Teil der «Klinik am Dorfplatz». In der Zwischenzeit sind beide «richtige Teufner» geworden.

Was ist Kieferorthopädie?

Kieferorthopädie ist ein Teilgebiet der Zahnmedizin. Sie befasst sich mit Kiefer- und Zahnfehlstellungen, die mittels heraus- nehmbarer oder festsitzenden Behand-

Anspruchsvolle Ausbildung

Das Team besteht pro Fachzahnarzt aus:

- je zwei Dentalassistentinnen mit Spezialausbildung;
- je zwei Lehrtöchtern in dreijähriger Ausbildung zur Dentalassistentin;
- je zwei Praktikantinnen (1 Jahr) vorgän- gig zur Lehre.

Gewerbeschule in St.Gallen (1 Tag / Woche und verschiedene Kurse)

Die Lehrtöchter absolvieren jährlich sechs Wochen Praktikum im Austausch bei einem Zahnarzt.

Stefanie Jacob und Roland Zettel in ihrer Praxis für Kieferorthopädie. Foto: SZ

lungsapparaturen korrigiert werden. Davon gibt es mittlerweile verschiedenste Modelle in unterschiedlichen Materialien und Far- ben für eine Vielzahl spezifischer Anwen- dungstechniken. Als Grundsatz nennen die beiden Spezialisten: «Wenn die Ästhetik gut ist, dann stimmt auch die Funktion und umgekehrt». Gutes Aussehen und strahlen- des Lächeln geben in diesem Fall nicht nur Selbstsicherheit, sondern sie haben einen direkten Zusammenhang zu den Urfunktion- en der Zähne, «dem Beißen, Kauen und Sprechen».

In Abgrenzung zum Zahnarzt macht der Kieferorthopäde keine Zahnreparaturen und auch keine Zahnoperationen (Kiefer- chirurgie). Jacob und Zettel legen jedoch grossen Wert auf die *Prophylaxe* mit opti- maler Zahnpflege und Mundhygiene.

80 Prozent der Kunden sind Kinder und Jugendliche und zunehmend Erwachsene. Das ideale Behandlungsalter bei Kindern liegt zwischen neun und zwölf Jahren. Eine durchschnittliche Behandlung, bei regel- mässigen Neueinstellungen alle 6–10 Wo- chen, dauert rund zwei Jahre.

In der Praxis Zettel und Jacob fliessen die männlichen und die weiblichen Aspekte sowohl technisch wie menschlich in die Praxis- und Patientenführung ein. Jeder

einzelne «Fall» wird von beiden Fachärzten beurteilt und gemeinsam besprochen.

Es tut nicht weh...

«Von Schmerzen kann kaum gesprochen werden», meinen die beiden Fachzahnärzte. Zu Beginn jeder Behandlung und nach Neueinstellungen bedarf es einer Einge- wöhnungszeit. Ansonsten wird von «Miss- empfindungen» im Mund gesprochen. Die optischen Aspekte werden, vor allem von älteren Patienten, als störend empfun- den.

Eine Spezialität der Praxis Jacob und Zettel ist die Anwendung «sanfter Me- thoden zur Patientenführung». Es geht um die «Bewältigung möglicher Ängste vor Neuem» mittels NLP-Techniken (NLP: Neuro-Linguistisches Programmieren). Zum Beispiel werden kleine mentale Bilderreisen an Lieblingsorte (Meer, Spiel- platz etc.) gemacht. Oder es wird mit mit- gebrachten, bzw. bildlich vorgestellten Sym- bolen (Kuscheltiere etc.) gearbeitet. Diese können mit «speziellen Energien aufgeladen» werden. Auf eine angenehme und spielerische Art sollen die Klienten ihre Aufmerksamkeit nicht auf die störenden Faktoren im Munde, sondern auf andere Lebensaspekte richten.

In diesem Sinne unterstützt uns die Kie- ferorthopädie vielleicht gar, «den richtigen Biss» fürs eigene Leben zu entwickeln...

Mirko Manser
Verkaufsleiter, Finanzberater
Tel. 071 313 92 46
mirko.manser@allianz-suisse.ch

Albert Blessing
Versicherungsberater
Tel. 071 333 26 28
albert.blessing@allianz-suisse.ch

Problem gelöst!

Für umgehende Hilfeleistung sind wir 24 Stunden für Sie da. Ihr Anruf genügt, ob von zu Hause oder von unterwegs: Die **<Assistance> von Allianz Suisse** bringt Ihnen die rasche, unkomplizierte Problemlösung.

Dieser wertvolle Service ist übrigens in unseren Haushalt- und Fahrzeugversicherungen eingeschlossen. **Für Sie kostenlos!**

Für die professionelle Analyse Ihrer Situation in Sachen **Versicherung, Vorsorge und Vermögen** stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Allianz Suisse
Generalagentur Philipp Sommer
Bionstrasse 5, 9015 St.Gallen
Tel. 071 313 92 92, Fax 071 313 92 93
www.allianz-suisse.ch/philipp.sommer

Allianz
Suisse
Versicherung Vorsorge Vermögen

Ein Leben ohne Lesebrille, Brille und ohne Kontaktlinsen. Wir beherrschen die neusten EPILASIK und CK Methoden. EPILASIK kombiniert die Vorteile von Lasik und Lasek und eliminiert deren Nachteile.

Die Conduktive Keratoplastik (CK) Methode ist **eine äusserliche Behandlung** und minimiert Nebeneffekte. Der schmerzlose Eingriff dauert 3 bis 5 Minuten.

AUGENKLINIK & LASERZENTRUM
DR. MED. A. v. SCARPATETTI
Gremmstrasse 17, CH-9053 Teufen/AR
Telefon +41 71 335 85 85
E-Mail info@augenklinik-teufen.ch
www.augenklinik-teufen.ch

Bei Verletzungen oder Erkrankungen des Auges helfen wir Ihnen schnell und kompetent. Unser Notfalldienst hilft Ihnen rund um die Uhr.

Wohnen zum Wohlfühlen

schuler

W. Schuler AG Tel. 071 793 24 55
Raumausstattung Fax 071 793 24 58
9055 Bühler www.raumausstattung.ch

Teppiche
Bodenbeläge
Parkett
Orientteppiche
Vorhänge
Betten
Bettwaren
Wasserbetten
Polsterei
Polstermöbel
HEIMBERATUNG

Wir nähen Ihre Vorhänge

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

**Frühlings-, Sommer-Sortiment von SWITCHER
Jetzt erhältlich**

**Grosse Auswahl an Damen- und Herren-Jeans
HIS und Lee Cooper, Lerros**

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Privat- und Kollektivversicherungen
Dipl. Fondsberater IAF
Lessingstrasse 4, 9008 St.Gallen
Telefon: +41 71 250 17 67
Fax: +41 71 250 17 66
juerg.renggli@swisslife.ch • www.swisslife.ch

SwissLife

PRAXISERÖFFNUNG

dipl. Zahnärztin med. dent. Rose Baboisse

SCHWERPUNKTE

- > Parodontalbehandlungen und Prophylaxe
- > Zahnimplantate
- > Prothetik aller Art
- > Keramische Zahnfüllungen
- > Ästhetische Zahnheilkunde und Zahnstellungskorrekturen
- > Behandlung von Zahnverschleiss und Kopfschmerzen verursacht durch Hyperaktivität der Kaumuskulatur
- > Kinderzahnheilkunde und Motivation

Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung unter:
Telefon 071 333 25 20

PRAXISADRESSE:
Battenhusstrasse 4, 9062 Lustmühle

Das junge Praxisteam nimmt Ihre Anmeldung sofort an.

«Stirbt» die «Serenade» in Niederteufen?

Schlechte Nachrichten an der Hauptversammlung des Einwohnervereins Niederteufen/Lustmühle.

An der Hauptversammlung des Einwohnervereins Niederteufen-Lustmühle (EVNL) wurde bedauert, dass die Serenade nicht mehr durchgeführt werden soll.

Präsident *Cornel Grämiger* konnte am 22. März zahlreiche Mitglieder des EVNL in der Schule Roth-Haus begrüßen. Die Trak-

Neu im Vorstand: Daniel Schönenberger und Marion Frey. Foto: RN

tanden der Hauptversammlung waren rasch erledigt. Die Veranstaltungen des Vereinsjahres wie die Serenade, das Eisbahnfest und der Familienplauschtag fanden viel Beifall.

Das Bedauern über den Entschluss der Lehrerschaft, die Niederteufner Serenade (*Bild rechts*) nicht mehr durchzuführen, war gross. Ob eine andere Lösung für das Quartierfest gefunden werden kann, ist noch offen.

Der neue Flyer hatte positive Wirkung: Neue junge Familien sind Mitglieder geworden – aber noch immer sind die Bewohner der Lustmühle wenig vertreten.

Anstelle von *Karin Sutter*, die aus dem Vorstand zurücktrat, wurden *Marion Frey*,

Steinwichlen, und *Daniel Schönenberger*, Haagweg, einstimmig gewählt.

Nach dem Nachtessen stellte der Leiter der Schule Roth-Haus, *Andreas Maeder*, seine Schule für behinderte Kinder mit einem beeindruckenden Film vor. RN ■

Methodistenkirche wird privater Wohnraum

Die Familie Sascha und Simone Koller-Büchel hat die ausgediente Kirche erworben und will sie für Wohnzwecke nutzen.

Wegen schwindender Mitgliederzahlen ist die 1909 erbaute Kirche der Methodisten-gemeinde im Hörli Ende Februar verkauft worden. Der neue Besitzer, der seit zwei Jahren in Teufen lebende Architekt *Sascha Koller*, will das Gebäude als Wohnraum für seine Familie umgestalten.

«Der 5½ Meter hohe Kirchenraum mit oben liegender Empore soll von der Struktur und vom Ausdruck erhalten bleiben», sagt der 39-jährige Familienvater. Nach seinen Plänen soll bis im Herbst ein grosszügiges 6-Zimmer-Loft mit rund 210 m² Wohnfläche realisiert werden. Der Kirchenraum bleibt zu zwei Dritteln bestehen; in einem Drittel werden vier Zimmer auf zwei Etagen erstellt. Im bestehenden Kleinen Säli im Erdgeschoss soll eine grosszügige Küche eingebaut werden. Im 1. Stock darüber ent-

steht das Bad. Die Wohnung im 2. Obergeschoss wird weiter von der Familie Alan bewohnt.

Das Äussere des Gebäudes bleibt erhalten – ausser dem Einbau einer Veranda auf der Süd- und einer Garage auf der Nordseite. Das gelbliche Kathedralglasfenster

wird mehrheitlich ersetzt. Wie Sascha Koller mitteilt, sind die Pläne seiner Familie in der Nachbarschaft positiv aufgenommen worden. Der junge Architekt freut sich auf die Herausforderung, aus der alten Kirche eine neuzeitliche Wohnlandschaft gestalten zu können. GL ■

Sascha und Simone Koller-Büchel und ihre Kinder Yannik (5-jährig) und Anouk (18 Monate) im ausgedienten Kirchenraum. Sie freuen sich auf ihr neues Zuhause. Foto: GL

Möchten Sie Ihre Umgebung verschönern?

Aktuell ab Mitte Mai

Balkon- und Trogbepflanzungen
Hauslieferung auf Wunsch

Aktuell ab Ende Mai

Sommerflor-Rabatten
Individuelle Pflanzung nach
Ihren Wünschen

Rufen sie uns an 071 333 10 23

Ihr Gartenfachmann mit
Pflanzen aus eigener Kultur

höhener
GmbH **gartenbau**
teufen Gartenpflege, Friedhofbepflanzungen

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
Flexible Bauleitung
Faire Preise
Optimale Kundenberatung und
Kundenbetreuung

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

EST

Elektro Speicher Trogen AG

Grünaustrasse 5, 9053 Teufen
Tel. 071 330 06 53

www.est-ag.ch, info@est-ag.ch

Rufen Sie uns an! Wenn es um
Ihre Elektroinstallationen geht,
ist **Sepp Steuble** Ihr kompeten-
ter Ansprechspartner

Hotel - Speiserestaurant Sternen
zur Spätzlichuchi
hausgemachte Spätzli

FRÜHLING – ENDLICH!!
SPARGELN – WIEDER!!!
STERNEN - GERNE!!!

Hauptstr.180, 9055 Bühler, 071 793 17 58.
www.sternen-appenzellerland.ch

GEMEINDE TEUFEN

Freibad Teufen
Spass und Erholung für Jung und Alt!

Saisoneröffnung

Samstag 13. Mai 2006
ab 09.00 Uhr

Täglich von 09.00 – 20.00 Uhr bei Badewetter

Wir freuen uns, Sie in unserer Tüüfner Badi
begrüssen zu dürfen.

Am Sonntag den 14. Mai 2006 ist Muttertag.
Schauen Sie doch bei uns vorbei. Es erwartet
Sie eine kleine Aufmerksamkeit, also lassen
Sie sich überraschen.

Das Freibad Team Teufen

Aktuelles / Wassertemperatur und Eintrittspreise
finden Sie auf www.teufen.ch

GEMEINDE TEUFEN

EINWOHNERKONTROLLE

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Merkmale zu beachten!

Identitätskarte

Ausstellungsdauer: 10Tage

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - für Kinder braucht es ab Geburt ein Passfoto
 - alte, abgelaufene Identitätskarte oder Verlustschein
 - bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
 - **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers)
 - Ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes zwingend

Neuer Pass:

Ausstellungsdauer: 15Tage

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
 - Kinder brauchen ab Geburt einen eigenen Pass, sie können nicht in den Pass der Eltern eingetragen werden!
 - bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
 - **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers)
 - Ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes zwingend

Not-Pass

Ausstellungsdauer: Kann am Bestellungstag direkt mitgenommen werden

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
 - Persönliche Vorsprache auf der Gemeinde
 - Persönliche Vorsprache auf dem Passbüro in Trogen

Kosten:

- Passerstellung Erwachsene Fr. 125.-
- Passerstellung Kinder Fr. 60.-
- Kombi Erwachsene (Pass/ID) Fr. 138.-
- Kombi Kinder (Pass/ID) Fr. 73.-
- Not-Pass Erwachsene und Kinder Fr. 100.-

EV Tobel: Grosser Aufmarsch trotz Schneetreibens

Der Einwohnerverein Tobel liess sich über die Sanierung der Speicherstrasse und über Standortmarketing orientieren.

Der verspätete Wintereinbruch am 5. April hielt die «Töbler» nicht von der Teilnahme an der Hauptversammlung ab. Präsident *Leo Vetsch* konnte 64 von 152 Mitgliedern begrüssen; unentschuldigtes Fernbleiben wird mit 5 Franken gebüsst. Die Traktanden behandelte er speditiv. Sein Jahresbericht erwähnte die Baustelle Speicherstrasse, den Verkauf des Schulhauses Tobel an Ueli Anderfuhren (ein neues Mitglied), der schlechte Zustand des «Pfaun» und sein Lob ging an die «Tüüfner Poscht». Für die zurückgetretene 2. Revisorin *Rosmarie Widmer* wurde einstimmig *Martina Nef* gewählt. Sonst blieb alles beim alten. Im August wird wieder ein Töblerfest organisiert, zu dem schon heute ganz Teufen eingeladen ist.

Speicherstrasse mit Rad- und Gehweg

Nach kurzer Auftankpause referierte Baudirektor *Jakob Brunnschweiler* über die Bauvorhaben in Teufen. Er freut sich, dass das Mittelstück der Speicherstrasse mit Rad- und Gehweg ohne Probleme bewältigt worden ist. Nun ist das Los 1 – Gählern bis Lager Preisig – in Angriff genommen worden. Es sind wiederum die gleichen Firmen am Werk wie im Mittelteil. Im letzten Teil gegen den Steineggwald sind für zwei Bäche noch grössere Durchlässe zu schaffen. Der Abraum wird in den Wald geschüttet. Die ganze Strecke soll 2007 fertig sein, zwar noch ohne Deckbelag. Zur Sprache kamen

Präsident Leo Vetsch (links) mit der neuen Revisorin Martina Nef und dem 1. Revisor Walter Nüesch. Foto: RN

auch Frostschäden – auch an der alten Speicherstrasse – und andere Projekte in Teufen, so das Projekt Haslenstrasse mit Trottoireinbau und die Steinerstrasse (Sternen-Umfahrungsstrasse); auch hier sind Strassenbreite und Trottoir im Programm. Fragen aus dem Publikum betrafen die Kreuzung beim Bahnhof und die Tunnelierung der Bahn im Dorf; alles sei in Planung aber noch nichts ist spruchreif.

Standortmarketing

Anschliessend erläuterte Gemeindepräsident *Gerhard Frey* das Thema Standortmarketing der Gemeinde Teufen. Teufen geht es gut als Wohngemeinde. Von 1990–2003 betrug das Wachstum der Bevölkerung 7,4%, während der Kanton nur 2,3% gewachsen ist. Die Zahl der Arbeitsplätze steigt. Die Zu- und Wegpendlerzahlen sind etwa gleich gross. Die ausländische Bevölkerung ist klein. Es fehlen uns leider die jungen Jahrgänge. Die Schülerzahlen sind rückläufig, noch sind die Oberstufen aber gut besetzt.

Unser Zonenplan stammt von 1994, der heutige Gemeinderat muss ihn umsetzen. Noch ist genügend Bauland vorhanden. Der Wohnungsbau wird momentan

Speicherstrasse: Gegenwärtig wird das Los 1 – Gählern bis Lager Preisig – realisiert. Foto: GL

gefördert durch niedrige Zinsen, attraktive Wohnlagen und den günstigen Steuerfuss. Die guten Steuerzahler berappen unsere Infrastruktur. 20% der Bevölkerung wohnt ausserhalb der Bauzonen.

Probleme gibt es immer wieder, zurzeit Restaurant und Hotels, aber auch der öffentliche Verkehr, die Feinerschliessung, eine zahnradlose Ruckhalde. Momentan sind die Vorarbeiten für das Alterszentrum in Arbeit; es soll 2008 bereitstehen. Infrastrukturen müssen von der Bevölkerung aber auch genutzt werden. Vereine fördern das Gemeindeleben, das Heimatgefühl.

Schliesslich orientierte *Gerhard Frey* über den 9. Juni, den Aufnahmetag von Tele Ostschweiz mit anschliessendem Fest im Zelt. Als Verantwortlicher für die Olma, wo Ausserrhoden Gastkanton ist, wünscht er sich viele Teilnehmer und Zuschauer beim Umzug. Auch ermuntert er die Anwesenden, ihrer Bürgerpflicht bei den Wahlen unbedingt nachzukommen...

Bei der Diskussion gab es Fragen über Bahnanschlüsse in der Stadt, zusätzliche Arbeitsplätze und die Ausgaben für Sozialhilfe. In Ausserrhoden sind 1,6% der Bevölkerung Sozialhilfeempfänger, in Teufen werden durchschnittlich 1'500 Franken pro Person dafür aufgewendet. *Rosmarie Nüesch* ■

FRAUENVEREIN TEUFEN

Wir laden Sie
herzlich ein
zum

Seniorenausflug

am 10. Mai 2006

Bei der Fahrt um den Bodensee werden wir den Frühling in Blütenpracht geniessen.
Mittagshalt im schönen Städtchen Meersburg.

Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt.

Eingeladen sind **alle** ab dem **62. Altersjahr**.

Unkostenbeitrag CHF 25.-
Für Mittagessen und Fahrt

Bitte etwas Euro mitnehmen für Getränke.
Nicht vergessen Identitätskarte

Auskunft und Anmeldung bis 6. Mai an:
Therese Graf ☎071 333 10 06
Annemarie Fässler ☎071 333 17 09

Abfahrt: 9.00 Uhr Sporthalle
Landhaus, Teufen
(Weitere Abfahrtsorte werden bei der
Anmeldung bekannt gegeben.)

Raiffeisen-Mitglieder haben es besser.

Als Raiffeisen Mitglied profitieren Sie von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und von vielen exklusiven Sonderangeboten. Werden auch Sie Raiffeisen Mitglied. Es lohnt sich.
www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Teufen
Am Bahnhof, Ebni 3
9053 Teufen

Wir machen den Weg frei

Sniggle Rider

Sprachaufenthalte und Sprachreisen sniggle rider, schoenenberger

Erfolgreich und kompetent vermitteln wir Sprachaufenthalte und Sprachreisen weltweit kommen sie vorbei und lassen sie sich informieren unsere Nettopreise werden sie überzeugen!

Dorf 15/16, 9053 Teufen AR

fon: 071 333 56 06 - fax: 071 333 56 08
Haus Helbling Reisen / Papeterie Markwalder

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag 13.30 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 12.00

ausserhalb dieser Zeiten erreichen sie uns
per Telefon, Email oder Fax

info@snigglerrider.com - www.snigglerrider.com

winterthur

Winterthur Versicherungen

Hauptagentur Teufen, Dorf 5, 9053 Teufen

Telefon 071 333 20 44, Fax 071 333 46 03

Markus Wirth, Chlätus Koller, Mark Bosshard

ob Sie ein **Hoch** oder **Tief**
haben?

wir

die erfahrenen **Baufachleute**
sind für Sie da!

zum beraten, mitplanen
und

helfen, dass alles rund läuft.
und sehr wichtig zu wissen ist,

unsere Kundenmaurer

mit Wohnsitz in

St.Gallen - Herisau - Teufen

Bühler - Gais

sind für Not- und Schnelleinsätze
über Natel erreichbar

☎ 071 313 48 50

sorgloser Bauen mit

Kaufmann

10 Jahre Ludothek: Spielen ist Leben

Die Ludothek feiert ihr 10-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Aktivitäten am «1. Tüfner Früeligsfescht».

Am 13. Januar 1996 öffnete die Ludothek im Luftschuttkeller unter der Post ihre Türen. Mit der ehrenamtlichen Arbeit von zehn engagierten Frauen aus dem Dorf, der Unterstützung der Gemeinde, von Pro Juventute und zahlreichen privaten Spenden konnte das Projekt realisiert werden.

Heute ist die Teufner Ludo an der Gremmstrasse 7 zu finden. Die Öffnungszeiten und weitere aktuelle Infos sind neu auf der Homepage www.teufen.ch zu finden.

Freiwilligenarbeit...

Bis heute haben sich folgende Frauen für die Ludothek eingesetzt: Bibiana Bachmann, Dominique Bischof, Bettina Bauer, Brigitte Tobler, Susanne Egger, Marion Schwarz, Margrit Nef, Claudia Rigione, Claudia Würmli, Claudia Widmer, Massayo Girardi, Margrit Zürcher, Rita Eggenberger, Käthi Zürcher, Sonja Taddei, Christa Tobler, Erika Gygax, Senta Eschler, Edith Fausch, Marlies Boppart, Marianne Burgos, Elsy Heierli, Priska Brander, Susi Labhart, Marianne Dudli, Käthi Elmer, Brigitte Matti, Rita Eggenberger, Karin Zraggen, Ursula Ken gelbacher, Doris Bartholdi, Francine Kappel er, Ulrike Pradella und Erika Sommer.

Was ist die Motivation, eine Ludothek zu führen? Das Spiel ist für die gesunde Entwicklung des Kindes unerlässlich. Es kann

durch die Auswahl von geeignetem Spielzeug gefördert werden und seine Fähigkeiten weiterentwickeln.

...dem Spiel zuliebe

Alle Kinder und Erwachsenen sollten die Möglichkeit haben, mit gutem und auch oft teurem Spielzeug zu spielen. Die Kinder lernen, Verantwortung für ein ausgeliehenes

Die Ludothek an der Gremmstrasse 7 lädt zum Spielen ein; gegenwärtig werden über 800 verschiedene Spiele ausgeliehen.

Foto: GL

Spiel zu übernehmen. Zudem bietet die Ludothek die Möglichkeit, ein Spiel vor dem Kauf auszuprobieren und dessen Wert zu prüfen. Die Ludothek fördert das Spiel als Freizeitgestaltung und als kulturelle Betätigung. Sie soll auch ein Treffpunkt für Eltern und Kinder sein, um gemeinsam neue Spielmöglichkeiten zu entdecken. Darum soll neu jeden 1. Samstag im Monat in der Ludothek gespielt werden. Natürlich ist in dieser Zeit auch der Spieleverleih geöffnet.

Über 800 Spiele

Über 800 aktuelle Spiele stehen zur Auswahl, darunter alles für die kleine Bäumutter, den kleinen Forscher und Mechaniker. Spannende Gesellschaftsspiele, Lernspiele, Strategiespiele für jedes Alter, elektronische Spiele wie Game Cube, Playstation, Game Boy, teure, spezielle Holzspiele sowie eine Geburtstags- und Partykiste stehen zur Verfügung.

Ausserdem veranstaltet die Ludothek regelmässig Spielnachmittage im Sommer und Spielabende im Winter. CW

Die Ludothek am «Früeligsfescht» vom 20./21. Mai

Am «Früeligsfescht» vom 20./21. Mai auf dem Hechtplatz feiert die Ludothek ihr 10-Jahr-Jubiläum mit Öpfelchüechli, Spielen, einem Kapplaturm-Wettbewerb sowie einer Sammelaktion für ein ganz lustiges und unerschwingliches Kleinkinder-Tandemfahrzeug. Weiter gibt die Ludothek folgende Neuigkeiten bekannt:

- Die Ludothek ist zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat von 10–12 Uhr geöffnet. An diesem Morgen darf in der Ludothek gespielt werden.
- Grosser Spieleverkauf: Um immer wieder die neuesten Spiele anbieten zu können verkauft die Ludothek gebrauchte Spiele zu sehr günstigen Preisen. Schauen Sie herein, vielleicht ist Ihr Lieblingsspiel dabei.
- Alle elektronischen Spiele sind wieder in der Ausleihe.
- Wir suchen eine Mitarbeiterin, die gerne im Team arbeitet und Freude am Spielen hat. Bitte melden Sie sich bei Brigitte Tobler (071 333 49 09).
- Sie finden die Ludothek auf der Homepage der Gemeinde. Aktuelle Infos, Adressen und einen Wettbewerb unter www.teufen.ch
- Öffnungszeiten: Mittwoch 14–16 Uhr, Freitag 16–18 Uhr.

Überprüfungen von zwei Primarschulkreisen

In den Primarschulkreisen Niederteufen und Landhaus wurden Führungsstrukturen überprüft und Pensen angepasst.

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung der *Schulleiterstelle Landhaus* auf das neue Schuljahr hat die Schulkommission das Leitungsmodell innerhalb der Primarschule und die Stellenprozente für die einzelnen Schulkreise überprüft. Insbesondere wurde auch die Schaffung einer neuen Führungsstruktur der gesamten Primarschule in Betracht gezogen.

Aufgrund umfassender Abklärungen kommen Schulkommission und Gemeinderat zum Schluss, dass an der bewährten Struktur – mit je einer Schulleitung für die beiden Primarschulkreise – vorläufig festzuhalten sei. Die Praxis sowie die Evaluatio-

Für die Schulkreise Landhaus (links) und Niederteufen sind Leitungsmodell und Stellenprozente überprüft worden. Fotos: GL

nen bestätigen unabhängig voneinander das gute Funktionieren des bestehenden Leitungsmodus, die klar vorhandenen Führungsstrukturen und die guten Grundlagen der Aufgaben- und Kompetenzverteilung.

Pensen angepasst

Unter Berücksichtigung verschiedener Veränderungen sowie sich abzeichnender Tendenzen werden die Pensen leicht korrigiert und neu wie folgt definiert:

- *Schulleitung Landhaus* 70 %;
- *Schulleitung Niederteufen neu* 45 %;
- *Schulleitung Sekundarschule* 55 %;
- *Schulsekretariat* 50 %.

Diese Veränderungen erfolgen innerhalb des genehmigten Stellenpools. *gk.* ■

Kircheninnenrenovation: zusätzliche Untersuchungen

Im Hinblick auf die geplante umfassende Innenrenovation hat der Gemeinderat zu Beginn dieses Jahres einen Kredit von 50'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung 2006 freigegeben. Die Bearbeitung der Fachspezialisten hat ergeben, dass die Deckenkonstruktion im Hauptschiff und im Chor bei den letzten Innenrenovationen mit verschiedenen Techniken und Bemalungen ausgeführt wurde. Mit Stichprobenuntersuchungen wurde festgestellt, dass die Stukkaturen dadurch stark gefährdet sind. Um irreparable Schäden an der wertvollen Stukkaturdecke zu vermeiden, sind umfangreiche Untersuchungen vorzunehmen. Mit Laborprüfungen soll detailliert Aufschluss darüber gegeben werden, ob nur einzelne Bereiche oder die gesamten Stukkaturen beschädigt sind, wie und mit welchem finanziellen Aufwand die Decke saniert werden kann.

Der Gemeinderat hat den dafür erforderlichen Nachtragskredit in der Höhe von 30'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung gutgeheissen. *gk.* ■

«Jugendtreff-Büro»: Optimierung

Die Treffbesucher/-innen sollen den neuen Raum «mitbewohnen» können.

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Arbeitsgruppe «Offene Jugendarbeit Teufen» die Petition gegen ein Büro für die Jugendarbeiterin «mitten» im Jugendtreff behandelt. Der Gemeinderat hält am Grundsatz, ein Jugendarbeiterbüro einzubauen fest. Abklärungen haben bestätigt, dass sich Jugendarbeiterbüros in Treffpunkträumen bewährt haben. Dieses neue «Büro» nehme keinen Raum weg, sondern eröffne neue Möglichkeiten, schreibt der Gemeinderat. «Die Treffbesucher/-innen werden den Raum 'mitbewohnen' können; neu besteht auch die Möglichkeit in ruhigerem, kleineren Rahmen zusammenzusitzen und plaudern zu können.» Bezüglich Standort ist eine Optimierung er-

folgt. Der mehrfach nutzbare Raum wird im Eckbereich – links vom Eingang – erstellt. An dieser Stelle wirkt er einerseits diskreter, andererseits wird kein Tageslicht weggenommen und die Sitzecke kann wie gewünscht am heutigen Standort belassen werden. Mit den Arbeiten wird umgehend begonnen; der neue Raum soll rechtzeitig auf den Stellenantritt der Jugendarbeiterin *Stefanie Aoumai-Neu* am 24. April bezugsbereit sein.

Mit Freude hat der Gemeinderat davon Kenntnis genommen, dass sich die Jugendlichen nicht grundsätzlich gegen den Einbau sondern hauptsächlich gegen den geplanten Standort – in der Mitte des Jugendtreffs – zur Wehr gesetzt haben. *gk.* ■

Teufner Trinkwasser von bester Qualität

Die Einwohner der Gemeinde Teufen geniessen Trinkwasser von bester Qualität mit höchstem Trinkgenuss. Am 14. März wurden im ganzen Versorgungsgebiet Proben genommen und von Fachleuten untersucht. Die mikrobiologischen Werte liegen weit unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzwerte. Das Hahnenwasser ist aus ökologischer Sicht zudem einiges umweltfreundlicher als Mineralwasser.

Die Wasserversorgung Teufen garantiert täglich quellfrisches Trinkwasser «ab der Röhre». Weitere Informationen finden sich im Internet: www.teufen.ch oder www.trinkwasser.ch. *gk.* ■

Altersheim Alpstein wird «Gruppenunterkunft»

Der Gemeinderat hat den Grundsatzentscheid gefällt, den «Alpstein» in eine «Gruppenunterkunft» umzuwandeln.

In den Abstimmungserläuterungen zur «Alterszentrum-Abstimmung» vom 27. November 2005 hat der Gemeinderat u.a. folgende Aussage gemacht: «Über die Weiterverwendung des Gebäudes Zeughausstrasse 18 (Altersheim Alpstein) wird der Gemeinderat im kommenden Jahr entscheiden.» Und in dem vor zwei Jahren verabschiedeten Leitbild setzt der Gemeinderat im Leitbild im Kapitel «Attraktive Freizeit und Kultur» folgendes Ziel: «Teufen fördert ein breites Vereinsangebot durch kostengünstige Bereitstellung geeigneter Infrastruktur für ansässige Organisationen.» Dazu gehört auch die Erstellung einer Gruppenunterkunft.

Für Lager, Vereine, Schulen usw.

Mit dem Bezug des neuen Alterszentrums Ende 2008 wird das Gebäude Zeughausstrasse 18 frei. Im Rahmen seiner strategischen Überlegungen hat sich der Gemeinderat mit dem zukünftigen Verwendungszweck auseinandergesetzt und verschiedene Möglichkeiten geprüft. Die Nachfrage nach einer Gruppenunterkunft für Lager, Sportvereine, Schulen etc. ist unverändert hoch und kann derzeit in unserer Gemeinde nicht befriedigt werden.

Der Gemeinderat hat deshalb den Grundsatzentscheid gefällt, das Gebäude Zeughausstrasse 18 ab 2009 für eine «Gruppenunterkunft» zur Verfügung zu stellen. Er hat dazu das Ressort Bau beauftragt, bis Ende dieses Jahres abzuklären, welche baulichen Massnahmen für eine

Das Altersheim Alpstein soll ab 2009 eine «Gruppenunterkunft» für Lager, Sportvereine, Schulen etc. werden. Foto: GL

Umnutzung notwendig sind. Über die Betriebsform einer solchen Unterkunft wird später entschieden. gk. ■

Rücktritte aus Kommissionen – Nachfolger/-innen gesucht

Innert der zweimonatigen Frist vor Ablauf des Amtsjahres Ende Mai haben folgende Personen ihren Rücktritt mitgeteilt:

- Barbara Meier-Burri, Oberschlatt 968, als Mitglied der Baukommission;
- Markus Berger, Alte Haslenstrasse 8, als Mitglied der Kulturkommission;
- Silvia Droz Georget-Matter, Kalberweid 1120, als Mitglied der Schulkommission;
- Henry Frei, Schlatterlehn 649, als Mitglied der Schulkommission;
- Christoph Rohrer, Sammelbuelstrasse 9, als Mitglied der Sozial- und Vormundschaftskommission;
- Maja Rimensberger-Marzari, Schleife 1041, als Mitglied des Wahlbüros.

Der Gemeinderat dankt den Zurücktretenden für die geleisteten Dienste und ihren Einsatz für die Öffentlichkeit. Die politi-

schen Gruppierungen werden eingeladen, der Gemeindekanzlei bis 12. Mai Personen mitzuteilen, die bereit wären, in Kommissionen mitzuarbeiten.

Interessierte Personen ohne Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppierung können ihr Interesse direkt der Kanzlei mitteilen. Die Wahl der neuen Kommissionsmitglieder erfolgt am 13. Juni 2006.

Die Vakanz im Wahlbüro ist – nach der Aufhebung der Aussenurne im Tobel – nicht zu besetzen. gk. ■

Erneuerung der Krankenhausstrasse

Als eine der wichtigsten Vorarbeiten für den Bau des neuen Alterszentrums ist, die Krankenhausstrasse auszubauen. Auf der ganzen Länge wird der Kieskoffer verstärkt, die Entwässerung erneuert und zwischen dem Haus Preisig und dem Einlenker in die

Speicherstrasse ein Trottoir eingebaut. Für die Ausführung all dieser Arbeiten hat der Gemeinderat Kredite in der Gesamthöhe von 845'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung 2006 bewilligt. gk. ■

Gute Noten für das Zivilstandsamt Mittelland

Der Gemeinderat hat von dem in jeder Beziehung gut lautenden Inspektionsbericht über das Zivilstandsamt Appenzeller Mittelland Kenntnis genommen mit der Schlussfolgerung:

«Die beiden Zivilstandsbeamtinnen verdienen für die Amtsführung ein sehr gutes Zeugnis; sie stellen den fachlich zuverlässigen Vollzug der zivilstandsamtlichen Bestimmungen in ihrem Zivilstandskreis vorbehaltlos sicher.» Der Rat bedankt sich bei Silvia Strübi-Graf und Suzan Yavuz für ihre Arbeit. gk. ■

Teufen: Ein Paradies für Top-Verdiener?

Die Vorlage zum Nationalbankgold-Gesetz sieht Steuererleichterungen für Reiche, Familien und Eigenheimbesitzer vor.

Unter dem Titel «Teufen: Paradies für Top-verdiener» berichtete das «St. Galler Tagblatt» am 21. März, dass in Ausserrhoden «Reiche, Familien und Eigenheimbesitzer in Zukunft weniger Steuern» bezahlen: «Der Ausserrhoder Kantonsrat hat dem Nationalbankgold-Gesetz mit Steuerdegression für Reiche in zweiter Lesung zugestimmt. Für Topverdiener mit über 8,5 Millionen Franken Einkommen pro Jahr ist Teufen künftig die steuergünstigste Schweizer Gemeinde.»

Dieser «Schlagzeilenmeldung» der «sda.» (Schweizerische Depeschenagentur) auf der Frontseite hat die Redaktion im Appenzeller Lokalteil angefügt, dass die degressiven Steuertarife für sehr vermögende Personen und prosperierende Unternehmen Teil einer äusserst komplexen, ja komplizierten Vorlage zum Nationalbankgold-Gesetz seien. Diese sieht vor, mit den 123 Millionen Franken einerseits den Kanton zu entschulden und den Gemeinden 50 Mio. Franken mit

der Auflage zum Schuldenabbau auszuführen. Teufen kommt dabei in den «Genuss» von 5,3 Mio. Franken.

Über Gedeih' oder Verderben der ganzen Nationalbankgold-Gesetz-Vorlage (inkl. Steuerdegression) wird das Stimmvolk am 21. Mai entscheiden.

Im Vorfeld der Abstimmung ist in Teufen vor allem die Steuerdegression für Super-Reiche diskutiert worden. Ein Leser befasst sich im folgenden mit Hintergründen. GL ■

Teufen – Dorf oder privilegierte Vorstadt?

Haben Sie auf der Frontseite der «Appenzeller Zeitung» (des «St. Galler Tagblatts») vom 21. März diese Notiz auch gelesen? Reaktion: triumphierende Freude oder bitteres Bedenken?

Als Spekulanten und Behörden immer mehr Schweizerboden verschacherten, hat Carl Böckli im «Nebelspalter» einmal gewarnt:

«Von seiner letzten eignen Fluh
Schaut einst ein letzter Hirtenknab
Mit seiner letzten eignen Kuh
Aufs liquidierte Land hinab.»

Waren Sie schon einmal in Wollerau SZ? Ich meine nicht vor fünfzig Jahren, als dort ein Dorf lag, eingebettet in den grünen Hang über dem Zürichsee, sondern kürzlich, in der Siedlung der Steuerprivilegierten? In der charakterlosen Steinwüste mit ihren lockenden Steuersitzgelegenheiten?

Haben Sie bemerkt, wie hinter den Fassaden zeitweise gar niemand lebt? Die Wohnungsbesitzer haben sich ihr günstiges Steuerdomizil erworben, um im Engadin oder an der Riviera ihr Leben zu geniessen. Und wenn man in Wollerau zu Fuss durch das einstige Dorf geht, kann man auch erfahren, wie Menschen, die sich hier begegnen, einander nicht grüssen, wie das in einem Dorf üblich wäre.

Entwickelt sich Teufen so?

«Was machet Ehr au mit Euerem Dorf z'Tüüfe!?» So hat mich kürzlich ein Bau- und Planungsmann gefragt, der im öffentlichen Dienst steht ausserhalb unseres Kantons. Kopfschüttelnd und ohnmächtig zuschauen, wie die Gemeinde mit dem strahlenden Steuerfuss zum Dorf mit dem hässlichsten Angesicht wird?

Oder wächst mit dem Bauboom auch der Volkszorn?

Zwar hat schon der «Säntis» vor fünfzig Jahren geklagt: «Das Dorf ist durch die 'Vermassung' und 'Verstädterung' gefährdet» (vgl. «Tüüfner Poscht», April 2006, Seite 23). Und eben in der letzten «Tüüfner Poscht»

hat Fritz Berger gewarnt: «Wenn's z'Tüüfe chönd so wyterbaue mit derig Hüüser, dene Tächer», leben wir bald in der Stadt.

Fragen fordern Antwort

In ihrem wachsenden Unbehagen erwartet die Bevölkerung erst recht Antwort auf ihre Fragen:

1. *Quartierplan Bündt*: Wie ist es möglich, dass eine Quartierplanaufgabe hurtig den Zonenplan ändert, über den die Stimmbürgerschaft doch entschieden hat? Stimmt es überdies, dass bei diesem Quartierplanverfahren eine gefälschte Fotomontage verwendet wurde («Tüüfner Poscht», 10/2000, S. 13)?

2. Welche Antwort hat der Gemeinderat vom Kantonalen Amt für Raumplanung erhalten auf sein Ansinnen, die bisherige Begrenzung der Teufner Siedlungsfläche aufzuheben («Tüüfner Poscht», 7/2005, S.15)?

3. Die Gemeindebehörde hat die Initiative der Stimmbürgerschaft «Rettet unser Dorfbild» für nur teilweise gültig erklärt. Dies aufgrund eines Rechtsgutachtens. Warum kann man nun den Initianten keine Einsicht gewähren in das Rechtsgutachten, auf welches der Gemeinderat sich stützt? – Initiativen sind in der Eidgenossenschaft seit alters ein Rechtsmittel des Volkes gegenüber seiner Behörde. Darf diese dann in ihrer Antwort die Initianten wie Unmündige behandeln?

Peter Wegelin ■

Bauernhaus und Schwesternhaus vor dem Abbruch

Ein Drittel aller Aufträge für das neue Alterszentrum Gremm soll in Kanton und Gemeinde vergeben werden.

Die Stimmberechtigten von Teufen haben Ende November 2005 einen Baukredit von 22,5 Mio. Franken für das neue Alterszentrum Gremm deutlich bewilligt. Die Projektgruppe arbeitet zurzeit mit Hochdruck an den Vorbereitungen für den Bau. In einem Interview äussert sich Präsident *Christian Meng* zum Stand der Vorbereitungsarbeiten.

Herr Meng, die Projektgruppe ist nach der Abstimmung nicht untätig geblieben und schon mehrere Male zu Sitzungen zusammengesessen. Welche Aufgaben müssen zuerst an die Hand genommen werden?

Das Projekt wurde und wird in der Planung weiter vorangetrieben und verfeinert. Dann mussten die Fachplaner bestimmt werden und die Art der Realisierung. Die Projektgruppe und der Gemeinderat haben sich dabei gegen einen Generalunternehmer ausgesprochen. Im Weiteren wurde eine Benutzergruppe eingesetzt, die aus den Fachleuten der Heime zusammengesetzt ist.

Sie sagten, dass auf einen Generalunternehmer verzichtet wurde. Aus welchen Gründen?

Zum einen waren politische Gründe massgebend. Die Akzeptanz innerhalb der einheimischen Gewerbebetriebe gegenüber Generalunternehmern ist noch nicht gegeben. Zum andern untersteht auch ein Generalunternehmer dem Gesetz und der Verordnung des öffentlichen Beschaffungswesens. Es blieb schliesslich nur noch die Frage, ob wir eine maximale Kostengarantie wollen und wie viel wert uns diese ist, oder ob wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und selber für eine Kostentreue zu sorgen.

Bleiben wir bei den einheimischen Gewerbebetrieben. Bereits wurden erste Arbeitsvergaben getätigt. Inwieweit wird darauf geachtet, dass auch Firmen in der näheren Umgebung oder sogar aus Teufen Aufträge erhalten?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, rund einen Drittel aller Aufträge beziehungsweise der Baukosten im Kanton und in der Gemeinde zu vergeben, den Rest möglichst regional. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass wir uns strikte an das Gesetz und die Verordnung des öffentlichen Beschaffungswesens

zu halten haben. Spielraum haben wir vor allem im Einladungsverfahren, wo wir selbst bestimmen können, wie viele Anbieter und aus welcher Gegend wir zu einer Offertstellung einladen.

Neben der Projektgruppe gibt es neu eine sogenannte Benutzergruppe. Warum wurde neben der bestehenden Projektgruppe noch eine weitere Gruppe eingesetzt?

Der Grund ist einfach. Dadurch wird gewährleistet, dass die Projektgruppe und auch die Planer effizient arbeiten können und die Sitzungen optimiert werden. Zudem haben wir in der Person von *Christian Blumer* einen ausgewiesenen Fachmann in der Realisierung von Heimen als Bauherrenberater engagiert. Dadurch werden Entscheidungen erleichtert und Fehleinschätzungen sind praktisch ausgeschlossen.

Welches sind die nächsten Ziele?

Die nächsten Etappenziele sind die Erreichung einer rechtskräftigen Baubewilligung, welche noch vor den Sommerferien vorliegen muss, und die Sanierung der Krankenhausstrasse, mit der wir möglichst rasch beginnen wollen. Das Bauernhaus Preisig soll vor und das ehemalige Schwesternhaus nach den Sommerferien abgebrochen werden. Danach müssen die Werk- und Detailplanung und die Ausschreibungen ausgelöst werden.

Das Bauernhaus Preisig und das Schwesternhaus müssen abgebrochen werden. Foto: GL

In welchem Zusammenhang mit dem neuen Alterszentrum stehen die Sanierung der Krankenhausstrasse und der Abbruch des Bauern- und des Schwesternhauses?

Die Sanierung der Strasse ist wichtig, damit die Lastwagen eine solide Unterlage und Zufahrt zur Baustelle haben und die Fussgänger durch den Einbau eines Trottoirs geschützt sind, insbesondere die jetzigen Heimbewohner und Anstösser. Damit wir mit den Bauarbeiten starten können, müssen die bestehenden Gebäude abgebrochen werden, da sie unmittelbar am Standort des zukünftigen Gebäudekörpers stehen.

Im Vorfeld der Abstimmung wurde immer wieder betont, dass am Siegerprojekt keine Veränderungen, sondern im besten Fall Optimierungen vorgenommen würden. Ist dem auch heute noch so?

Ganz klar halten wir uns an diesen Entscheidung. Es kann ja nicht sein, dass der Stimmbürger einem Projekt zustimmt und dieses im Nachhinein einfach abgeändert wird. Es liegt aber auf der Hand, dass kleine Anpassungen vorgenommen werden können. Diese sind aber Folge von Arbeitsabläufen und Kostenoptimierungen.

Richard Fischbacher ■

8 Weltmarken unter einem Dach!

8 Weltmarken, 100 Occasionen.
Und Qualitätsarbeit seit 80 Jahren.

Autopark Ruga St. Gallen

Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen, 071 228 64 64
www.autopark.ch

Bei uns finden Sie auch günstige Occasionen und Vorführgewagen, eine moderne Spenglerei und Malerei, Elektronikcenter, Autovermietung, Autowaschanlage usw.

05-120-5G

Hirn APPENZELL

Ferien + Reisen 2006

Unbekanntes Deutschland

Insel Sylt – Halligen –
Wattenmeer – Hamburg
21. Mai, 7 Tg. ZF Fr. 915.–

Ferien in Niederösterreich

«Mostviertel»
Wachau – Waldviertel /
Tschechische Grenze – Mariazell
11. Juni, 6 Tg. HP Fr. 885.–

Ferien im Salzburgerland

«Zell am See»
Grossglockner – Eisriesenwelt –
Pfarrwerfen – Saalbach Hinterglemm
3. Juli, 5 Tg. HP Fr. 835.–

Irland «Europas grüne Ferieninsel»

mit Reiseleitung Otto Hutter, Appenzell
22. Juli, 11 Tg. HP Fr. 2275.–

Bayrischer-Wald «Grafenau»

Böhmerwald – Mühlviertel –
Donauschiffahrt – Passau
12. August, 4 Tg. HP Fr. 590.–

Wallis – Bettmeralp «5 Pässe-Fahrt»

Klausen – Gotthard – Nufenen –
Furka – Oberalp
5. September, 3 Tg. HP Fr. 415.–

Südtirol – Dolomiten

22. September, 3 Tg. HP Fr. 405.–

«Wien, Wien nur du allein...»

2. Oktober, 5 Tg. ZF Fr. 690.–

Saisonabschlussfahrt ins Südtirol

«Luttach im Ahrntal»
14. Oktober, 2 Tg. VP Fr. 295.–

Christkindelmarkt in der

Mozartstadt «Salzburg»
8. Dezember, 3 Tg. HP Fr. 410.–

ZF = Zimmer mit Frühstück
HP = Halbpension
VP = Vollpension

Bitte verlangen Sie das
Reiseprogramm 2006

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

Zubehör – alles für das Fenster Vorhangstoffe Konfektion Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN
> **alti Wäbi** <

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

A Neues Angebot

Einführung in Aikido für Kinder und Jugendliche mit Probetraining

Das Aikido wurde von Morihei Ueshiba (1883–1969) in Japan entwickelt. Es ist eine lustvolle, runde und harmonische Form der Budokünste wie z. B. Judo oder Tai-Chi. Die Grundlage bildet ein Selbstverteidigungssystem, in dem es nicht um Zerstören und Beherrschen geht, sondern darum, dem Angreifer mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen.

Der Einführungskurs richtet sich an Mädchen und Jungen ab 10 Jahren. Mit einfachen Aikido-Formen werden wir üben, den Körper wahrzunehmen, Bewegungen zu koordinieren sowie einen guten Stand, die eigene Mitte und persönliche Stabilität zu finden. Damit können wir die Aufmerksamkeit und Konzentration fördern und den Umgang mit Aggressionen bewusster gestalten.

Zeit: jeweils Freitag 18.15. h – 19.15 h
Einstieg jederzeit möglich

Ort: GZS, Gewerbezentrum Strahlholz, 9056 Gais
gegenüber Bahnhofstetelle Strahlholz bei
Anhängen- Firma Max, Strässchen hinunter,
nach kleiner Brücke links und ums Haus, 2. Stock

Leitung: Christian Moser, Psychotherapeut
seit 16 Jahren Erfahrung in Aikido
Praxisgemeinschaft für Kinder und Jugendliche
am Dorfplatz, Engelgasse, 9053 Teufen

Kosten: Fr. 100.– im Quartal, 1. Training als
Probetraining gratis

Kleidung: Trainingsanzug oder Judo/Aikido Gi

Anmeldung: Praxisgemeinschaft am Dorfplatz, 9053 Teufen,
Tel. 071 335 75 35 oder christian.moser@kszsg.ch

Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission

Die GPK übt die verwaltungsexterne Finanzaufsicht aus und prüft die Geschäftsführung von Gemeinderat und Verwaltung.

Die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission (GPK) sind in Artikel 17 der Gemeindeordnung Teufen festgelegt: Die GPK übt die verwaltungsexterne Finanzaufsicht aus. Zur Unterstützung hat sie eine externe Revisionsgesellschaft beigezogen, die jeweils im Dezember eine Zwischenrevision und im Januar die Schlussrevision durchführt. Ebenso prüft die GPK die Geschäftsführung des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung, ob die gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden.

Im weiteren erstattet die GPK den Stimmberechtigten jährlich Bericht über die Jahresrechnung der Gemeinde Teufen. In einem internen Bericht an den Gemeinderat weist die GPK auf Problemfelder und Verbesserungsmöglichkeiten hin.

Schliesslich verfügt die GPK über die Kompetenz, die Protokolle des Gemeinderates und sämtlicher Kommissionen zu lesen. Wesentlich ist, dass sich die GPK nicht unmittelbar in die operativen Geschäfte der Gemeindeverwaltung einmischen darf. So prüft sie erst im Nachhinein, ob alles korrekt und ordnungsgemäss abgelaufen ist.

Kontrollmittel der GPK

Neben den periodischen Protokollungen umfasst die Tätigkeit der GPK auch die Besichtigung der gemeindeeigenen Betriebe. In den letzten Jahren hat die GPK die Kläranlage, die Entsorgungsstrasse, die Wasserversorgung, die Feuerwehr, den Werkhof, das Forstamt, die Sportanlagen und die Altersheime besucht. Hin und wieder wird die GPK von der Gemeinde um Stellungnahmen zu Prozessbeschrieben (Arbeitsabläufen) ersucht. Dabei ist es sehr wichtig, dass die GPK unabhängig ist und den Gemeindegeschäften mit gesundem Augenmass und der nötigen Distanz begegnen kann.

Personelle Zusammensetzung

Die GPK besteht gemäss Gemeindeglement aus fünf Mitgliedern. Für das Amtsjahr 2005/06 sind dies *Christian Schaeppi*, seit 1988 (Präsident seit 1995); *Georg Winkelmann*, 1987 (Vizepräsident seit 1995), *Stefan Jaeger*, 2004 (Aktuar), *Markus Rothmund*, 1997; *Hannes Thurnherr*, 1995.

Die GPK ist übrigens die einzige Kommission, deren Mitglieder und deren Präsident direkt durch das Stimmvolk gewählt werden.

Auf Ende dieses Amtsjahres (31. Mai) hat Präsident *Christian Schaeppi* den Rücktritt erklärt. Am 9. April wurde *Stefan Jaeger* zum neuen Präsidenten und *Beat Bachmann* zum neuen GPK-Mitglied gewählt (vgl. Seite 4).

Fachliche Zusammensetzung

Bis heute wurde in der GPK auf eine gute Durchmischung mit Leuten aus verschiedenen Berufsrichtungen geachtet.

Der scheidende Präsident *Christian Schaeppi* ist Jurist. Hauptberuflich leitet er die AHV-Ausgleichskasse *medisuisse*, die in St. Gallen ihren Sitz hat und gesamtschweizerisch tätig ist. In der GPK befasst er sich vor allem mit juristischen Fragen.

Der Ökonom *Stefan Jaeger* arbeitet als Direktionsmitglied bei einer St. Galler Privatbank. Er richtet sein Augenmerk insbesondere auf finanzielle Belange.

Als Gewerbevertreter führt *Markus Rothmund* zusammen mit seinen Brüdern einen Schreinereibetrieb in der Lustmühle. Mit *Hannes Thurnherr* sind die beiden Herren zuständig für bauliche Fragestellungen. *Hannes Thurnherr* betreibt zusammen mit

Die GPK mit *Christian Schaeppi*, Präsident, und *Hannes Thurnherr* (vorne) sowie *Markus Rothmund*, *Stefan Jaeger* und *Georg Winkelmann* (hinten, von links). Foto: GL

seinem Sohn *Simon* ein Architekturbüro in St. Gallen.

Alle Leserinnen und Leser kennen wahrscheinlich *Georg Winkelmann*. Er ist seit vielen Jahren Bahnhofsvorstand in Teufen und bekannt für sein fröhliches und hilfsbereites Wesen. Durch seine Tätigkeit in der Öffentlichkeit der Gemeinde pflegt er einen intensiven Kontakt mit der Bevölkerung.

Nach jeder Ersatzwahl in die GPK müssen die Aufgaben und die Zuständigkeiten neu verteilt werden.

Bewährt hat sich die Anzahl von fünf Mitgliedern in der GPK. Fünf Personen reichen aus, um das Fachwissen aus den verschiedenen Prüfungsgebieten sicher zu stellen und um effizient zusammenarbeiten zu können.

Noch nie eine Frau in der GPK

Was bisher noch nicht erreicht wurde, ist die Wahl einer Frau in die GPK. Die politischen Gremien und das Stimmvolk hätten es in der Hand, dies anlässlich einer der nächsten Ersatzwahlen zu ändern.

Christian Schaeppi / Stefan Jaeger ■

836971

Die Ortskundliche Sammlung von Teufen

Ergänzende Überlieferung zum Gemeindearchiv.

Etikette der Firma J. Bischoff & Cie., Teufen: Zu den raren Zeugnissen der ehemaligen Textilfabrikations- und Exporthäuser gehört diese in den Farben rot, silbergrau, weiss und schwarz gehaltene Etikette der Firma «J. Bischoff & Cie. à Teufen Suisse». Abgebildet ist der Geschäftssitz am Gremm (heute Haus Eben-Ezer), flankiert von einem Plattstichweber und einer Handstickerin. Es ist nicht bekannt, aus welchem Jahr die Warenetikette stammt und wie lange die Firma bestand. Die mit diesen Etiketten versehenen Stoffe waren aber offensichtlich für den Export nach Frankreich bestimmt.

Thomas Fuchs

Zwei Panoramaseiten der «Tüüfner Poscht» haben letztes Jahr Einblicke in den Nachlass des Teufner Fotografen Hans Bosshard gewährt. Dieser Fotonachlass bildet einen Teilbestand der Ortskundlichen Sammlung Teufen, die hier einmal vorgestellt werden soll.

Abgrenzung zum Gemeindearchiv

Die Ortskundliche Sammlung Teufen ist Eigentum der Einwohnergemeinde Teufen und bildet eine wertvolle Ergänzung zum Gemeindearchiv. Das Sammeln der beiden Stellen unterscheidet sich grundlegend. Das Gemeindearchiv hat die Aufgabe, das aus der Tätigkeit von Behörden und Stellen der Gemeinde Teufen resultierende Schriftgut zu verwahren. Archiviert wird, was zur Gewährung der Rechtssicherheit dient oder von historischem Interesse für die Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einwohnerschaft ist. Der Tätigkeit der Aktenbildner gemäss dokumentieren die Bestände aber einzig Bereiche, die einer öf-

fentlich geregelten Ordnung bedurften oder bedürfen. Das ganze Feld des privaten und wirtschaftlichen Lebens der Einwohnerschaft findet im Gemeindearchiv keinen

Prof. Busers Voralpines Töchterinstitut Institut: «Buserli schauen Dich an!» lautet der Titel dieser Seite aus der Jubiläumsschrift zum 25-jährigen Bestehen von Prof. Busers Voralpinem Töchterinstitut am Gremm in Teufen, erschienen am 19. Dezember 1933. Der Neuzugang in der Ortskundlichen Sammlung vom Jahr 2005 erweitert die spärliche Überlieferung zu diesem ehemaligen Institut substantiell. (Geschenk von Werner Hanselmann, Herisau)

oder höchstens einen sehr beschränkten Niederschlag. Die Schliessung solcher Lücken in der Überlieferung setzt sich die Ortskundliche Sammlung zum Ziel. Sie stellt ausgewählten Hinterlassenschaften privater Herkunft mit aussagekräftigem Bezug zur Teufner Ortsgeschichte, in erster Linie schriftlichen und bildlichen Zeugnissen, ein Sammelgefäss zur Verfügung. Als dritte Sammlung im Bereich der ortskundlichen Überlieferung besteht weiter die *Grubemann-Sammlung*, die sich den eng umgrenzten Themengebieten Baumeisterfamilie Grubemann und Holzbrückenbau widmet. Sie soll demnächst in eine Stiftung überführt werden.

Entstehung

Der Aufbau der Ortskundlichen Sammlung erfolgte ab 1979 durch Rosmarie Nüesch-Gautschi und Alfred Jäger mit Büchern aus dem damals in die Gemeindebibliothek überführten öffentlichen Lesesaal. Seither wurde die Sammlung vor allem durch die beiden Genannten laufend erweitert und inventarisiert, wobei es insbesondere deren Arbeit für lokalhistorische Beiträge in der «Tüüfner Poscht» zu erwähnen gilt. 2004/05 konnte die Erschliessung der ungebunde-

Gästebuch von der Frölichsegg: Einträge vom 3. August 1896 im Gästebuch des ehemaligen Aussichtsrestaurants Frölichsegg oberhalb von Teufen. Eingetragen haben sich auf dieser Seite Besucher aus Brasilien (oben), Paris und St.Gallen mit einer Zeichnung des Eiffelturmes (Mitte) und aus Ludwigshafen am Rhein (unten).

Schreibbüchlein: «Buchstabil- und Lese-Büchlein zum Gebrauch in Schulen», 1806 gedruckt in Trogen. Es handelte sich um das erste im Kanton Appenzell A. Rh. herausgegebene Schulbuch und bildete eine direkte Reaktion auf die 1805 verabschiedete erste kantonale Schulordnung. Diese enthielt erstmals einen verbindlichen Lehrplan: Die Kinder sollten schreiben, Gedrucktes und Geschriebenes lesen, in den vier Grundoperationen rechnen, den Katechismus und ausgewählte Bibelstellen auswendig sowie Psalmen singen lernen. Der Gemeinderat von Teufen reagierte umgehend auf die neue Schulordnung und beschloss noch 1805 die Anschaffung eines Lesebüchleins für die Schulen in der Gemeinde. Seine Wahl fiel auf das neue Heft aus Trogen.

nen Dokumente verbessert werden. Ein elektronisches Verzeichnis lässt nun gezielte Recherchen zu. Die Bestände sind grundsätzlich öffentlich zugänglich. Auskünfte erteilen Rosmarie Nüesch-Gautschi, Teufen, und Thomas Fuchs, Herisau. Auch Neuzugänge sind nach wie vor willkommen.

Die Bestände

Die Ortskundliche Sammlung Teufen gliedert sich derzeit in folgende Bestände:

1. die Dokumentensammlung, ein Mischbestand aus Originalbriefen, -protokollen, -tagebüchern und -fotos, Zeitungsartikeln, Vereinsnachlässen und ähnlichem Schrift- und Bildgut;
2. die Fotosammlung mit Negativen, Abzügen und Ansichtskarten mit Teufner Sujets oder von Teufner Fotografierenden, darunter der Nachlass von Hans Bosshard;
3. die Grafische Sammlung mit Gemälden, Stichen, Plakaten und Plänen sowie
4. die Bibliothek mit gedruckter Sekundärliteratur zur Teufner und Appenzeller Geschichte.

Fünf willkürlich ausgewählte Beispiele vermitteln auf diesen Seiten einen Eindruck von der Themenvielfalt der Sammlung. ■

Firmenprospekt Albert Lutz: «Sind sie Sportsmann, dann verlangen Sie überall die garantiert erstklassigen 'Lutz-Sportartikel', die Marke mit dem Skispringer», heisst es in der zweisprachig gehaltenen und in der eindrücklich dynamischen Grafiksprache der Zwischenkriegszeit gestalteten Werbeschrift. Zu den angepriesenen Artikeln aus der Produktion der Teufner Sportartikel-fabrik Albert Lutz gehörte der «Olympiade-Skistock». (Geschenk von Paul Studach-Hofstetter, Teufen, 2006).

BLÜHENDE AUSSICHTEN!

Ebenalp

Das Wandergebiet bei den Wildkirchli-Höhlen

Appenzellerland.
Vom Bodensee bis zum Sarntal

Weitere Infos unter www.ebenalp.ch

SICHERHEIT.COM

Naturgärten

- Beratung, Planung, Bau
- Bepflanzungen
- Baumgestaltung
- Kurse, Führungen

Kuster

Bäume & Gärten
dipl. ing. agr. ETH

Tel. 071 333 21 85

da Basilio

Restaurant
Leonhardsbrücke
St. Leonhard-Strasse 71
9000 St. Gallen
Tel. 071 277 38 80

Achtung neue Öffnungszeiten

Montag	8.30 bis 14.00 Uhr
Dienstag bis Freitag	8.30 bis 14.00 Uhr 17.00 bis 22.30 Uhr
Samstag	17.00 bis 22.30 Uhr
Sonntag	geschlossen

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Freddy Würzler
Patrick Rey

Herzlich Willkommen
beim neuen Gastwirt
und Küchenchef

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit

vital
Drogerie Teufen

vital.drogerie@swidro.ch

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48

**Praktische Pflasterbox
für unterwegs.**

**Gratis beim Kauf von
1 Flawa Pflaster**

BOB

Einlösbar bei Ihrem nächsten
Einkauf im **Mai 2006**
Nur an Erwachsene

solange Vorrat

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

MJ

Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

AR-Gasthaus Ochsen wird US-«Roadhouse»

Nahtloser Übergang von Urs Künzler und Martina Marty zu Gastwirt Freddy Würgler und Küchenchef Patrick Rey.

Kaum geschlossen – schon wieder offen: Zwei Tage nach der legendären «Ustrinkete» und dem Abschied von *Urs Künzler* und *Martina Marty* haben am 20. April die neuen Wirtsleute den «Ochsen» wieder er-

öffnet: Gastwirt *Freddy Würgler* und Küchenchef *Patrick Rey* bilden das neue «Ochsen»-Team. Das traditionsreiche Gasthaus soll im Stil eines amerikanischen «Road House» weitergeführt werden.

Der in Schaffhausen aufgewachsene Aargauer *Freddy Würgler* ist seit 24 Jahren im Gastgewerbe tätig. Zuletzt führte er ein

«Road House» in Florida. Durch seinen Vetter *Christian Würgler*, Metzger in der benachbarten «Ochsen»-Metzgerie, kam er nach Teufen. Er will das Gasthaus bis zum geplanten Abbruch der Liegenschaft führen.

Der 23-jährige Küchenchef *Patrick Rey*, ebenfalls ein Aargauer, hat seine Lehre in Solothurn absolviert. Nach verschiedenen Stellen übernimmt er erstmals eine neue Herausforderung in der Ostschweiz. Seine Küche ist auf Fleisch- und Fischspezialitäten ausgerichtet.

In Erinnerung an seine letzte Aufgabe will *Freddy Würgler* den «Ochsen» in ein «Roadhouse» umwandeln. Steaks und amerikanische Spezialitäten werden die Folge sein. Danebst empfiehlt sich das neue «Ochsen»-Team für gutbürgerliche Küche und frische Fische. – Der «Ochsen» ist jeden Sonntag geschlossen. *GL*

Das neue «Ochsen»-Team: *Freddy Würgler* und *Patrick Rey* (rechts). Foto: GL

Jong Won Kim: Hören, was unser Körper sagt

Die koreanische Naturheilpraktikerin stellt sich und ihre neue Praxis in der hinteren Lortanne vor.

Als *Jong Won Kim* in ihrer südkoreanischen Heimat die Ausbildung an der Fachschule für traditionelle asiatische Medizin beendet hatte, zog es sie nach Europa. Ein Ausflug ins Appenzellerland begeisterte sie so, dass sie beschloss, hier wolle sie leben – für immer. In Heiden eröffnete sie eine Praxis, 1995 machte sie die Kantonale Heilpraktikerprüfung und zog nach Teufen. Vor einem Jahr schliesslich haben *Jong Won* und *Allen Kim* mit ihren Kinder *Chae Bin* und *Joo Han* im schönen Appenzellerhaus in der hinteren Lortanne ihr definitives Zuhause gefunden. Sie zeigt die freundlichen Praxisräume, wo sie nun ihre Patientinnen und Patienten, welche eher von auswärts, sogar aus dem Ausland zu ihr kommen, empfängt.

Wie muss man sich eine Behandlung bei Frau *Kim*, nach traditioneller asiatischer Medizin, vorstellen? «Ganz wichtig ist für mich das Gespräch,» sagt sie. «Wir wollen uns gegenseitig kennen lernen, damit ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden

kann. Gemeinsam herausfinden, wo die wahren Probleme liegen, ist der erste Schritt zur Heilung.» Zusammen mit der Puls-, Gesichts- und Augendiagnose wisse sie schon bald, welches die Ursachen der Blockaden seien, sagt die erfahrene Therapeutin. Die Behandlung stimmt sie dann auf den Patienten ab: Chinesische Akupunktur und -massage, koreanische Hand- und Ohrenakupunktur und leichtes Stretching. Das mache jedoch nur einen Teil der Behandlung aus, genau so wichtig seien die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten der Klienten. «Ich allein kann nicht heilen – es ist immer ein Zusammenspiel. Ich versuche die Selbstheilungskräfte meiner Patient/-innen zu wecken. Sie sollen wieder lernen, ganz allein auf sich selbst und den eigenen Körper zu hören, zu spüren, was ihnen gut tut.»

Frau *Kim* möchte ihr Wissen auch gerne weitergeben an Seminaren, Vereinsnähen oder in Kursen. Leider kenne sie noch nicht viele Leute hier in Teufen, durch die Betätigung ausserhalb ihrer Praxis erhoffe sie sich

Jong Won Kim in ihrer Praxis. Foto: EP

neue Kontakte. Und diese werden, wenn man die offene und fröhliche Frau kennen lernt, gewiss bereichernd sein. *EP*

Jong Won Kim, Kant. appr. Naturheilpraktikerin, Akupunkturistin (Krankenkassen anerkannt), Hintere Lortanne 4, 9053 Teufen, 071 534 12 42. ■

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

*Natursteinarbeiten
Gartenunterhalt
Gartenumänderungen*

blumenkeller
kellergärten

Nöggel 239 • 9055 Bühler • Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher • Tel. 071 344 48 80 • blumenkeller@bluewin.ch

Totalliquidation

Wegen Geschäftsaufgabe

**Eine grosse Auswahl an Bastelartikel
per 1. Mai 2006 bis zu 50% reduzierte Preise**

Bastelegge, Sonnenbergweg 298, 9053 Teufen Tel 071 330 03 20

STUTZ

BAUNTERNEHMUNG
SPEICHER

www.stutzag.ch

**Ob Sie bauen
oder renovieren -
auf uns ist Verlass**

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und
sämtliche Schreinerarbeiten

Rütholzstrasse 26 • 9052 Niederteufen • Telefon Büro 071 333 35 09

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse**

REGIONAL NATIONAL
UMZÜGE
INTERNATIONAL

**RUCKSTUHL
TRANSPORT AG**

Piccardstr. 13, 9015 St. Gallen
Telefon 071-313 91 91
www.rutra.ch

*«Es gibt nichts Schöneres,
als das Leuchten in den
Augen des Kunden zu
sehen, wenn die Küche
fertig ist.»*

Bruno Felder, Küchenmonteur

BAUMANN
Der Küchenmacher

St. Leonhardstrasse 78 • 9000 St. Gallen
T • 071 222 61 11 • www.kuechenbau.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St. Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

«Blumen Aphrodisia»: Neu auch Ausbildungsplatz

Nach der Absolvierung des Lehrmeisterkurses an der ZBW in St. Gallen freut sich *Susanne Buechler* (Bild) von *Blumen Aphrodisia*, dass sie künftig auch Lehrlinge ausbilden kann. Die kreative Floristin führt ihr Blumengeschäft an der Hauptstrasse 21 seit nunmehr fünf Jahren. Unterstützt wird sie durch die Teilzeitmitarbeiterinnen *Elisabeth Holderegger* und *Conny Schweiwiler*. Spezialität des Hauses sind kreative Gebinde unter dem Leitsatz «Blütendüfte und Erdenzauber». Susanne Buechler zeigt sich glücklich, dass sie ihre Kundschaft auch nach dem Verkauf der Stofel-Liegenschaft weiter in ihrem vor zwei Jahren erweiterten Geschäft beraten und bedienen kann. Foto: GL ■

«Claro»: Schoggi-Spezialitäten

Aus Anlass des Weltladentags vom Samstag, 20. Mai, steht im *claro-Weltladen* an der Hauptstrasse 8 das Thema «Schokolade» im Mittelpunkt. Vom 9. bis 20. Mai wird im Schaufenster der Weg «von der Kakaobohne bis zur Schokolade» in Form eines Wettbewerbs dargestellt und dabei auch auf die Probleme aufmerksam gemacht, mit welchen die Produzenten zu kämpfen haben. Die Fragen finden sich im Schaufenster und mit ein bisschen Glück entdeckt man auch die richtigen Antworten. – Die Verlosung findet am 20. Mai statt; den Gewinnern winken süsse und andere Überraschungen. – Im Bild präsentieren die langjährigen Mitarbeiterinnen *Vreni Wild* (links) und *Vreni Strässle* ihre süssen Köstlichkeiten.

Foto: GL ■

Neue Brillen für den Sport

Für Sportler wartet das «Brillehus» Teufen neu mit dem innovativen Shop-in-shop-Konzept des Sportbrillen-Labels *Sziols* auf. Windkanal-Test, beste Beratung und Qualität sorgen nicht nur dafür, dass sich der Sportkunde voll auf seine Leistung konzentrieren kann, sondern beugen auch Unfällen vor. Beim «Brillehus» sind neben den Adidas- und Nike-Brillen nun deshalb auch spezielle *Sziols*-Modelle für Wintersport, Tennis, Hallensport, Golf, Inline-Skating, Segeln, Radsport und Nordic Walking erhältlich. Für den Schulsport wird – speziell für Kinder und Jugendliche – das Modell «IndoorKids» von *Sziols* angeboten. – Unser Bild zeigt *Katja* und *Roland Diethelm*, Geschäftsführung des «Brillehus». Foto: pd. www.brillehus.ch ■

Textilreinigung
paoletto ag

9053 Teufen
Unterrain 22
Tel. 071 333 33 50

9050 Appenzell
Zielstrasse 23
vis-à-vis MIGROS
Tel. 071 787 58 87

«**FRÜHLINGSPUTZ**»
im Mai 10% Rabatt auf:

Daunen-Duvets
Tag- und Nachtvorhänge
Bettdecken und Pfulmen
hygienisch waschen
und perfekt finishen

Ski- und Regenbekleidung
schonend reinigen und
Scotchgard imprägnieren
auf modernster Imprägnieranlage
der Schweiz!

und dazu eine fachmännische
TERLINDEN-Teppichreinigung

Seit 20 Jahren im Dienste Ihrer Gesundheit

ANKER-APOTHEKE GmbH

Apothekerin B. Vitek-Wulle
Dorf 10 · 9053 Teufen (AR)
T/F: 071-333 37 88

Allopathie * Homöopathie * Cosmétique-Geschenke-Parfümerie

Wir gratulieren der Anker-Apotheke!

Profitieren Sie vom Jubiläums-Rabatt und der grossen Accu-Chek
Eintausch-Aktion. Tauschen Sie Ihr altes Blutzucker-Messgerät gegen
ein Neues ein.

ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.

Impreza 2.0R AWD,
160 PS schon ab Fr. 27'500.-.

Symmetrical AWD (permanent), 4-Zylinder-16V-Leichtmetall-SUBARU-BOXER, variable Ventilsteuerung, 1994 cm³, 160 PS (118 kW), DOHC, Dual-Range 2x5 Gänge oder 4-Stufen-Automat, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbags vorne (inkl. Kopfairbag), aktive Kopfstützen vorne, Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer vorne, automatische Klimaanlage inkl. Pollenfilter, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Radio-CD-Gerät mit 4 Lautsprechern, Rücksitzlehnen zweiteilig umklappbar (60/40), Nebellampen, Dachreling, Gepäckraum bis 1266 l.

Preis: **Fr. 27'500.-** (2x5 Gänge), **Fr. 29'500.-** (4-Stufen-Automat).

ebneter AG

9055 Bühler

Telefon G 071 793 19 69
www.subaruland.ch

Subaru - Vertretung
Spenglerei - Lackiererei
Verkauf - Kredit - Leasing

Think. Feel. Drive.

SUBARU

Völler

APPENZELLERBECK
Teufen

100
JAHRE
1906 - 2006

Appenzell
Appenzeller
Bäcker- und
Konditoreiunternehmen
Verband

Muttertagsbrunch

Sonntag, 14. Mai 2006

09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Turnhalle Niederteufen

AB SOFORT

Fussballer-Brot

zur WM 06

mit gratis

Sammelbildli

Fritz Lüthi: Der Gärtner von der Rotenbrücke

Der grosse Berner mit dem grünen Daumen begann vor bald 30 Jahren im Appenzellerland Wurzeln zu schlagen.

Monika Lindenmann-Leemann

Begonnen hat alles vor etwas mehr als 60 Jahren in Berken BE. Dort erblickte *Fritz Lüthi* am 5. Oktober 1940 das Licht der Welt. Seine ganze Kindheit und Jugend verbrachte er auf dem elterlichen Bauernhof in dem kleinen Berner Dörfchen.

Vom Landwirt zum Gärtner

Schon bald nach seiner Ausbildung zum Landwirt verliess er aber das Bernbiet. Als Aushilfe arbeitete er auf Bauernhöfen in der ganzen Schweiz – er kam «sogar bis in die Ostschweiz raus». Nach seiner Heirat fand die Reiserei dann ein Ende. Während gut zehn Jahren arbeiteten er und seine Frau *Marie* in Kinderheimen der Stiftung «Gott hilft».

Im Herbst 1978 nahm Fritz Lüthi eine Stelle als Privatgärtner in Niederteufen an. Da er aus einem Ackerbaugebiet stammt, kannte er sich in Sachen Garten schon recht gut aus. Wissen, das ihm noch fehlte, eignete er sich mit Hilfe von Büchern an. Nach zirka 7½ Jahren spürte Fritz Lüthi, dass es Zeit für eine Veränderung war. In seiner Freizeit hatte er ohnehin schon seit längerer Zeit bei Bekannten Sträucher und Bäume geschnitten, weshalb also nicht den Schritt in die Selbstständigkeit wagen?

Ein eigenes Geschäft

Da hiess es nun also plötzlich: «Hast du im Garten Ärger, dann rufe doch den Gärtner. Hast du im Garten Kummer, dann wähle Lüthi's Nummer...»

Am 1. April 1986 machte Fritz Lüthi das erste Mal mittels Flugblatt auf seine Dienstleistung im Bereich Gartenunterhalt aufmerksam. «Leider gab es die *'Tüüfner Poscht'* damals noch nicht, sonst hätte ich mit einem Inserat für mein Geschäft geworben», meint der Gartenprofi augenzwinkernd. Ein paar Teufner fassten das Flugblatt zwar als Aprilscherz auf... Trotzdem lief schon am Mittag des besagten Tages das Telefon bei Lüthi's heiss. Vor allem ältere Leute und Wittfrauen waren froh, dass sie einen Teil der strengen Gartenarbeit von einem Fachmann erledigen lassen konnten.

Fritz Lüthi beim Baumschneiden. Foto: ML

Ein «Mann für alle Fälle»

«Wenn ich auf den Bäumen stand, entdeckte ich ab und zu einen losen Ziegel auf dem Dach. So stieg ich dann halt aufs Dach und reparierte das gleich auch noch», schildert Fritz Lüthi seine Arbeitsweise. Dieser Rundumservice wurde und wird von der Kundschaft sehr geschätzt. Und so kam es, dass Fritz Lüthi jährlich in über 200 Gärten tätig war. Zu Beginn unterstützten ihn Aushilfen und Schüler, die ihr Sackgeld aufbessern wollten, bei seiner Arbeit. Seit rund acht Jahren beschäftigt er einen festen Angestellten. Da sich Fritz Lüthi im Januar 2005 bei einem Sturz von einem Baum die Schulter verletzte – und er jetzt ohnehin im Pensionsalter ist – macht er selber nur noch

kleinere Arbeiten. Er sei jetzt halt nur noch der «Handlanger», meint der bescheidene Gartenfachmann. Noch immer schätzt er es aber, an der frischen Luft zu arbeiten – und dies wohlgerne während des ganzen Jahres. Fritz Lüthi lacht und wundert sich: «Am Anfang glaubten viele Leute, dass wir im Winter nichts tun würden. Doch Bäume und Sträucher schneidet und fällt man vorwiegend in dieser Jahreszeit. Ach ja, und das Schneeschaukeln gehört auch noch dazu...»

In Teufen verwurzelt

Seit bald 30 Jahren ist Fritz Lüthi nun schon in Teufen wohnhaft. Im Herbst 1987 konnten er und seine Frau das Haus Rotenbrücke (bei der Einmündung des Goldibachs in den Rotbach) erwerben. Ein geschichtsträchtiger Standort: Vor etwas mehr als 100 Jahren stand an diesem Platz noch die *Walsers Mühle*. Die Mühle brannte im Jahr 1905 ab, das Haus der Ross- und Mühlenknechte blieb bestehen. Fritz Lüthi erzählt: «Wasser hatte ich schon immer sehr gern, deshalb bin ich glücklich, dass wir in diesem Haus wohnen dürfen.»

Fritz Lüthi fühlt sich mittlerweile in Teufen zuhause, durch die Kundschaft hat er das Dorf und die Leute sehr gut kennen gelernt. Ins Bernbiet reist er nur noch für Verwandtenbesuche oder ab und zu für eine Klassenzusammenkunft.

Als grosser Berner im kleinen Appenzellerland musste er eines allerdings von Anfang an lernen: «Stehe nie auf eine Türschwelle, tust du es trotzdem, dann zieh den Kopf ein!»

Tipps vom Profi

«Die Höhe und das raue Klima machen in Teufen das Gärtner'n schwierig. Im Mai braucht man also noch etwas Geduld: Anfangs Mai geht es vor allem darum, den Garten vorzubereiten. Gegen Ende Mai, wenn die Frostgefahr durch ist, geht es dann ans Pflanzen. Das Allerwichtigste nun zum Schluss: Der Garten ist auch zum Geniessen – und nicht nur zum Arbeiten – da!»

Besuchen Sie uns am 12. und 13. Mai 2006
an der der ImmopARade in Teufen.

Zeughaus Teufen

Öffnungszeiten: Freitag 17.00 – 21.00 Uhr
Samstag 10.00 – 17.00 Uhr

Kommen Sie an unserem Stand im Alten Zeughaus in Teufen vorbei und stossen Sie mit uns an. Für individuelle Beratungsgespräche öffnen wir auch am Samstag die UBS-Geschäftsstelle in Teufen von 10 bis 14 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.

Ihre UBS im Appenzellerland
Telefon 071-335 65 03

www.ubs.com

**Das Leben mit
anderen Augen sehen.**

Schauen Sie bei uns herein.

MARKTPLATZ/BOHL, ST.GALLEN
071 222 31 23 www.ryser4eyes.ch

RYSER
OPTOMETRIE

**R
S**

**RAYMOND
SCHÖNHOLZER**

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66

Weirden 7, 9062 Lustmühle

kontaktfreudig

PostMail ist der Briefservice der Schweizerischen Post. Unsere 18'000 Mitarbeitenden bringen Tag für Tag 15 Millionen Sendungen pünktlich überall ins Land – von der liebevoll gestalteten Liebeserklärung bis zum professionellen Direct Mail. Der Brief ist unser Geschäft.

**2–3 Mitarbeiter/-innen
Zustellung (30 – 60 %)
in der Briefzustellfiliale Teufen**

Ihr Verantwortungsbereich: Sie stellen Briefsendungen in der Gemeinde Teufen zu und helfen bei Vorarbeiten mit.

Ihr Profil: Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sorgfalt sind Ihre Stärken. Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse und einen gültigen Auto- oder Motorradfahrausweis (Kat. B, F oder A1).

Wir bieten: Zeitgemässe Entlohnung und fortschrittliche Sozialleistungen.

Ihr nächster Schritt: Ihre vollständige, schriftliche Bewerbung senden Sie an untenstehende Adresse. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Paul Inauen, Leiter Briefzustellfiliale Teufen, Tel. 071 333 34 49.

Die Schweizerische Post, PostMail, Briefzustellregion Herisau,
Bahnhofplatz 9, 9100 Herisau.

Grosses beginnt mit einem Brief

PostMail
DIE POST

Seit 100 Jahren mit Teufen verbunden

Der Teufner Alfred Weishaupt feiert am 21. Mai in seiner Arboner Wohnung seinen 100. Geburtstag.

Alfred Weishaupt empfängt uns erfreut in seiner gepflegten Wohnung in der Arboner Alterssiedlung. Auf dem Stubentisch sind Ausschnitte der «Tüüfner Poscht» ausgelegt: Fotos vom «Ahorn-Bänkli», Ausblicke auf seine alte Heimat im «Feld», Bilder von alt Teufen, die «Bösi», der Bruder eines seiner Schulkollegen, aufgenommen hat.

Erinnerungen werden wach. Alfred Weishaupt überrascht mit seinem aussergewöhnlichen Gedächtnis. Als wär's gestern gewesen... Am 21. Mai 1906 wurde er im Haus seines Grossvaters im Gremm geboren. «Neben der 'Buserei' (Institut Buser); hier habe ich auf dem Tennisplatz des Töchterninstituts zum ersten Mal Englisch gehört.» Nach einem Abstecher in den Schönenbüel zog die Familie ins Feld, hoch über Teufen, wo heute Walter Rohner wohnt. Neunzigjährig sei er noch einmal hinauf gestiegen, um die damals 83-jährige Berta Rohner zu besuchen, die heute im Altersheim Alpstein lebt.

Aus einfachsten Verhältnissen...

Alfred Weishaupt ist in einfachsten, ökonomisch schwierigen Verhältnissen als Halbweise gross geworden. 1911 starb sein Vater Alfred, der Stickereizeichner war, an einer Blutvergiftung. Fred, wie er früher genannt wurde, war ein guter Schüler. Während der Schule und in den Ferien arbeitete er in der Stickereifirma seines Grossvaters, der Weishaupt & Co. «Ich musste ausrüsten, 'bündele', und die Streifen schön verpacken.» In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist der Betrieb – wie viele andere –

eingegangen. Später hat er in Nieder-teufen die Zeitschrift «In freien Stunden» verteilt – «hinauf bis Gstalden und hinunter bis zur Strafanstalt Gmünden».

Auch Freds Mutter Berta geb. Bodenmann war Heimarbeiterin: Sie hat für die Gebrüder Zürcher Bänder ausgeschnitten.

Aufgewachsen ist Alfred mit zwei jüngeren Brüdern: Hans war später Steinhauer und Grabsteinmacher im Eggli, Paul Schreinermeister an der Speicherstrasse. In dessen Haus wohnt heute Alfred Weishaupts Enkel Matthias Weishaupt, seit dem 9. April Regierungsrat, mit seiner Familie.

... in die «Fremde»

1923 verliess der begabte Jüngling seine Heimatgemeinde. Bei Bühler in Uzwil absolvierte er eine kaufmännische Lehre. 27-jährig heiratete er die Thurgauerin Lisel Fehr, die er im Technischen Büro seiner Lehrfirma kennen gelernt hatte. 1928 zog das junge Paar nach Arbon, wo Alfred in die Finanzbuchhaltung der Saurer AG eintrat. Bald wurde er Stellvertreter des Chefbuchhalters, dessen Stelle er später übernehmen konnte. Er erlebte und prägte die ganze Entwicklung des Rechnungswesens – von den grossen Kontobüchern bis zu den Rechenmaschinen. Er stieg bis zum Prokuristen auf und arbeitete weit über die Pensionierung hinaus bei der Saurer AG. «Fast bis 80 habe ich bei der Warenumsatzsteuer ausgeholfen.»

Von seinem Balkon aus sieht Alfred Weishaupt auch die «Waldegg» in Teufen und den Altmann. Foto: GL

Zuerst lebte die Familie in Arbon, später während 50 Jahren im Weiler Kratzern in Frasnacht. Die Familie war inzwischen um fünf Kinder angewachsen. Gemeinsam betreute sie eine Liegenschaft mit 42 Aren. «Wir hatten über 40 Obstbäume und einen herrlichen Garten.»

Abendsonne in Arbon

Älter geworden zogen Alfred und Lisel Weishaupt-Fehr 1995 in die Alterssiedlungswohnung an der Rebenstrasse in Arbon. Nochmals verbrachten sie gemeinsame Ferien in der Pension Alpenheim an der Gremmstrasse, ganz in der Nähe des Geburtshauses von Alfred. 2001 – nach 68 harmonischen Ehejahren – verstarb seine geliebte Frau. Seither lebt Alfred Weishaupt allein in der ruhigen Wohnung. Er liest viel und besucht Anlässe der Methodistischen Kirche. «Natürlich bin ich auch Mitglied der Landeskirche», ergänzt der gläubige Christ.

Mit der Abendsonne zeigt mir Alfred Weishaupt seinen Balkon – und die herrliche Aussicht: «Dort oben liegt die 'Waldegg' in Teufen. Ich sehe auch den Altmann. Nur der Säntis ist verdeckt.»

Der rüstige Senior träumt von seiner alten Heimat – und denkt an seinen 100. Geburtstag. «Noch 45 Tage. Wir werden sehen...» Gäbi Lutz

Alfred Weishaupt – erster Schüler vorne links – 1919 in der Primarschule mit den Lehrern Scherrer, Hunziker und Leutwiler. Foto: Kantonsbibliothek, Trogen

Teufner Fussballern fehlt Kunstrasenspielfeld

FC Teufen bringt «Kunstrasen-Frage» wieder auf den Tisch: Bis Ende April kann weder trainiert noch gespielt werden.

Wie jedes Jahr stehen die Verantwortlichen des FC Teufen auch in diesem Frühling vor dem gleichen Problem: Der Fussballverband beginnt in der ganzen Schweiz mit den Meisterschaftsspielen Anfang April. Das bedeutet, dass 250 Junioren und 70 Aktive des FC Teufen den Meisterschaftsbetrieb Anfang April aufnehmen sollten und nicht können. Denn leider sind die Rasenspielfelder unter den in unserer Höhe herrschenden klimatischen Bedingungen bis Ende April nicht bespielbar. Den Junioren und Aktiven des FC Teufen stehen somit die Rasenspielfelder nur von Ende April bis Anfang Juni zur Verfügung. Dann muss mit dem Sommerunterhalt begonnen werden. Damit die Rasenspielfelder der Sportanlage Landhaus nicht innerhalb von nur eineinhalb Monaten überstrapaziert werden, braucht es eine Alternative. «Die Lösung ist ein Kunstrasenspielfeld», schreibt Marco Panella, Präsident des FC Teufen. «Ein Kunstrasenspielfeld kann

Bei solchen Verhältnissen (im April...) kann weder trainiert noch gespielt werden. Foto: mp.

viel früher bespielt und intensiver genutzt werden und steht den Vereinen viel länger zur Verfügung. Damit schonen wir die Rasenspielfelder und sparen entsprechend Unterhalts- und Sanierungskosten.» MP

PS. Eine entsprechende Vorlage für einen Kunstrasenspielfeld im Landhaus für 970'000 Franken hat das Teufner Stimmvolk am 16. Mai 2004 mit 1'296 gegen 1'064 Stimmen abgelehnt. Red. ■

Hundekot ärgert nicht «nur» den Schulhauswart...

«Unappetitliche» Fotos hat uns Norbert Condrau, Hauswart des Schulhauses Landhaus, zukommen lassen. Nachdem er von seinen Kollegen auf der Sportanlage Landhaus, im Schulhaus Hörli und in der Schulanlage Niederteufen erfahren habe, dass auch die dortigen Wiesen- und Freizeitflächen regelmässig von Hunden verunreinigt werden, sei er an die «Tüüfner Poscht» gelangt. «Es kann nicht sein, dass Hundehalter ihre Vierbeiner einfach laufen und 'herumkacken' lassen. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Sportplatzbenutzer sind die Leidtragenden.» Auch für Hauswarte gibt es wichtigere Aufgaben, als täglich die stinkenden Häufchen zu entsorgen.

Norbert Condrau appelliert an die Hundehalter, ihre Hunde an der Leine zu halten und für den Notfall Entsorgungstüten mitzunehmen. Grundsätzlich ist er der Meinung, dass

frei laufende Hunde auf Schul- und Sportanlagen nichts verloren haben. Es sei eine Frage des Anstands und der Rücksicht gegenüber Kindern und anderen Betroffenen, diese nicht mit Fäkalien im öffentlichen Raum zu belästigen.

Wenn sich die fehlbaren Hundehalter nicht an die Regeln halten könnten, müsse man sich ein generelles Hundeverbot auf den Schul- und Sportanlagen überlegen, sagt Norbert Condrau: «Verbotstafeln mit der Aufschrift, dass frei laufende Hunde hier nichts verloren haben, würden die verantwortliche Hauswarte auch legitimieren, Leute mit Hunden von der Anlage zu weisen.»

Wie andere Betroffene ist auch Norbert Condrau (noch) der Meinung, dass Vernunft und Rücksichtnahme genügen sollten, um dem leidigen Problem der achtlosen Hundekot-Verschmutzung beizukommen... GL ■

Teufner auf dem Podest

Über 500 Startende und ihre Begleiter erlebten in Grindelwald/Wengen ein Skiwochenende mit viel Sonne, tollem Schnee und zwei spannenden und ereignisreichen Renntagen. Für das Finale des Grand Prix Migros haben sich auch einige Appenzeller qualifiziert. Der 12-jährige Teufner *Dano Waldburger* (rechts im Bild), SC Bühler, fuhr sogar aufs Podest: Er wurde hervorragender Dritter im Riesenslalom. pd. ■

Jugendtreff-Besucher behalten ihre Sitzecke

Die Petitionäre zeigen sich befriedigt über den neuen Standort des Büros für die Jugendarbeiterin im Jugendtreff.

Am 16. April, praktisch genau vor einem Jahr, fand in der «Linde» ein Workshop statt, zu dem wir Jugendlichen eingeladen waren und an dem darüber diskutiert wurde, wie eine zukunftsorientierte Jugendarbeit in Teufen aussehen soll. Wir konnten unsere Wünsche und Bedürfnisse formulieren und fühlten uns von den Erwachsenen ernst genommen. An diesem Tag haben wir gelernt, dass wir – wenn wir uns für unsere Anliegen einsetzen – auch etwas erreichen können.

Deshalb setzten wir uns gleich zur Wehr, als ohne uns ein Büro in unserem Treff geplant wurde, das aus unserer Sicht total am falschen Ort platziert werden sollte. Nach-

dem wir mit unserem Anliegen bei der Arbeitsgruppe «Offene Jugendarbeit Teufen» kein offenes Ohr fanden und total abgeblitzt waren, machten wir uns sofort daran, Unterschriften für eine Petition zu sammeln. Wir teilten darin unsere Bedenken mit, die wir in Bezug auf den Standort hatten. Das Büro sollte am hellsten und schönsten Platz, in der Mitte des Treffs, gegenüber der Bar hingebaut werden und hätte den Raum total verunstaltet.

Einsatz hat sich gelohnt

Wir brachten 111 Unterschriften zusammen; es haben praktisch alle unterschrie-

Steve Meier bei der Unterschriften-Übergabe an Gemeindeschreiber Walter Grob. Foto: cc

«Fate of Hate» – Theater an der Kanti

Wie jedes Jahr verwirklichten die Schüler/-innen der Kantonsschule Trogen auch diesen Frühling wieder ein Theaterprojekt. Dieses Mal handelte es sich um ein aufwändiges Musiktheater, basierend auf einem der berühmtesten Musicals aller Zeiten, der *Westside Story* von Leonard Bernstein. Diese Story behandelt die Thematik der Einwanderung, des Fremden, des Andern in überhöhten Bildern im New York der 50er Jahre.

Im Zentrum stand die Thematik der Ausländerfeindlichkeit, und durch neu geschriebene Szenen gelang es sehr anschaulich, die Erfahrungen der heutigen Jugendlichen in das Stück einzubringen. Für die Realisie-

rung dieses anspruchsvollen Stoffes haben sich Orchester und Chor, die Theatergruppe sowie ein Tanzensemble zusammengetan für ein «Gesamtkunstwerk» über die Kunstsparten hinweg. Das Stück stiess auf grosses Publikumsinteresse. Was die jungen Künstler/-innen – viele stammen aus Teufen – zum Besten gaben, war Theater vom Feinsten und die Organisation war hervorragend. Wir möchten mit diesem Artikel allen, die bei diesem Theater mitwirkten, gratulieren für die tolle Aufführung und ihren grossen Einsatz. Sicher werden wir in ferner Zukunft von den einen oder anderen Künstler/-innen noch zu hören bekommen. c.c. ■

Szene aus dem vielbeachteten Theaterstück. Foto: c.c.

ben, die sich für den Treff interessieren und ihn auch besuchen. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die sich engagiert haben. Der Einsatz hat sich gelohnt. Wir dürfen unsere beliebte Sitzecke behalten und der Raum wird nicht unterteilt. Das Büro entsteht nun im Eckbereich Eingang.

Etwas möchten wir hier noch loswerden. Man sagt uns immer, wir sollen mitdenken, wenn es um unsere Bedürfnisse geht. Schliesslich sind wir keine Kindergärtler mehr und können auch schon selbstständig denken. Zudem käme das allen zugute, denn wer schon als Kind mitgestalten darf, lernt auch Verantwortung für das Ganze zu übernehmen und wird sich auch als Erwachsener engagieren. Wir hätten gerne bei der Wahl des Standortes mitdiskutiert, wurden aber von der Arbeitsgruppe völlig übergangen und überhaupt nicht einbezogen. Einige von uns hatten gute Vorschläge wie z.B. das Büro so zu platzieren, dass man den Eingang (wer kommt wie die Treppe rauf?), den Innenraum (was läuft im Treff drin?) und auch noch den Aussenbereich (wird jemand bedroht?) gleichzeitig vom Büro aus überschauen könnte.

Willkomm der Jugendarbeiterin

Wir freuen uns aber darüber, dass das Büro nun wenigstens nicht in der Mitte steht und sind gespannt auf unsere neue Jugendarbeiterin, die wir hiermit herzlich willkommen heissen. 4-US ■

Tüfner Dorfturnier am 9./10./11. Juni

Am Wochenende vom 9./10./11. Juni ist es wieder soweit:

Der FC Teufen führt das traditionelle Dorfturnier auf dem Sportplatz Landhaus in Teufen durch.

Zum Auftakt findet am Freitagabend ein Festbetrieb im Landhaus statt. Ab 17.30 Uhr wird im Rahmen der TVO-Fernsehsendung «I de Otschwiz dehei» ein Festprogramm präsentiert (vgl. Seite 43).

Erleben Sie und Ihre Freunde einen unterhaltsamen Abend und geniessen Sie dabei das erfrischende Angebot, ein kühles Bier, ein feines Glas Wein oder die coolen Drinks vom Radio-Aktuell-Partymobil.

Neu bereits am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, wird die Kategorie «Aktivfussballer» ihr Programm bestreiten. Am Samstag und Sonntag kommen dann die übrigen Kategorien, von den Piccolos bis zu den Oldies, zum Einsatz. Neben dem Fussballplatz werden

Fussballclub Teufen

zahlreiche Helferinnen und Helfer aus den Reihen des FC Teufen für das leibliche Wohl besorgt sein.

Am Samstagabend lädt die Festwirtschaft ein zum gemütlichen Verweilen mit Freunden und Bekannten. Alle Jungen und Junggebliebenen treffen sich ab 21 Uhr im Festzelt (kein Eintritt), wo ein Barbetrieb und ein DJ für Stimmung sorgen werden. Reservieren Sie sich dieses Wochenende vom 9./10./11. Juni und laden Sie Ihre Bekannten und Freunde nach Teufen ein.

Anmeldeformulare für Mannschaften finden Sie bei Wako-Sport, Teufen oder unter www.fc-teufen.ch.

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 17. Mai. *pd.*

Wohnheim Schönenbüel: Eröffnungsfest

Am Samstag, 13. Mai, von 10.30 – 16 Uhr, wird im Wohnheim Schönenbüel ein grosses Eröffnungsfest gefeiert. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit der Ausgabe der Karten und Ballone zum Ballonwettbewerb, der um 10.50 Uhr startet. Um 11 Uhr spricht Stiftungsratspräsident *Hans-Rudolf Früh* im Festzelt im Innenhof.

Ab 11.15 Uhr gelangt das Puppenspiel «Die Pergamentrolle» zur Aufführung. Gleichzeitig bietet sich Gelegenheit, den Neubau des Wohnheims zu besichtigen (auch nachmittags ab 14 Uhr).

Kinder vergnügen sich in der Märliette (12.30 und 15 Uhr) und beim neuen Clownerie-Programm «Ma ma Mili» von *Myrta Ammann*. Das Eröffnungsfest wird um 16 Uhr mit der Rangverkündigung des «Kinderparcours» im Festzelt beendet.

Das neue Wohnheim Schönenbüel wurde anfangs November

2005 von 30 ehemaligen Bewohnern des Heims Eben-Ezer, Teufen, und sieben Behinderten aus dem Wohnheim Morgenlicht, Trogen, sowie 40 Betreuer/-innen bezogen. Die Heimleitung obliegt *Roland Böhler*, der sich auf einen regen Publikumsaufmarsch am offiziellen Eröffnungsfest freut.

TP ■

Muttertagsbrunch

Am Tag nach dem Eröffnungsfest, am Sonntag, 14. Mai, lädt das Wohnheim Schönenbüel von 10–12 Uhr zum Muttertagsbrunch ein. Alle Mütter und ihre Familien sind herzlich willkommen. Das Brunchbuffet wird durch musikalische Beiträge der *Familie Stocker* bereichert. Für Mütter steht eine Überraschung bereit. Der Brunch findet bei jeder Witterung statt und kostet 15 Franken für Erwachsene und 7.50 für Kinder. Vor dem Wohnheim stehen genug Parkplätze zur Verfügung. *pd.*

Ihre Dienstleister in Sachen Auto.

Sammelplatz-Garage AG
9050 Appenzell • Telefon 071 787 36 36
sammelplatzgarage.ch

Ein Unternehmen der Sammelplatz-Holding AG

Zu verkaufen

Skulpturen von Andreas Kleindienst

Trilogie

Material Eichenholz
3 Eichenstelen ca. 200 x 25 x 25 cm
Preis: Fr. 6500.–

Steinrelief: Comblanchienne Kalkstein

Grösse: ca. 130 x 110 cm
Titel: Gespräche mit Josef
Preis: Fr. 8000.–

Die Skulpturen befinden sich im Vorgarten an der Speicherstr. 54, wo sie besichtigt werden können.
Auskünfte: Andreas Kleindienst, Lichtenstein, Tel. 071 988 52 73
klangwerkstattkreativ@gmx.ch, www.klangwerkstatt.info

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

Teufener Sandsteinbruch Lochmüli AG

Sandstein für Renovationen,
Brunnen, Bildhauerarbeiten,
Gartenbau

Büro St.Gallerstrasse 64
9100 Herisau
Tel. 071 352 41 11
Fax 071 352 41 39
www.schmitt-naturstein.ch
Email: steinbeisser@schmitt-naturstein.ch

Gratulationen

Wir beginnen unsere Gratulationen mit *Elisabeth Weniger-Leuenberger*. Sie feiert am 2. Mai ihren 85. Geburtstag.

Emil Scherrer-Zwicker gratulieren wir ebenfalls am 2. Mai zum seinem 90. Geburtstag.

Am 3. Mai feiert die noch sehr aktive *Agnes Hafner-Bühlmann* ihren 90. Geburtstag. Sie ist in Eschenbach im Seetal aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Ehemann Franz führte sie später während 21 Jahren das Café und Hotel Hafner in Heiden. Seit 1971 lebt Agnes Hafner in Teufen am Stofelweg 2. Sie hat drei Töchter und fünf Grosskinder.

Ihr 85. Wiegenfest darf *Josefina Brusacoram-Holderegger* am 7. Mai feiern. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute.

Die reiselustige *Hulda Greminger-Kohler* wird am 11. Mai 85 Jahre alt. Sie lebt immer noch zu Hause an der Bühlerstrasse. Auf ein einfaches Leben blickt die Jubilarin sicher nicht zurück; trotzdem ist sie zufrieden und hat auch ihren Humor bewahrt. Als junge Frau mit vier Kindern verlor sie 1955 ihren Mann. Mit bescheidenen Witwen- und Waisenrenten sowie täglichem Einsatz als Putzfrau bestritt sie den Lebensunterhalt ihrer Familie. Durch eine Bekanntschaft zog sie 1969 nach Niederteufen ins «Schilte Siebni». Ihren Lebenspartner pflegte sie bis zu seinem Tode 1988 zu Hause. Seit 35 Jahren wohnt Frau Greminger oberhalb des Schwimmbades. Täglich ist die Jubilarin mit ihrem Hündchen Ciny draussen unterwegs. Wenn es etwas zu tragen gibt, macht sie sich mit dem Prembis und ihrem Hündchen vorne im Körbchen auf den Weg. Schon mehrmals ist Hulda Greminger zusammen mit Ciny im Altersheim Bächli zur Erholung gewesen. Ihre humorvolle Art sowie ihre Fingerfertigkeit und praktische Veranlagung wurden dort sehr geschätzt.

Am 14. Mai vor 94 Jahren ist *Maria Wenzler-Osterwalder* geboren. Ihr Leben verlief in ruhigen

Bahnen. Sie ist im Osten der Stadt St. Gallen aufgewachsen. Schon sehr früh half sie in der Firma ihres Vaters, Taschentücher Export Osterwalder. 1935 heiratete unsere Jubilarin und wurde Mutter von drei Kindern. Seit der Heirat wohnte sie in der Lustmühle. Viel Freude bereiteten ihr der Garten und das Wandern. Seit fünf Jahren lebt Maria Wenzler im Altersheim Lindenhügel. Begeistert hilft sie beim Gemüse rüsten und beim Kuchen backen.

Am 16. Mai vor 85 Jahren ist *Ernst Zürcher-Ritz* geboren. Wir wünschen dem Teufner Bürger alles Gute. Bald sind es 50 Jahre, seitdem das Ehepaar Zürcher in unserer Gemeinde Wohnsitz genommen hat.

Ebenfalls am 16. Mai hat *Dagmar Müller-Siegrist* Geburtstag. Sie feiert ihr 80. Wiegenfest. Die Jugendzeit verbrachte sie in Winterthur. Schon bald wusste sie, dass sie Krankenschwester werden wollte. Die Zeit, bis sie ihre Ausbildung beginnen konnte, nutzte sie sinnvoll, indem sie die Matura machte. Nachdem sie Hebamme geworden war, arbeitete sie während eines Jahres in Paris. Anschliessend war sie während acht Jahren in Basel berufstätig. Den Bund fürs Leben schloss sie 1964. Ein Jahr später wurde sie selber Mutter eines Bubens. Mit der Pensionierung zog das Ehepaar ins Elternhaus von Herrn Müller in der Wellenrütli 586. Nebst anderen Aktivitäten besuchen Müllers noch heute gerne klassische Konzerte im Theater und in der Tonhalle St. Gallen.

Marta Lingg feiert am 18. Mai ihren 91. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich.

Zum 93. Geburtstag am 28. Mai wünschen wir *Mathias Müntener-Bertschi* alles Gute.

Am 31. Mai wird *Emma Hächler-Eugster* 95 Jahre. Sie wuchs im Tobel auf besuchte dort auch die Schulen, um anschliessend 13 Jahre in der Strickerei von Vater W. Knöpfel zu arbeiten. Durch die Heirat in den Kriegsjahren zog sie in den Kanton Aargau. Im

Glückwünsche zum 105. Geburtstag

Am 7. Mai gratulieren wir der ältesten Teufnerin, *Emma Niederer-Widmer* (Bild) zu ihrem 105. Geburtstag. Die Jubilarin ist zusammen mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester *Berteli* und ihrem Bruder *Choret* im Restaurant und Bäckerei «Schwanen» in Niederteufen aufgewachsen. Emmelis Vater, der «Schwaane Choret», war Gemeinderatsmitglied und gleichzeitig auch im Bezirksgericht tätig. Von diesem

«Schwaane Choret» gibt es ein Büchlein im Tüüfner Dialekt von *Ida Niggli*, der verstorbenen Nichte unserer Jubilarin, das auszugswise in der «Tüüfner Poscht» nachzulesen war. Auch Emma Niederer ist in dieser Schrift erwähnt.

1925 heiratete Emma Widmer ihren Schulschatz *Robert Niederer* aus Niederteufen, der später Direktor der Alu Suisse wurde.

Nach mehreren Umzügen in der ganzen Schweiz kehrten Niederers 1953 nach Niederteufen, auf ihren geliebten «Böhl», zurück.

Emma Niederer lebt seit 1999 im Alterszentrum Gremm, wo sie liebevoll betreut wird.

Wir gratulieren unserer ältesten Mitbewohnerin ganz herzlich zu ihrem seltenen Wiegenfest und wünschen ihr alles Gute.

TP ■

Jahre 1972 starb ihr Mann und so kam sie 1980 wieder in ihre alte Heimat zurück, an die Bündtstrasse 1. Hier konnte sie ihren verdienten Lebensabend so richtig geniessen. Im Januar 2005 kam dann die Übersiedlung ins Altersheim Alpstein, wo sie sehr gut aufgehoben ist.

Alterszentrum

Am 4. Mai feiert *Bertha Maurer-Schwegler* ihren 91. Geburtstag. Sie ist geistig rege und immer noch mit dem Gehvelo unterwegs. Neuerdings fahren im Korb die beiden Heimkater Max und Moritz mit. Unsere Jubilarin ist ganz vernarrt in die beiden. Wenn in der Beschäftigungstherapie Gemüse etc. gerüstet wird, ist Bertha Maurer immer pünktlich und mit Leib und Seele dabei.

Ruth Forster-Möschinger gratulieren wir am 24. Mai zu ihrem

92. Geburtstag. Sie wuchs als Einzelkind in Zürich auf. Dort erlebte sie eine unbeschwertere Jugendzeit. Nach einer kaufmännischen Lehre wurde sie als Chefsekretärin bei einer grossen Versicherungsgesellschaft angestellt. Nach der Heirat wechselte sie mit ihrem Mann Fritz den Wohnort nach Niederteufen. Monatelang hielten sich Forsters bei ihrem älteren Sohn in Südafrika auf und machten ausgedehnte Ausflüge. Unsere Jubilarin hat ein aktives Leben hinter sich und stand immer mit beiden Füßen auf dem Boden. 2002 wechselte Frau Forster aus gesundheitlichen Gründen ins Alterszentrum. Wenn sie von ihren beiden Lieblingen, den Heimkatzen, nicht auf Trab gehalten wird, hält sie sich am liebsten in ihrem Zimmer auf und beschäftigt sich vorwiegend mit alten Erinnerungen aus Fotoalben. *Marlis Schaeppi* ■

Im Gedenken

Alfred Frick-Piccolotto

12. 4. 1930 – 12. 2. 2006

Der Verstorbene wurde als zweites Kind der Familie Frick in Teufen geboren. Hier verbrachte er zusammen mit seinem älteren Bruder und liebevollen Eltern seine Kinder- und Jugendzeit. Auch die Primar- und Sekundarschule besuchte er hier in Teufen. Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf des Maschinenmechanikers. Während 18 Jahren arbeitete er in der Firma Gallus Ruesch in St. Gallen und später noch einige Jahre bei Güttinger in Teufen. Im August 1959 heiratete er seine geliebte *Anne-Marie Piccolotto*. Drei Söhne wurden dem Ehepaar geschenkt. Am 4. März 1976 kaufte Alfred Frick das Velo- und Mofageschäft von A. Widmer. Der neue Standort befand sich an der Speicherstrasse 43, wo Familie Frick ebenfalls Wohnsitz innehatte. Mit viel Freude, Elan und Mithilfe seiner Frau führte Alfred Frick das Geschäft bis zu seiner Pensionierung, obwohl ihn eine heimtückische seltene Krankheit ereilte. Sein jüngster Sohn übernahm das Geschäft an der Speicherstrasse. Während den letzten sieben Jahren verschlechterte sich der Zustand von Alfred Frick infolge der schlimmen Krankheit zusehends, so dass er immer mehr von der liebevollen Pflege seiner Frau abhängig wurde. Sein starker Glaube prägte die letzte Zeit seiner Krankheit. Trotzdem litt er sehr unter den Krankheits-symptomen und den Schmerzen. Vier Wochen Spitalaufenthalt auf der Intensivstation drängten sich auf. Alfred Frick ging am 12. Februar 2006 heim im Glauben an seinen Erlöser. A.F. ■

Ruedi Waldburger-Seger

10. 6. 1925 – 26. 2. 2006

Ruedi Waldburger wurde am 10. Juni 1925 in Teufen geboren und ist hier auch aufgewachsen. Am

9. Juni 1951 heiratete er *Lya Seger*. Das Ehepaar wurde glückliche Eltern der Tochter *Ruth* (1956) sowie der Söhne *Peter* (1952), *Rolf* (1957) und *Martin* (1964). Während 30 Jahren (1956 bis 1986) war Ruedi Waldburger Inhaber des Holzbaugeschäftes Waldburger an der Speicherstrasse. 1986 übergab er den Betrieb seinem Sohn Rolf Waldburger. Leider verstarb bereits ein Jahr später, am 5. August 1987, seine Ehefrau *Lya*. Ruedi Waldburger wirkte in unserer Gemeinde in vielen Ämtern. So

wurde er 1958 in den Gemeinderat gewählt. Die letzten drei Jahre dort – 1965 bis 1968 – versah er das Amt des Vizehauptmanns. 1969 bis 1972 war er als Mitglied der Landesbaukommission im Kantonsrat tätig. Zudem ist er sicher bei manchen Teufnern/-innen als Feuerwehrkommandant von 1965 bis 1967 in Erinnerung. ■

Während 28 Jahren war er in unserer Gemeinde als Assekuranz-Schätzer unterwegs. Nebst Familie und Beruf stellte er sein Wissen auch im Vorstand des Zimmermeisterverbandes AR, Sektion Mittelland, und als Präsident des Gewerbevereins Teufen zur Verfügung. ■

Hans Allemann-Peter

6. 9. 1915 – 6. 3. 2006

Hans Allemann wuchs als Ältester von drei Kindern in Farnern bei Wiedlisbach auf. Im Frühjahr 1918 übersiedelte die Familie nach Niederhasli im Zürcher Unterland, wo sein Vater zum vollamtlichen Posthalter gewählt worden war. Dort erlebte der Verstorbene unvergesslich schöne Jugendjahre. Schmerzlich berührte ihn der frühe Tod seiner Mutter 1927. Glücklicherweise verstand

es die liebe Stiefmutter, den verwaisten Kindern nach besten Kräften die Mutter zu ersetzen. Der Lehrabschluss einer dreijährigen kaufmännischen Ausbildung fiel in die Zeit der Wirtschaftskrise der 30er Jahre. Seine Französischkenntnisse erweiterte Hans Allemann in einer Sprachschule in Paris. Dort fand er in einem Studienkollegen aus der Schweiz einen treuen Freund fürs Leben. Seiner eigentlichen Neigung, bei der Handelsfirma in Zürich zu bleiben, entsagte er, indem er seinem Vater als Posthalter in Niederhasli im Amt folgte. Als der Vater kurz darauf starb, war Hans Allemann 23 Jahre alt. Er hatte nun nicht nur den Postdienst, sondern auch das Haus mit dem Gemüse- und Obstgarten usw. zu besorgen. Kurz darauf brach der Zweite Weltkrieg aus und auch Hans Allemann rückte in den Aktivdienst ein. Am 2. Oktober 1954 heiratete er Maria Peter. Ein Jahr später wurde ihnen ein Sohn geschenkt, der viel Freude und Leben ins Haus brachte. Nach 42 Dienstjahren bei der Post trat Hans Allemann 1980 in den Ruhestand. Die Zunahme des Lärms durch den nahegelegenen Flughafen Kloten war eine Belastung für das Ehepaar. So verlegten Allemanns 1981 ihren Wohnsitz in ein ehemaliges Weberhöckli an der Waldeggstrasse in Teufen. Sie verlebten dort unvergessliche Jahre. 1995 zogen sie aus gesundheitlichen Gründen ins Altersheim Lindenhügel. Am 13. Januar 2001 verstarb seine liebe Frau. ■

Zeitlebens pflegte Hans Allemann sein Hobby, das Briefmarkensammeln. Der Verstorbene war auch ein fleissiger Leser. Hans Allemann war ein unbestechlicher Mensch, der dasjenige, was er als richtig erachtete, auch dann vertreten konnte, wenn er nicht die Mehrheit auf seiner Seite hatte. ■

Marlis Schaeppi ■

Josi Schmid-Koster

16. 8. 1910 – 8. 3. 2006

Am 16. August 1910 kam Josi Schmid in der Göbsi zur Welt. Mit drei Brüdern verbrachte sie

ihre Jugendzeit auf dem elterlichen Bauernhof. Nach der Schule verdiente sie ihr erstes Geld als Nachstickerin in der Weberei Schläpfer in Teufen. Auch Samstag und Sonntag wollte sie nicht ruhen, denn immer, wenn im Hotel Linde etwas los war, half sie als Serviertochter tatkräftig mit. Sie heiratete mit 30 Jahren *Franz Schmid* und zog nach Eschenbach LU. Neun Jahre später kehrte das Ehepaar mit Sohn und Tochter wieder nach Niederteufen zurück, wo sie einen kleinen Bauernhof betrieben. Nach fünf Jahren wurde in der Bündt das jetzige Einfamilienhaus gebaut. In den 60er Jahren arbeitete sie über fünf Jahre in der ehemaligen Kornhausapotheke in der Spedition. In der Zwischenzeit heirateten die Tochter und der Sohn und sie wurde dreifache Grossmutter. Für die Grosskinder war sie immer eine liebe und lustige Omi, die für jeden Streich zu haben war. Mit mehr als zwanzig Jahren Altersturnen und gelegentlichen Ferien im In- und Ausland mit ihrem Gatten hielt sie sich bei Laune und war gesundheitlich in bester Form. Seit dem Tod ihres Gatten vor fast drei Jahren lebte sie nun bis vor einem Monat ganz alleine und doch zufrieden in ihrem Haus am Schlipfweg. Nach einem kurzen Aufenthalt im Spital und nachher im Altersheim Bächli ist sie jetzt von uns gegangen. FS ■

Klara Ruggli-Thomann

21. 11. 1910 – 11. 3. 2006

Als drittes Kind von Babette und Oskar Thomann-Becker wurde Klara am 21. November 1910 in Wien geboren. Mit ihren drei Geschwistern verbrachte sie hier die ersten sieben Jahre. 1917 zog die Familie zurück in die Schweiz. In Ennenda

Fortsetzung auf Seite 37

Im Gedenken

Fortsetzung von Seite 36

GL, wo ihre Mutter aufgewachsen war, fanden sie vorerst ihre neue Heimat. Nach einigen Jahren übersiedelten sie nach Ebnet. Hier verliebte sich Klara in den Schulfreund ihres Bruders, Werner Ruggli. Dabei blieb es vorerst; sie verloren sich aus den Augen. Klara absolvierte ein Welschlandjahr in Lucens und bildete sich in St. Gallen zur Hausbeamtin aus. 1932 zog sie mit ihren Eltern nach Lausanne und 1935 nach Niederglatt. Dann weilte sie für ein Jahr in London, was ihrer Sprachgewandtheit sehr zugute kam.

1940 traf Klara ihre Jugendliebe *Werner Ruggli* wieder, und in der Folge kamen sich die beiden doch noch näher: An Ostern 1941 verlobten sie sich und heirateten am 22. November 1941 in Ebnet. Aus dieser Ehe entsprangen drei Kinder, von denen das erste nur 17 Tage überlebte. 1944 wurde *Verena* geboren und 1945 *Werner*. Im Mai 1947 konnte die junge Familie ihr neu erbautes Haus im Oberen Eggli in Teufen beziehen. Hier konnten die Kinder an einem geradezu idealen Ort aufwachsen. Klara nahm aktiv am Gemeindeleben teil; unter anderem war sie Mitglied der Handarbeitsschulkommission, einige Jahre als Präsidentin. Als überzeugte Hausfrau und Mutter war sie damals auch eine vehemente Gegnerin des Frauenstimmrechts; sie hielt sogar Vorträge dagegen in der näheren und weiteren Umgebung. 1979 verstarb ihr Ehemann nach jahrelanger, schwerer Krankheit, während der Klara ihn aufopfernd betreute. Sie blieb im Hause wohnen und schaffte es, nochmals vom Leben Besitz zu ergreifen. Regelmässig und mit Freude nahm sie am Altersturnen und an den Seniorenferien teil. Auch empfing sie immer wieder Nachkommen ihrer nach Australien ausgewanderten Schwester und zeigte ihnen von hier aus ihr Ursprungsland Schweiz. Mehr-

Feierliche Konfirmation für 30 Teufnerinnen und Teufner

Vor dem Abschluss ihrer ordentlichen Schulzeit sind am 9. April in der Grubenmannkirche 30 junge Teufnerinnen und Teufner feierlich konfirmiert worden. Der Festgottesdienst von *Pfarrer Axel Fabian* wurde von der ehemaligen Religionslehrerin *Rosmarie Schlumpf* und der Schwester einer Konfirmandin mitgestaltet. Der Pfarrer nahm das *Thema Farbe* – die ganze Kirche war mit Ballonen, Tüchern und Blumen farbenfroh geschmückt – in seiner Kurzpredigt auf und hinterfragte die Bedeutung der verschiedenen Farben. Die Feier wurde musikalisch umrahmt von Organist *Wilfried Schnetzler* sowie den beiden Konfirmanden *Demian Krieger* (Orgel) und *Nicole Eggenberger* (Piano). Die Kollekte ging – wie bereits anlässlich der Jubiläumsveranstaltung «10 Jahre Tüüfner Poscht» im November 2005 – an das Aidshilfeprojekt «Solidarmed» in Tansania. – Vor dem Gottesdienst stellten sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden vor der Kirche zum Gruppenbild. Foto: GL

mals machte sie auch Gegenbesuche in Australien, das letzte Mal noch mit 88 Jahren und in Begleitung ihrer Enkelin. Ein sehr gutes Verhältnis hatte sie auch zu den Kindern ihrer Tochter, welche nach Vaduz geheiratet hatte. Im Oktober 2003 übersiedelte sie mit fast 93 Jahren ins Altersheim Lindenhügel, wo sie gut aufgehoben war und sich schnell heimisch fühlte. Nach dem erfüllten Leben durfte sie friedlich für immer einschlafen. *W.R.*

Katharina Koller

17. 4. 1921 – 27. 3. 2006

Katharina Koller-Rechsteiner kam am 17. April 1921 in Haslen zur Welt. Im Kreise ihrer Familie erlebte sie dort eine harte aber glückliche Jugendzeit. Als junge Erwachsene arbeitete sie mehrere Jahre in Teufen im Geschäft, wie

man es damals so sagte. Nach dem Krieg trat sie eine Stelle als Haushaltshilfe beim plötzlich verwitweten Josef Koller im Schlatlerlehn in Teufen an, den sie 1949 heiratete. Miteinander zogen sie danach sieben Kinder gross. 1969, nach Übergabe des landwirtschaftlichen Betriebes an den ältesten Sohn, nahm die Familie mit den jüngsten Kindern Wohnsitz im Bächli. Seit dem Tod ihres Gatten 1988 lebte die Jubilarin allein in ihrem «Hüsli», umsorgt von Kindern und Grosskindern sowie von lieben Nachbarn. Körperliche Beschwerden machte sie wett durch geistige Frische. Regelmässige Gottesdienstbesuche und fröhliche Jassrunden mit Be-

kannten zu Hause, bei der Frauengemeinschaft mit Gleichgesinnten und in den verschiedenen Altersheimen waren für sie eine grosse Freude. Der Garten und die Blumen im und ums Haus bedeuteten ihr viel. Anfangs 2002 wurde ihr die Bewältigung der täglichen Hausarbeit mit all dem Umschwung im und um ihr «Hüsli» zu viel; schweren Herzens musste sie dieses verlassen und zog ins Altersheim Bächli. Dort genoss sie ihren Lebensabend treu umsorgt vom ganzen Bächli-Team, Pater Bruno, den Angehörigen und vielen anderen lieben Mitmenschen. Anfang dieses Jahres stellten sich nach und nach gesundheitliche Beschwerden ein und ihre Kräfte liessen nach, so dass sie am Morgen des 27. März friedlich für immer einschlafen konnte. *N.K.*

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

Sonntag 14. Mai
am MAMI sin Tag

Äs isch au Chischtl-
und Setzligziit

Der Lenz ist da!

Wenn Sie den Frühling spüren, ist es höchste Zeit, die Ess-
gewohnheiten umzustellen. Wir haben jetzt frische Spargeln!

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 333 28 22 • Telefax 071 333 41 20
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

FÜR JEDE
SPORTART
DIE RICHTIGE
BRILLE

Brillehus B. Diethelm AG • Dorf 3 • 9053 Teufen
Fon 071 333 35 52 • Fax 071 333 34 50
optik@brillehus.ch • www.brille.ch

Sportoptik
BRILLEHUS
T E U F E N

Zivilstand

Geburten

Klose Eva Maria, geb. 21. März in St. Gallen, Tochter des Klose Peter und der Weber-Klose geb. Weber Daniela Theresia Maria, Teufen.

Trauungen

Tobler Ernst und *Tobler* geb. *Keller Margrit*, 7. April in Bühler, wohnhaft in Teufen.

Hörler Reto und *Hörler* geb. *Tietz Bianca*, 7. April in Samedan GR, er wohnhaft in Teufen, sie wohnhaft in Wetzikon.

Todesfälle

Koller geb. Rechsteiner Maria Katharina Josefa, Teufen, geboren 1921, gestorben am 27. März in Teufen.

Reifler geb. Näf Johanna, Teufen, geb. 1917, gestorben am 10. April in Teufen.

Speck geb. Koster Maria Josefa, Lustmühle, geb. 1920, gestorben am 17. April in Teufen. za. ■

Erste «immopARade» im Zeughaus

Am 12. und 13. Mai findet im Zeughaus die erste «immopARade» statt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden will mit dieser erstmals durchgeführten Immobilienveranstaltung den Kanton als attraktiven Wohn- und Lebensstandort bekannter machen. Ziel und Zweck der «immopARade» ist die Präsentation des Immobilien- und Baulandange-

Setzlingsbörse auf dem Dorfplatz

Dieses Jahr bringt die Bioterra-Regionalgruppe ihre Setzlinge zu einem noch günstigeren Zeitpunkt: Am Samstag, 13. Mai, von 9–17 Uhr steht der Stand der Setzlingsbörse auf dem Dorfplatz bei der reformierten Kirche.

Die «Setzlingsfrauen» haben ihre Pflänzchen trotz widriger Wetterverhältnisse gehätschelt; sie freuen sich, diese nun zu präsentieren. Schauen Sie vorbei und bringen Sie auch ihre überzähligen Setzlinge und anderen Pflanzen. Wir freuen uns auf einen lebhaften, fröhlichen Markttag. pd. ■

«Stofelstimmung» von Ursula Diehl, Engulgasse 214, Teufen (links). – «Abendstimmung im Schönenbüel» von Ernst Zürcher, Bächlistrasse 31, Teufen.

Tüüfner Poschtcharte: Es wird Frühling...

Auch beim dritten Ansichtskarten-Wettbewerb haben Leserinnen und Leser sehenswerte Bilder eingereicht, die allesamt preiswürdig sind. Die Verlosung hat folgende Rangierung ergeben:

1. Preis: *Ernst Zürcher* (Gutschein für ein Essen im Restaurant Ilge, 40 Franken);
2. Preis: *Evelyne Gschwend* (Gutschein «Teufner Spezialitäten-Metzg», 30 Franken);
3. Preis: *Ursula Diehl* (Gutschein Claro-Weltladen, 20 Franken);
4. Preis: *Paul Grunder* (Abo «Tüüfner Poscht» für Verwandte oder Bekannte auswärts).

Gesucht werden auch im nächsten Wettbewerb schöne und originelle aber auch kritische Ansichten unseres Dorfes. Machen Sie mit – legen Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang die Kamera um den Hals – knipsen Sie schöne Stimmungen, lauschige Orte, originelle Situationen, das Dorf aus einer ungewohnten Perspektive usw. Ende Jahr werden

die Bilder ausgestellt und – falls Sie schön mitmachen, aus den passendsten Fotos eine Ansichtskarten-Serie hergestellt.

Ihr Foto kann als Papierbild oder digital auf CD oder per Mail in guter Auflösung (mindestens 3 Mio. Pixel) eingesandt werden. Beschriften Sie Ihr Papier- oder Digitalbild mit ihrem Namen und einem kurzen Bildbeschrieb. Falls eine Rücksendung gewünscht wird, legen Sie bitte einen frankierten, an Sie adressierten Rückumschlag bei. Für die Bilder kann keine Haftung übernommen werden. Senden Sie Ihr Bild bitte bis am 15. Mai an die Redaktion der «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen, oder per e-mail: wettbewerb@tuefnerposcht.ch. TP ■

botes im Kanton. Angesprochen werden Privatpersonen, die sich auf der Suche nach einer Mietwohnung, einem Eigenheim oder Bauland befinden. Andererseits sollen institutionelle Investoren ermuntert werden, in Ausserrhoden in Immobilien zu investieren.

An der Ausstellung im Zeughaus beteiligen sich 18 Gemeinden, der Kanton und 15 private Aussteller aus dem Immobilienbereich. Als besonderes Angebot können die Interessenten am Samstag, 13. Mai, Immobilien und Bauland in den beteiligten Gemeinden besichtigen.

Kurze Fachvorträge zu ausgewählten Immobilienfragen sowie ein Referat von Finanzdirektor *Köbi Frei* gehören weiter zum Angebot. Den Auftakt bildet am Freitagmorgen das erste kantonale Entwicklungsforum. pd.

Öffnungszeiten Ausstellung im Zeughaus: Freitag, 12. Mai, 17–21 Uhr; Samstag, 13. Mai, 10–17 Uhr; Immobilien und Baulandbesichtigung: 10–17 Uhr.

Weitere Infos: www.wifoeAR.ch ■

«Endlich taut's»... von Evelyne Gschwend, Hauptstrasse 121, Nieder-teufen (links). – «Teufen entwickelt sich baulich, politisch und menschlich zum RüKA-Dorf» von Paul Grunder, Hauptstasse 39, Teufen.

Hans Krüsi und Friedensreich Hundertwasser in der 1. Klasse Dorf

Rund ein halbes Jahr lang befasste sich die erste Klasse Dorf mit den Künstlern *Hans Krüsi* und *Friedensreich Hundertwasser*. Höhepunkt dieses Projektes war der «Künstlerabend» am 4. April. Die Schülerinnen und Schüler stimmten ihre Verwandten und Bekannten mit zwei Künstlervorträgen und musikalischen Beiträgen auf die «Vernissage» ein. – Auf dem Bild sind die jungen Künstlerinnen und Künstler mit den beiden Lehrerinnen *Anita Fitze* (links) und *Käthi Zürcher* (rechts) zu sehen. Foto: ML

Neue Jungschar im Rotbachtal

«Effata» Teufen und Jungschar Gais fusionieren.

Am 7. April wurde in Teufen der «Verein Jungschar Rotbachtal» gegründet. Dabei handelt es sich um die Neugründung einer BESJ-Jungschararbeit im Appenzeller Mittelland, welche die beiden bisherigen BESJ-Jungscharen der Freien Evangelischen Gemeinde Gais und Effata Teufen zusammenschliesst.

Der BESJ (Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen) ist ein ausserschulisches Angebot und bietet Schulung, regionale und schweizerische Angebote an.

Mit dem neuen Angebot werden Kinder von 7 bis 14 Jahren im Rotbachtal (Teufen, Bühler und Gais) mit einem attraktiven Angebot erreicht. Das motivierte Leiterteam wird vom neu gewählten Vorstand unter dem Präsidium von *Marcel Friedauer*, Gais, sowie den Mitgliedern aktiv unterstützt.

Mit Samstagsprogrammen, Lagerarbeit, Wochenenden und Leiterschulungen sollen Kinder bei Spiel, Jungschartechnik und Geschichten das Evangelium kennen lernen. Die Jungschar Rotbachtal arbeitet überkonfessionell und wird in den drei Dörfern auch in der Öffentlichkeit präsent sein. Mit Treffpunkten in den drei Dörfern und wechselnden Örtlichkeiten für die Jungscharanlässe wird ein vielfältiges Programm angeboten.

Auffahrtslager: Noch einige Plätze frei

Im regionalen Auffahrtslager vom 24.–28. Mai hat es noch einige Plätze frei. *pd.*

Weitere Auskunft erteilt Hauptleiter *Stefan Tanner*, alte Haslenstrasse 8, Teufen (071 330 01 58).

Informationen auch im Internet unter www.js-rotbachtal.ch.

Kurse der Frauengemeinschaft

Muki-Reiten für Kinder

Mutter und Kind (ab 2 Jahren) reiten zusammen und fördern so Gleichgewicht, Vertrauen und Selbstbewusstsein. Unter Leitung von *Sushmah Sonja Keller* auf dem Plausch-Pony-Hof in Gais startet der Kurs am Dienstag, 16. Mai, von 9 bis 20.30 Uhr. Der Kurs dauert achtmal und kostet 200 Franken.

Information und Anmeldung bis 11. Mai bei *Gabi Buck* (071 333 22 24).

Es brennt! ... Was tun?

Lernparcour für Kinder ab 7 Jahren. Unter kundiger Leitung von *Alwin Hasler* wird die Feuerwehr den Kindern näher gebracht. Sie lernen dabei viel Interessantes und Nützliches. Der Kurs ist kostenlos und findet am Samstag, 13. Mai, von 13.30 bis ca. 16 Uhr beim Feuerwehr-Depot Landhaus statt.

Information und Anmeldung bis 10. Mai bei *Gabi Buck* (071 333 22 24).

Aufbautraining für Joggerinnen

Seit über 15 Jahren treffen sich Laufbegeisterte am Mittwochmorgen im Steineggerwald, um in verschiedenen Gruppen in abwechslungsreicher Umgebung zu laufen.

Am Mittwoch, 3. Mai, um 9 Uhr, beginnt wieder ein Aufbautraining. Es eignet sich speziell für Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen. Durch ein sich langsam steigerndes Aufbauprogramm wird versucht, das Ziel von 15 Minuten mühelosen Laufens zu erreichen. Dieses aufbauende Laufprogramm bietet auch eine gute Vorbereitung und Motivation für die Teilnahme am Frauenlauf in Bern vom 11. Juni.

Treffpunkt ist der Start des Vita-Parcours im Steineggerwald. Das Training dauert eine Stunde. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, trifft sich um 8.45 Uhr beim Migros-Parkplatz in Teufen.

pd.

Weitere Auskünfte erteilen die Leiterinnen *Mägi Bischof* (071 333 22 16), *Erika Gyax* (071 333 37 53) und *Vreni Gmür* (071 333 32 91).

Was ist Autogenes Training?

Der Vortrag findet unter der Leitung von *Theres Käser* am Donnerstag, 18. Mai, von 20 Uhr bis 21.15 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel statt. Autogenes Training gehört zu den bekanntesten Entspannungsverfahren.

Information/Anmeldung bei *Eliane Schuler* bis 11. Mai (071 333 43 33).

Kinder-Flomi

Kinder macht Platz in euren Kästen! Für zwei Stunden einmal echt Verkäuferlis spielen. Verkauft eure ausgedienten Spielsachen und bessert so euer Sackgeld auf. Der Kinder-Flohmarkt findet am Mittwoch, 31. Mai, von 14 bis 16 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel statt. Verkaufen oder verschenken könnt ihr Spielsachen, Bücher, Comics, DVDs, Kassetten usw.

Information und Anmeldung bis 24. Mai bei *Gabi Buck* (071 333 22 24).

pd.

Veranstaltungen der Evang. Kirche

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 5. Mai, 14 Uhr, im Zwinglisaal, Diakon B. Ammann.

Kontaktzmittag: Freitag, 26. Mai, 12 Uhr, im Restaurant Gemsli, An- bzw. Abmeldung bis Dienstagmittag (071 333 13 11).

Kirche unterwegs: Abendmeditation, Besinnung – auf dem Weg sein... Jeweils Dienstag, 19.30 bis 21 Uhr, in der Begegnungsstätte, 9. und 23. Mai, 6. und 20. Juni sowie 4. Juli.

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 2. Mai, 9 Uhr. Wir sind Gäste in der Berit-Klinik, Niederteufen.

Cevi-Jungchar: Treffpunkt am Samstag, 13. Mai, um 14 Uhr, beim Hecht. Infos bei Diakon B. Ammann (071 333 20 30) oder Abteilungsleiter Martin Winkelmann, (071 333 59 90).

I de Cherche dehem: Mittwoch, 17. Mai, 14 bis 15.30 Uhr, im Chor der Kirche; Trommeln und Tanzen für Unterstufenschüler/-innen mit *Marianne Elliker*, Tanzlehrerin, und *Eveline Hauser*, Trommlerin.

Angebot für junge Erwachsene: Segeltörn in Holland, 16. bis 22. Juli; Auskunft Axel Fabian (Telefon: 071 333 13 11).

Vorschau Seniorenferien: 23. bis 30. September im Tessin; mit Diakon Bruno Ammann. *pd.* ■

Veranstaltungen im «Fernblick»

Mai:

12.–14.: «Erde - Kosmos - Ich»; Einführungswochenende zum Zyklus LaboRio21 mit Stephan-Samuel Gyger, Mona Lutz und Team.

13.: Lichtheilung als Weg zum Frieden – Lichtheilkreis; mit Theres Bleisch und Margrit Wenk-Schlegel.

19.–20.: Getrennt – Geschieden: Trennung, Scheidung, Endpunkt, Wendepunkt; mit Niklaus Knecht-Fatzer und Elisabeth Kiesegebner-Bauer.

25.–28.: Vitalität und Heilkraft fördern – Atem und Klangarbeit; mit Jadranka Marijan Behrendt.

pd. ■

10. Tüfner Velobörse im und vor dem Zeughaus

Wer auf ein Schnäppchen aus war, musste am Samstag, 22. April, früh aufstehen. Bereits um 9 Uhr erstanden die ersten Käufer/-innen ihr «Traumvelo». Lachende Kindergesichter strahlten mit der Sonne um die Wette. Dank den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern des *Veloclubs Teufen* wurde der Anlass auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Insgesamt wurden 54 gebrauchte und zehn neue Fahrräder verkauft. 15 Velos konnten von einem Hilfswerk abgeholt und nach Rumänien gebracht werden. – Auf den Bildern zufriedene Velobesitzer/-innen beim Fachsimpeln, Probefahren und «Umeschrüüble». www.veloclub-teufen.ch Fotos: ML ■

Frühlingsfest am 20./21. Mai

Statt des bisherigen «Früeligsmäärtli» auf dem Hechtplatz.

Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, wird auf dem Hechtplatz und in der Hechtremise zum ersten Mal ein *Frühlingsfest* durchgeführt. Das Fest tritt die Nachfolge des «Tüfner Früeligsmäärtli» an und möchte ein gemütliches Wochenende der Begegnung für Alt und Jung, Alt-eingesessene und Neuzugezogene bieten.

Das Fest beginnt am Samstag ab 14 Uhr. Die bisherige beliebte *Festbeiz der Feuerwehr* in der Hechtremise und die *Risottobeiz des Veloclubs* sind weiterhin vorhanden. Für Kuchen und Torten sowie für Crêpes sorgen *Kinderturnen* und *Cevi*. Wenn das Wetter nicht sicher ist, stehen dank Zelten auch im Freien geschützte Sitzplätze zur Verfügung.

Danebst gibt es für die Kinder eine Super-Hüpfburg, Kin-

derschminken, Kletterwand, Ponyreiten, Schmuckbasteln, Spiele und Türme bauen. Die Samariter-Help-Gruppe zeigt mit Moulagen ihr Können und steht im Notfall aktiv zur Verfügung. Die Erwachsenen prüfen ihre Fitness beim Velorennen auf Rollen und testen besonderes Schuhwerk. Ab 20 Uhr sorgt das Musiker-Duo *Thomas und Martin* für Stimmung.

Der Sonntagmorgen beginnt ab 8.30 Uhr mit dem *Zmorge-Brunch-Buffer* der Feuerwehr. Ab 10 Uhr sind die Attraktionen in Betrieb und um 11 Uhr unterhält die *Harmoniemusik Teufen* mit einem Frühschoppenkonzert. Das Fest klingt am Sonntagnachmittag langsam aus.

Die Veranstalter freuen sich auf einen regen Besuch der Bevölkerung. *gw.* ■

Filmabend im Zwinglisaal

Am Samstag, 6. Mai, von 19 bis 22.30 Uhr, wird im Zwinglisaal der Film «Verrückt nach Mary» gezeigt – für Jugendliche ab 12 Jahren, Eintritt mit Getränk: 3 Franken. Es laden ein: Annina, Sarah, Laura, Andrés und Fabian; mit Unterstützung der evang. Kirchgemeinde. *pd.* ■

Teufner neuer Samariter-Kantonalpräsident

Anlässlich der Delegiertenversammlung des Samariterverbandes beider Appenzell ist der Teufner

Thomas Brocker zum neuen Präsidenten gewählt. Er ist der Nachfolger der Herisauerin Marie-Antoinette Reifler.

Thomas Brocker lebt seit 1997 in Teufen; seit 2002 wirkt er als Präsident des örtlichen Samaritervereins. *TP* ■

«Marius und die Jagdkapelle» zu Gast

Die Kinderkrippe «Chäferfäscht» organisiert ein Konzert.

Am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr, gastieren «Marius und die Jagdkapelle» (Bild) im Lindensaal. Eingeladen sind Kinder von 5–99 Jahren. Das Konzert wird vom «Chäferfäscht» organisiert.

Wenn Marius Tschirky in die Saiten greift und singt, stimmen die Kinder laut ein und auch die Erwachsenen summen mit. Mit seiner Jagdkapelle macht Marius Tschirky Kindermusik. Er tritt als schräge Jagdgesellschaft mit seinen verkleideten Musikerfreunden «Tombär», «Ratz Fatz», «Supertreffer» (im Schulhaus Landhaus auch bekannt als Oliver Menzi), «Bärenchrüseler» und «Peter mit dem Wolf» an Kinderkonzerten auf. Seine Musik ist eine Mischung aus Tango, Countryklängen und Rap und mit seinen Texten singt er sich in die Herzen der Zuhörer.

Marius Tschirky leitet in St. Gallen einen Waldkindergarten. Er weiss die Kinder zu faszinieren

Konzert gegen Parkinsonsche Einsamkeit

«Parkinson darf nicht einsam machen» – unter diesem Gedanken stand ein Konzertabend am 7. April im Lindensaal. Eingeladen hat der Rotary-Club Appenzell. Milena Bendáková, der international bekannte Mezzosopran mit Schweizer Wurzeln, hat die Konzertbesucher gefesselt. Zusammen mit Pianist Risch Biert hat sie die Zuhörer in die Liederwelt Wiens entführt und auf eine muntere Welt-Reise mitgenommen. *pd.*

und neugierig zu machen. Viele Antworten auf das Leben im Wald findet man in seinen Kinderliedern, und auch Eltern können pädagogische Antworten im Lied «Blablabla» entdecken. *pd.*

Konzertbeginn im Lindensaal: 15 Uhr; Türöffnung: 14.15 Uhr. Preise: 8 Franken pro Kind, 14 Franken für Erwachsene; Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder) bezahlen 40 Franken. Vorverkauf ab 1. Mai im Verkehrsbüro Teufen (im Bahnhof). ■

Kleine Kulturlandsgemeinde

«Kultur auf dem Land» mit Martin Heller und Konzert.

Ein Referat des Expo.02-Direktors und Kulturmanagers Martin Heller und ein vierteiliges Konzert: Dies ist die Kleine Kulturlandsgemeinde KKL 06. Die Ausserrhodische Kulturstiftung und die Kulturkommission Teufen laden auf den 7. Mai zur «Kultur auf dem Land». Schauplätze sind das Alte Zeughaus und der Lindensaal in Teufen.

«Auch Ausserrhoden hat sein KKL»: Mit dieser Devise lancierte die Ausserrhodische Kulturstiftung vor Jahresfrist in Trogen eine Diskussionsrunde zur kantonalen Kulturpolitik. Jetzt steht die Fortsetzung in Teufen bevor.

Im ersten Teil (16 bis circa 17.30 Uhr im Alten Zeughaus Teufen) referiert Martin Heller zu «Kultur auf dem Land». Im Untertitel: «Von den kulturellen Wünschen, Bedürfnissen und Rahmenbedingungen im Halbkanton. Oder: Worin liegt der Unterschied zwischen Appenzell

Ausserrhoden und Zürich?» Heller gehört seit der erfolgreichen «Expo.02» zu den führenden und provokativen Kulturdenkern der Schweiz.

Kultur auf dem Land? Im zweiten Teil (ab 18.30 resp. ab 20 Uhr im Lindensaal) folgt die musikalische Antwort mit gleich vier Projekten, die mit einem Förderbeitrag der Kulturstiftung realisiert wurden. Die Komponistin Trudi Strebi und ihr Ensemble stellen «Die Liebe schweigt» vor: ein Werk auf einen Text von Friedrich Dürrenmatt für Jazzsextett und Rezitation. Der Klarinetist Martin Sonderegger und sein Trio spielen Werke von Bartok und Stravinsky. Den 2. Teil bestreiten der junge Violinist Tobias Preisig («Warnton – die Sologeige») sowie Urs Klauser und sein erweitertes Tritonus-Ensemble mit dem neuen, eben auf CD erschienenen Werk «Alpan-Projekt». *pd.* ■

Filigrane Filzobjekte und -bilder von Sibylle Badertscher

Fasziniert von der Schönheit und der Vielfalt der Pflanzenwelt begann Sibylle Badertscher (Bild) Naturmaterialien zu sammeln – vor allem die verwelkten und verwitterten Samenstände fesselten sie. Deren Schönheit und das Wissen um die Lebenskraft, den das tote Material in sich birgt, liessen sie nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten suchen. Auch beim Filzen war sie auf der Suche nach Neuem. In der Verbindung des Filzens mit den gesammelten Pflanzen entstanden filigrane Objekte und Bilder. – Bis Ende Mai sind einige dieser Werke in der Gemeindebibliothek zu sehen – und auch zu kaufen. Sibylle Badertscher, Lustmühle, kennen wir als Lehrerin für textiles Werken und Zeichnen an unserer Schule. Im Sommer beendet sie ihre zweijährige Weiterbildung, den Vorkurs für gestalterische Berufe an der Schule für Gestaltung in St. Gallen. Foto: EP ■

Am 9. Juni ist das Fernsehen in Teufen zu Gast

Die Dreharbeiten finden anlässlich des Dorfturniers des FC Teufen statt. – Der Anlass soll zu einem Dorffest werden.

Am Freitag, 9. Juni, besucht ein Fernseh-Team des Regionalsenders TVO die Gemeinde Teufen. Gemacht werden dabei Fernseh-Aufnahmen für die TVO-Sommerreihe «I de Ostschwiz dehei». Die genaue Ausstrahlung auf TVO ist noch nicht bekannt; es soll sich jedoch um einen Tag im Juli handeln.

Unter der Leitung von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* organisiert das OK mit *Fritz Müller*, Sekundarlehrer, *Ulla Wyser*, Gemeinderätin, und *Patrick Eugster*, Gemeindeganzler, den Anlass mit seinem Rahmenprogramm.

Interviews und Filmaufnahmen

Dabei wird das Fernsehteam zusammen mit verschiedenen Personen aus Geschichte, Kultur, Gewerbe, Gesundheit, Schule und Politik am Vormittag in der Gemeinde für Filmaufnahmen und Interviews unterwegs sein. Es

werden abwechslungsreiche Bilder der vielen schönen und interessanten Plätze, Gebäude, Ausichten und Dorfansichten, welche Teufen zu bieten hat, festgehalten. Die verschiedenen Interviewpartner wissen darüber sicherlich viel Wissenswertes und Spannendes zu berichten.

Bereits im Verlaufe des Monats Mai werden Heli-Aufnahmen vom ganzen Gemeindegebiet gemacht, welche ebenfalls für den Beitrag aus Teufen gebraucht werden.

Dorffest im Mittelpunkt

Abgeschlossen wird der Drehtag mit einem Fest für die Bevölkerung. Dieses Dorffest findet auf der Sportanlage Landhaus statt, auf welcher der FC Teufen am 9./10./11. Juni sein Dorfturnier durchführt. Dies ist vor allem auch deshalb ideal, weil ein grosser Teil der Infrastruktur gemeinsam genutzt werden kann.

Das letzte grosse Dorffest auf dem Landhausareal fand anlässlich der Eröffnung des neuen Schulhauses im September 2004 statt. Archivbild: TP

Für die Sendung «I de Ostschwiz dehei» werden dabei auf der Zeltbühne verschiedene Vereine, Gruppierungen und Chöre ihr Können unter Beweis stellen. Das genaue Programm ist zurzeit noch in Vorbereitung und Planung.

Natürlich wird auch für Verpflegung gesorgt sein. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr kommt die Bevölkerung in den Genuss einer Happy-Hour, während welcher die Getränke gratis abgegeben werden.

Wenn gegen 19 Uhr die Dreharbeiten abgeschlossen werden, ist natürlich für ein weiteres gemütliches Beisammensein ebenfalls gesorgt. Zu Unterhaltungsmusik kann sich die Bevölkerung bei Speis und Trank weiterhin begegnen und noch die eine oder andere gemütliche Stunde geniessen.

FC Teufen als Gastgeber

An dieser Stelle bedankt sich das OK beim FC Teufen, welcher sich für die Zusammenarbeit und die Führung der Festwirtschaft an diesem für die Gemeinde wichtigen Tag zur Verfügung gestellt hat.

Die Gemeinde sowie der FC freuen sich auf viele Besucher auf der Sportanlage Landhaus und auf ein gemütliches Dorffest. Die Fernseh-Aufnahmen sollen vor möglichst viel Publikum gedreht werden können. PE

Teufner Gewerbe verschenkte 2'400 Schoggi-Osterhasen

Süsse Überraschung des Gewerbevereins Teufen (GVT): Am Gründonnerstag haben alle Mitglieder ihren Kunden ein kleines Osterhäsli geschenkt. Für die Aktion «Tüüfner Gwerb – Partner mit Ideen» haben die Teufner Bäcker und Konditoren Sturzenegger («Gemsli»), Koller, Manser und Sutter («Spörri») insgesamt 2'400 Schoggihasen hergestellt. Der GVT hat sich dieses Jahr zum Ziel gesetzt, «dem schlafenden Zustand der Gemeinde ein Ende zu bereiten». – Auf unserem Bild überreicht *Rita Sturzenegger* vom «Gemsli» einem Kunden den süssen Ostergruss. Foto: GL

Mai 06

			Wer:	Was:	Wo:
Di	02.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge Wir sind Gäste in der Berit Klinik	Berit-Klinik
Mi	03.	14.30 Uhr	Werner Thalmann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Do	04.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung im Zürioberland	Treff Bahnhof Teufen
Fr	05.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Sa	06.	13.00 Uhr	Lesegesellschaft	Besuch im Zoo Zürich	Treff Feuerwehrdepot
Sa	06.	18.30 Uhr	Kantonaler Sängerverband	Sing-Samstag, Schlusskonzert	Lindensaal
Sa	06.	19.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Filmabend «Verrückt nach Mary»	Zwinglisaal
Mi	10.	09.00 Uhr	Frauenverein	Seniorenausflug «Rund um den Bodensee»	071 333 17 09 / 333 10 06
Do	11.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Sa	13.	ganzer Tag	TVT, Leichtathletik	Leichtathletik-Wettkampf, Vorrunde	Sportanlage Landhaus
Sa	13.	09–17 Uhr	Bioterra Regional-Gruppe	Setzlingsbörse	Dorfplatz
Sa	13.	10.30–16 Uhr	Stiftung Waldheim	Eröffnungsfest Wohnheim	Schönenbühl
Sa	13.	14.00 Uhr	Cevi	Programm	Treff Hecht
So	14.	09.00 Uhr	Bäckermeisterverband	Muttertags-Brunch Aus Anlass 100 Jahre Bäckermeisterverband	Turnhalle Niederteufen
So	14.	10–14 Uhr	Stiftung Waldheim	Brunch	Schönenbühl
Mi	17.	17.30 Uhr	Frauenverein	Maibummel Aktive	Treff Turnhalle
Mi	17.	18.45 Uhr	Altersheime	Filmabend: Naturfilm	Alterszentrum
Do	18.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung im Vorderland	Treff Bahnhof Teufen
Do	18.	19.30 Uhr	Paracelsus Klinik	Öffentlicher Vortrag (W. Haas, Kinesiologe)	Paracelsus-Klinik
Do	18.	20.00 Uhr	Landfrauenverein	Jass- und Spielabend	Restaurant Gemsli
Fr	19.	16.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Ökumenische Chinderfiir	Kath. Kirche Stofel
Fr	19.		TVT Fitness Herren	Volleyball-Schlussrunde	Sportanlage Landhaus
Fr	19.	20.00 Uhr	baradies	barchaisches mit tritonius	baradies engelgasse
Sa	20.	08.00 Uhr	Frauenverein	Blumenverkauf für die Krebsliga	vor Papeterie Markwalder
Sa	20.	14.00 Uhr	VWT/Diverse	Tüfner Frühlingsfest	Hechtplatz/Hechtremise
So	21.	06.00 Uhr	Kleintierverein	Vogelschutzexkursion (Markus Tobler)	Treff Dorfplatz
So	21.	08.30/11 Uhr	VWT/Diverse	Zmorge-Brunch/Frühshoppen	Hechtremise/Hechtplatz
So	21.	15.00 Uhr	Kinderkrippe «Chäferfäscht»	Kinderkonzert (Marius und die Jagdkapelle)	Lindensaal
Mi	24.	15.10 Uhr	Jungschar Rotbachtal	Start zum Auffahrtslager	Treff Bahnhof Teufen
Fr	26.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag Anmeldung bis Di-Mittag 071 333 13 11	Restaurant Gemsli
Di	30.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabelgruppe	Pfarreizentrum Stofel

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09);
E-Mail: veranstaltung@tuefner-poscht.ch

visus
The leading opticians
members

Perfect Image MIT KONTAKTLINSEN VON

KÜLLING optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
www.kuelling.ch, reservierte Gratis P Alles A

G

F

F

F

N

-

F

N

F

AUSGABE 46 MAI 2006

VORWORT

Geräteturnen in Bildern

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Adressverzeichnis	5
Riegenübersicht	7
Männerriege	9
Fitness Damen/Herren, Jugi	10-15
Kitu/Muki Turnen	17-19
Leichtathletik	20-25
Läufergruppe	26
Handball	27-29
Rhythmische Gymnastik/Geräteturnen	30/31

Impressum

Ausgabe 46. seit 1980
 Auflage 3'500 Exemplare
 (geht gratis an alle Haushaltungen
 der Gemeinde Teufen)
 Redaktion Isabelle Vetsch
 Layout/Bildbearbeitung Hans Sonderegger
 Gestaltung Unterrain 19, Teufen
 Druck Kunz Druck+Co. AG, Teufen

Türen und Fenster
Vordächer
Treppen und Geländer
Wintergärten
Balkone und Verglasungen
Schaufenster
Brandschutztüren
Einbruchhemmende Türen
Chromstahlarbeiten
Reparaturen

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St. Josefen-Strasse 32, St.Gallen
Filiale Teufen
Fax
www.stoeckleag.ch

071 278 62 55
071 333 38 36
071 278 63 12
E-Mail: stoeckleag@paus.ch

**Wir führen alle anfallenden Installationen – auch für
Telefon und EDV – im Neu- und Umbau (Renovation) aus.
Gerne beraten wir Sie.**

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen, Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

www.brille.ch

Brillehus B.Diethelm AG Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52

26 Jahre Drogerie Wetzel

Profitieren Sie von unserer
Erfahrung!
Kompetente Beratung ist
bei uns selbstverständlich!

DROGERIE REFORM
wetzel

Tel. 071 333 14 68 **9053 TEUFEN**

Herzlichen Dank – Reto!

Am 10. März 2006 blickten anlässlich der Hauptversammlung über 150 TVT-Mitglieder auf das 146. Vereinsjahr in der Geschichte des TV Teufen zurück. *Die letzten 20 Jahre davon, also seit 1986 stand Reto Altherr als Präsident unserem Verein vor.* Damals, als Reto zum Nachfolger des allzu früh verstorbenen Hans-Kaspar Schegg gewählt wurde, zählte der Verein gut 400 Mitglieder, 6 Riegen und 1 Schweizer-Meister-Titel. Trainiert und geturnt wurde noch in bzw. auf den alten Sportanlagen im Landhaus. Heute sind es gegen 600 Aktiv- und Nachwuchsmitglieder in 11 Riegen, die von neuen, modernen Sportanlagen auf dem Landhaus profitieren können. Am Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Luzern gewann der TV Teufen den Titel in der 5. Stärkeklasse, 1996 in Bern jenen in der 2. Stärkeklasse und 2002 in Baselland den sensationellen 3. Rang in der Königsklasse des Turnens, der 1. Stärkeklasse. Dazu konnten inzwischen über 100 Schweizer Meistertitel in den Sparten Leichtathletik, Rhythmische Gymnastik und Grossfeld Gymnastik gefeiert werden – einfach herausragend!

Reto, du hast unseren Verein als Präsident von Erfolg zu Erfolg geführt. Du warst in den letzten 20 Jahren präsent wie kein anderer und hast die Emotionen und Interessen unseres Vereins nach innen und aussen getragen. Deine Vorstands-Sitzungen, Saisonrückblicke, Hauptversammlungen, was auch immer, du warst stets aufs Beste vorbereitet und hast uns zu neuen Taten angespornt. Das Appenzeller Turnfest 2001 in Teufen mit seinen über 5000 Teilnehmern wurde unter deiner Führung zum unvergesslichen Ereignis in unserer Gemeinde. Du hast so viel getan für unseren Verein, nun bist du wie angekündigt von deinem Amt zurück getre-

ten. Reto, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Arbeit, für die unzähligen Stunden, die du unserem Verein als Präsident geschenkt hast. Nun müssen wir dich «ziehen lassen», werden aber von deiner Arbeit noch lange profitieren können. Bei deinen anstehenden Herausforderungen in Beruf, Politik, insbesondere aber deiner Familie wünscht dir der TV Teufen alles Gute und viel Erfolg – **«danke viel mal!»**

Da es Reto vergönnt nicht war, eine Nachfolge zu finden und mit dem Rücktritt von Bodo Uehli als Verantwortlicher für Besondere Anlässe und Aufgaben – Bodo, auch dir herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und alles Gute für die Zukunft – ein weiterer Abgang aus dem Vorstand zu verzeichnen war, zählte dieser damit noch drei Mitglieder. Mit der Wahl von Katja Cabras-Gloor als neue Aktuarin (Isabelle Vetsch übernahm die Aufgabe «PR & Marketing») wurde dieser Zustand zwar wieder leicht verbessert. Dennoch folgte die HV einstimmig dem Antrag des verbleibenden Vorstandes, die Mitglieder der Technischen Kommission Aktive in den Vorstand aufzunehmen und diese bis auf weiteres stillzulegen. Das Amt des Präsidenten bleibt vakant. Es wird unsere Aufgabe sein, dieses Ehrenamt so rasch wie möglich doch wieder zu besetzen. Die «Geschäfte» des Vereins werden für die nächste Zeit vom neuen, neunköpfigen Vorstand (siehe auch Adressverzeichnis) geführt.

Ausblick und Dank

Das Jahresprogramm 2006 weist mehr als 150 Termine auf, an denen Riegen und Mitglieder des Vereins im Einsatz stehen. Dies wiederum verlangt ein grosses

Reto mit Hans am AKTF 2001 in Teufen

Engagement unserer über 80 aktiven und gut ausgebildeten Leiterinnen und Leiter – herzlichen Dank für Euren Einsatz!

Erlauben Sie mir noch einen Blick in die nächste Zukunft. Bereits in einem guten Jahr wird in Frauenfeld das Eidg. Turnfest 2007 stattfinden. Wir werden alles daran setzen, wie 2002 in Baselland an der Spitze des Schweizerischen Turnens mitzureden. 2008 wird dann in Herisau ein weiteres Appenzeller Turnfest durchgeführt und 2009 feiern wir unser 150-Jahr-Jubiläum. Wie wir dieses Ereignis mit Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, feiern dürfen, ist in Planung. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren!

Zum Abschluss danke ich der Bevölkerung, für die Unterstützung der Sport treibenden Vereine unseres Dorfes, der Gemeinde und den Behörden für den guten und einvernehmlichen Dialog, unseren Sponsoren, Inserenten, Gönnern und Passivmitgliedern für die unerlässliche finanzielle Unterstützung und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse am Geschehen in unserem Verein.

Bruno Höhener, Technischer Leiter TV Teufen

Sanitär
Heizung

Oskar Fässler AG

Der Massstab für Zuverlässigkeit.

Hauptstr. 15 • 9053 Teufen • Tel. 071 333 14 91 • oskar-faessler.ch

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Maibummel, Do, 11. Mai 06

Der Lenz ist da! Ziehen Sie die Wanderschuhe an und kommen Sie mit.

Wir treffen uns um 13 Uhr bei der Linde. Auskünfte und Anmeldungen bitte per Telefon, Fax oder Mail.

Fam. Hans-Jakob & Julia Lanker · 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

Ihr Lieferant...

WUSS

Fritz Wyss AG
Getränkehandel
9140 Waldstatt
Telefon 071 351 64 33

Schadenskizze

Was immer auch passiert: Wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert aus der Patsche. www.mobi.ch

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Agentur Teufen	Generalagentur Adrian Künzli
Thomas Zellweger	Agentur Teufen 071 333 44 77
	Agentur Trogen 071 343 70 70
	Agentur Heiden 071 898 80 80

Eine der feineren Adressen.

kunzdruck

...für Farbprospekte
...für Geschäftsdrucksachen

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51
Postfach
9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch
ISDN 071 333 27 37

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	vakant				
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Aktuarin	Cabras-Gloor Katja	Friedhofstrasse 7a	9053 Teufen	071 333 57 72	katja-ugo@bluewin.ch
Hauptkassier	Zellweger Reto	Sammelbühlstrasse 4	9053 Teufen	071 333 22 49	zellweger@gmx.net
PR & Marketing	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com

■ Technische Kommission Aktive

Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Männerriege	Kräutler Remo	Alte Haslenstrasse 11b	9053 Teufen	071 333 13 31	s.-kraeutler@freesurf.ch
Fitness Damen	Oehri Martina	Hauptstrasse 94	9052 Niederteufen	071 333 49 74	t.oehri@bluewin.ch
Fitness Herren	Wild Markus	Hauptstrasse 38	9053 Teufen	071 330 06 20	amwild@bluewin.ch
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	071 330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Läufergruppe	Walser Thomas	Pfadacher	8623 Wetzikon	044 930 15 78	suomi@bluewin.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Gymnastikgruppe	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com

■ Technische Kommission Nachwuchs

Techn. Leiter Nachwuchs	a.i. Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Jugi (Mädchen und Knaben)	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen	071 335 70 77	flost@gmx.ch
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rütihofstrasse 3a	9052 Niederteufen	071 333 37 84	j.-a.bischoff@bluewin.ch
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	m.koller.illi@wpx.ch
Leichtathletik	Koller Hans	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Handball	Preisig Marc	Hintere Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	marc.preisig@hispeed.ch
Rhythmische Gymnastik	a. i. Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	071 333 42 46	marlis.cortesi@bluewin.ch
Geräteturnen	Hess Monika	Zugenhaus 562	9053 Teufen	071 333 46 16	monika.hess@gmx.ch

MBT[®]
MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY SINCE 1400BC
VERKAUF + KURSE

THERAPIE UND SOLARSTUDIO AM ROTBACH

Maja Singer

Rotbachzentrum / Landhausstrasse, 9053 Teufen, Tel. 071 333 47 44, Fax 071 333 47 22

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22

Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

Frühlingsaktion:

Walking-Stöcke: Statt Fr. 179.– **nur Fr. 125.–**

WAKO SPORT

Neu: Velos und Zubehör

Familie Keimer

9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 68

Montag geschlossen / Dienstag – Freitag 9.00–12.00, 13.30–18.30 Uhr / Samstag 8.30–16 Uhr

Riegenübersicht

Riegen	Gruppe	Alter	Ort	Tag	Zeit	Leiter	Telefon
Männerriege	Senioren	frei	Turnhalle Dorf	FR	19.00–20.30	Köbi Graf	071 333 17 64
	Senioren-«Spiele»	frei	Turnhalle Dorf	DI	08.30–10.00	Ernst Longatti	071 793 12 34
	Männer	frei	Turnhalle Dorf	FR	20.30–22.00	Remo Kräutler	071 333 13 31
	Volleyball	frei	Turnhalle Dorf	DI	21.00–22.00	Remo Kräutler	071 333 13 31
Fitness Damen	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 90	Sporthalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Martina Oehri	071 333 49 74
	Gymnastikgruppe	ab Jg. 90	Sporthalle Landhaus	DI/FR	20.30–22.00	Isabelle Vetsch	071 333 23 93
Fitness Herren	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 90	Sporthalle Landhaus	FR	20.30–22.00	Markus Wild	071 330 06 20
	Gymnastikgruppe	ab Jg. 90	Sporthalle Landhaus	DI/FR	20.30–22.00	Dani Preisig	071 333 16 80
Jugi	Mädchen und Knaben	5.–9. Kl.	Sporthalle Landhaus	DO	17.30–19.00	Andreas Höhener	071 333 52 83
	Mädchen und Knaben	3.+4. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Florian Studach	071 335 70 77
	Knaben	1.+2. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Lorenz Heierli	071 333 16 42
	Mädchen	1.+2. Kl.	Turnhalle Dorf	MO	17.45–19.00	Sarah Nessensohn	071 333 12 38
	Mädchen und Knaben	1.+2. Kl.	Turnhalle Niederteufen	MO	17.45–19.00	Andrea Riemensberger	071 333 39 32
	Kinderturnen	Mädchen und Knaben	Kindergarten	Turnhalle Dorf	MO	16.00–17.00	Claudia Weiler
	Mädchen und Knaben	Kindergarten	Turnhalle Niederteufen	MO	16.15–17.15	Annelies Bischoff Monika Grämiger	071 333 37 84 071 333 53 79
Muki-Turnen	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Niederteufen	MO	09.50–10.50	Marion Frey	071 333 59 33
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Dorf	MO	09.45–10.45	Doris Preisig Nicole Inauen	071 333 41 30 071 330 07 87
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Sporthalle Landhaus	Mi	09.45–10.45	Margrit Koller-Illi	071 333 47 38
Leichtathletik	Aktive	ab Jg. 90	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR	19.00–21.00	Karl Wyler	071 330 02 39
	Jugendgruppe	Jg. 91–93	Sporthalle Landhaus	MO/FR	18.00–20.00	Patrick Eggenberger	071 344 35 64
	Nachwuchs	Jg. 94 u. jünger	Sporthalle Landhaus	MO/FR	17.30–19.30	Hans Koller	071 333 47 38
Läufergruppe	Aktive und Hobby	frei	Sporthalle Landhaus	DI/FR	18.30–20.00	Thomas Walser	044 930 15 78
	Frauen-Lauftreff	frei	Vita Parcours	Mi	09.00–10.30	Mägi Bischof Vreni Gmür	071 333 22 61 071 333 32 91
Handball	Aktive 4. Liga	ab Jg. 87	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Martin Graf	071 793 28 50
	Junioren U19	Jg. 88/89	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Bruno Höhener	071 333 46 11
	Junioren U17	Jg. 90/91	Sporthalle Landhaus	DI	19.00–20.30	Adrian Höhener	071 333 11 28
	Junioren U15	Jg. 92/93	Sporthalle Landhaus	FR	18.00–19.30	Adrian Höhener	071 333 11 28
	Junioren U13	Jg. 94–96	Sporthalle Landhaus	MO	19.00–20.30	Jan Hörler	071 333 38 47
Rhythmische Gymnastik	Mädchen	Jg. 90–99	Sporthalle Landhaus	MO/MI/SA	gemäss Trainingsplan	Marlis Cortesi Elena Landolf	071 333 42 46
Geräteturnen	Mädchen	K 4	Sporthalle Landhaus	MO	17.30–19.00	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	K 1–3	Sporthalle Landhaus	MI	16.30–18.00	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	K 5–7	Sporthalle Landhaus	MI	17.30–19.30	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	K 3–7	Turnhalle Dorf	SA	09.00–11.30	Monika Hess	071 333 46 16

UBS Beratung.
Mit dem richtigen Partner
zum Erfolg.

Im Zentrum unserer Beratung stehen Sie. Gerne erarbeiten wir gemeinsam die passende Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Rufen Sie uns noch heute an oder besuchen Sie uns.

von links:

Philipp Gmünder	071-335 65 24
Barbara Brezovar	071-335 65 03
Giuseppe D'Agnone	071-335 65 11
Regula Bruderer	071-335 65 02
Martin Alder	071-335 65 01
Corinne Jäger	071-335 65 22
Marcel Good	071-335 65 21

UBS AG, Ebni 4, 9053 Teufen

ROHNER

Spenglerei
Sanitär
Blitzschutzanlagen

9053 Teufen
Alte Haslenstrasse 3
Tel. 071 333 27 83
Fax 071 333 46 23

- Garantiert Fleisch aus dem Appenzellerland
- Partyservice von A-Z
- Appenzeller Spezialitäten

Hauptstrasse 1 · 9053 Teufen · Tel. 071 333 15 20 · Fax 071 333 42 26
info@teufnermetzger.ch · www.teufnermetzger.ch

**Typografie. Gestaltung. Texte.
Schriftsatz. Logos. Layouts.
Digitale Fotografie.
Bildbearbeitung. Bildscans.
Arbeitsvorbereitungen für
Drucksachen aller Arten.**

Mit Rat
und Tat...

...steht Ihnen zur Verfügung:

Hans Sonderegger

Gestaltungs- und Grafik-Studio

Unterrain 19, 9053 Teufen

Telefon 071 333 25 73, Fax 071 333 25 03

E-Mail: hsonderegger_grafik@wmx.ch

Im Westen nichts Neues

Dass nach dem Bügla in Domat-Ems im Juni 2005 von sportlichen Höhenflügen in der Abteilung MR gesprochen werden könnte, das wäre entschieden übertrieben. Dass die Männerriegler am Dienstagmorgen unter Longatti, die Senioren unter Köbi und die Junioren unter Remo jeweils die Turnhallen übervoll vorfinden, auch das wäre übertrieben.

Und dass die Männerriegler auf ihrer zweitägigen Bergtour (*Bild rechts*) ein Rudel Steinböcke kurz nach dem Kistenpass auf ca. 2'648m und 145 mm überrennen, das wäre sowieso übertrieben.

Und trotzdem, unsere Anlässe gemäss Jahresprogramm erfreuten sich grosser Beliebtheit. Wanderleiter Wilfried führte unter seinem Motto «nur Wasser trinkt der Vierbeiner, der Mensch findet Bier feiner» eine stattliche Anzahl Tippelbrüder und -schwestern ins benachbarte Moschtindien.

Auch das Chlausturnen und der anschliessende Chlaushöck (diesmal ohne Chlaus) mit bewährter Küchencrew genossen alle drei Abteilungen im Foyer der Landhaus-turnhalle gemeinsam.

Das TVT-Spielturnier

Es folgten das Spieltturnier am zweiten Dezember mit dem ganzen TV, der Jassabend mit Partner, gemeinsame Turnstunden mit unseren Kollegen von Niederteufen, unsere eigene kleine obligate HV, und als krönender Abschluss unsere zweite Teilnahme am Unihockey-Turnier (*Bild rechts*) unter dem Patronat des ATV's. Wir konnten unseren guten Rang vom letzten Jahr halten. Achter Platz. Für's zweite Mal gar nicht so schlecht.

Unter den «Bättschwoschtärä gsait», es spielten nur 8 Mannschaften gegeneinander und die hatten uns so ziemlich gewaltig an die Wand gespielt. Na ja, die Ausrede, dass nur unsere alten schweren Schläger daran schuld seien, können wir nicht mehr bringen, da wir nun im Besitze von Ultraleichten sind.

Wenn Remo mehr ausgewechselt hätte, wenn Urs mehr abgegeben hätte, wenn Röbi präziser geschossen hätte, wenn Thomy nicht immer auf seine Krawatte (sprich Zunge) gestanden wäre, wenn der Gegner uns mehr Ballkontakt gewährt hätte, dann hätten wir garantiert besser abgeschnitten. Na ja, unsere Formkurve zeigt nach oben und wir sind zuversichtlich.

Eine kurze Vorschau

Im Moment beginnt die intensive Planungs-, Ausbildungs- und Selektionierungsphase für die Teilnahme

am berühmterbuchtigten Frühjahrs-Volleyballturnier der Männer. Berühmt und berüchtigt sind hier vermutlich nur die Kochkünste von Köbi und seinen Helfern sowie das Nichtnachhausegehen der Höckler vom Schönenbühl.

Nach ein paar Trainingseinheiten mit den Fitnesslern folgt dann schon der nächste Grossanlass: Acht Männerriegler freuen sich, im Juni 06 gemeinsam mit dem TVT am Kantonalen Schwyzer Turnfest in Freienbach mitwirken zu dürfen.

Remo Kräutler

Turnstunden:

Senioren

Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Köbi Graf

Senioren-«Spiele»

Dienstag 08.30 bis 10.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Ernst Longatti

Männer

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Remo Kräutler

Volleyball

Dienstag 21.00 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Remo Kräutler

Rückblick und Vorschau

Für das Team-Aerobic, dass wir nun im ersten Jahr einstudierten, wurde jeden Dienstagabend unter der Leitung von Susanne hart trainiert. Es darf einmal erwähnt werden, dass alle Turnerinnen immer ihr Bestes gaben und vollen Einsatz zeigten. Vielen Dank.

Die anderen Turnerinnen wurden von Martina und abwechselnd von den andern Leiterinnen mit einem vielseitigen Programm fit gehalten.

Am 21. Mai 05 durften wir unserer langjährigen Turnkollegin Karin Kuhn-Nüesch vor der katholischen Kirche Teufen einen grossen Spalier bieten und sie anschliessend mit der Gymnastikgruppe auf dem Sportplatz Niederteufen überraschen.

Am 25./26.6.2005 reisten wir dann nach Domat/Ems ans Turnfest. Zwei Vierergruppen machten am Fit & Fun mit und zeigten vollen Einsatz. Gespannt war man auf den ersten Auftritt der Team-Aerobic Gruppe. Alle waren super nervös und zeigten dann aber eine tolle Vorführung.

Grillplausch bei Ursula Häberli

Ursula meldete sich spontan bei ihr zu Hause den gesponserten Grillplausch durchzuführen. Waren wir doch froh bei den etwas frischen Temperaturen in der warmen Stube sitzen zu dürfen. Wir verbrachten einen gemütlichen Abend und genossen die offerierten Drinks von Steven und Ursula. Vielen Dank!

Den Sommerferienplausch gestalteten wir dieses Jahr etwas anders mit einigen neuen Sachen, was auf ein sehr gutes Echo gestossen ist. Wie immer hatten sich ganz gemütliche und sportliche Anlässe ergeben.

Nach den Sommerferien hat mich mein Leiterteam super unterstützt da ich durch meine Schwangerschaft pausierte.

Herzlichen Dank an alle !!! Sie haben ein sehr abwechslungsreiches Turnprogramm angeboten und es haben auch wieder alle Frauen zusammen geturnt.

Dieses Jahr hatten wir den Jahreshöck in der Waldegg in Teufen. Nach dem feinen Essen wurden wir vom Samichlaus und Schmutzli überrascht der allen Turnerinnen ein kleines Geschenk brachte.

Ein ereignisreiches und tolles Turnjahr hat sich verabschiedet und das Neue, mit grossen Zielen, ist bereits in vollem Gange.

Nordic Walking

Im Februar 2006 durften wir unter der Leitung von Doris Preisig einen Nordic Walking Kurs absolvieren. Bei tollem Winterwetter haben wir einige Hügel von Teufen in Angriff genommen und kamen ziemlich ins Schwitzen. Wir genossen die tolle Aussicht auf das verschneite Dorf und kamen selbst wie Schneemänner nach Hause.

Dir Doris ein ganz herzliches Dankeschön!

Gratulationen

Am 5. März 2006 hat es bei der Familie Maja & Daniel Heeb-Holderegger noch einmal Nachwuchs gegeben: Er heisst Fabian. Wir gratulieren von ganzem Herzen und wünschen euch allen viel Glück und gute Gesundheit mit Euren drei Sonnenscheins!

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus
Leiterin: Martina Oehri

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus
Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Team-Aerobic

Unter der Leitung von Susanne und Angela trainiert unsere Team-Aerobic Gruppe bereits den ganzen Winter wieder mit vollem Einsatz. Sie haben einige Änderungen im Programm vorgenommen und werden am 24./25.06.2006 am Turnfest in Freienbach SZ ihr Bestes geben.

So junge Frauen, Mütter, Hausfrauen, wenn ihr nebst Euerem Alltag eine sportliche Abwechslung sucht und Freude am Vereinsleben und der Geselligkeit habt, seid ihr bei uns ganz herzlich Willkommen! Schaut doch am Dienstagabend einfach einmal unverbindlich vorbei.

In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen und Turnerinnen für die tollen Turnstunden, macht weiter so!!

Martina Oehri

GYMNASTIK GRUPPE

Gute Gründe dabei zu sein...

... weil wir ein tolles Team sind und alle ihren Beitrag zum Erfolg leisten...

... weil wir wissen wie man s «lustig hät und Festli fiiret»...

... weil man im Training sportlich etwas leisten muss und zum schwitzen kommt...

... weil wir auch ausserhalb des Trainings mal «gmüetlich zämä sitzed»...

... weil man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss...

... weil sich erst nach sehr viel üben der Erfolg zeigt und er dann um so schöner ist...

... weil wir nette und aufgestellte Leiter haben ...

... weil es ein gutes Gefühl ist, im Team Erfolg zu haben und dem Treppchen immer näher zu rücken und...

... weil wir zusammen tolle Wettkämpfe erleben und immer wieder unser Bestes geben!

Nach dem lustigen Chlaushöck mit den FIDA als Jahresabschluss, freuen wir uns jetzt auf die neue Saison in der wir an den folgenden Daten an Wettkämpfen dabei sind: 20.5. Leubergcup in Zuzwil, 10.6. Tannzapfencup in Dusnang, 24./25.6. Turnfest in Freienbach.

Als neues Teammitglied bist du bei uns jederzeit herzlich willkommen! (Ab Jahrgang 1990)

Claudia Sutter und Isabelle Vetsch

GYMNASIUM

Fasnachtsimpressionen 2006

Die Wintersaison

Die Wintermonate sind für die Fitnessriege des TVT in der Regel eher ruhig. Wir treffen uns wöchentlich am Freitag Abend in der Turnhalle und zwischendurch findet auch mal ein Anlass statt.

So haben wir im Herbst 2006 an der Volleyballmeisterschaft des ATV teilgenommen. An zwei Sonntagen spielten wir mit zwei Mannschaften der Fitnessriege in der Kategorie C. Am ersten Sonntag bestritten wir die Vorrunde, in welcher beide Teams nicht sehr glücklich kämpften. So mussten beide am zweiten Sonntag in Heiden an der Abstiegsrunde teilnehmen. Die «jüngere» Mannschaft erreichte hier den 2. Schlussrang und darf nächstes Jahr wieder in der selben Kategorie spielen. Nicht ganz so erfolgreich war das andere Team, welches leider den Abstieg nicht verhindern konnte. Trotz diesem sportlichen Misserfolg macht uns allen das Volleyballspielen enorm viel Spass.

Am Leiteranlass und am Spielturnier für die Aktiven haben unter vielen Anderen auch diverse Fitnessler teilgenommen. Am 4. November hat uns Bodo in ein Spinningtraining nach Herisau eingeladen, wo es neben roten Köpfen auch schweissgebadete T-Shirts gab.

Das neue Jahr hat nun relativ ruhig begonnen. Die Turnstunden sind abwechslungsreich, das Leiterteam lässt sich immer wieder etwas neues einfallen. Spielstunden, in denen um jeden Ball gekämpft wird, dürfen natürlich nicht fehlen.

Seit Januar haben wir monatlich eine gemeinsame Turnstunde mit der Männerriege. Da beide Riegen in der Regel nur sechs bis fünfzehn Turner in die Turnhalle bringen, haben wir uns entschlossen, ab und zu miteinander einen Volleyballmatch zu machen oder sonst eine gemeinsame Turnstunde zu bestreiten.

Am 3./4. März hat die Fitnessriege tatkräftig am Maskenball im Zeughaus mitgeholfen (*Bildseite links*). Unter Mithilfe der Feuerwehr, der Guggenmusik und der Frauengemeinschaft konnte wiederum ein Faschnachtsanlass für Jung und etwas Älter angeboten werden.

Am Freitagabend besuchten rund 200 Faschnächtler den Maskenball unter dem Motto «Harry Potter und die 5. Jahreszeit». Der Kindermaskenball mit Umzug fand am verschneiten Samstag statt. Wiederum strömten viele Kinder und Eltern in das dekorierte Zeughaus.

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Freitag
Sporthalle Landhaus 20.30 bis 22.00 Uhr
Leiter: Markus Wild
Walter Gyax

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag
Sporthalle Landhaus 20.30 bis 22.00 Uhr
Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Das alljährliche Fitness-Skiweekend in Obersaxen fand am 1./2. April statt.

Die Fitnessriege des TV Teufen ist eine motivierte Truppe von Männern zwischen 20 und 50 Jahren, die sportliche Betätigungen ebenso schätzen, wie das gemütliche Beisammensein nach dem Turnen.

Markus Wild

Wir suchen ...

... Sie als LeiterIn oder HilfsleiterIn...

... zur Verstärkung unserer Leiterteams

Der TV Teufen bietet insbesondere dem Nachwuchs der Gemeinde Teufen ein vielfältiges und abwechslungsreiches sportliches Angebot. Damit die unzähligen Trainings jeden Tag und jede Woche wie geplant stattfinden können, sind zahlreiche Leiterinnen und Leiter im Einsatz. Zur Verstärkung dieser Leiterteams suchen wir laufend Personen, die uns mit ihrem Einsatz und Wissen unterstützen könnten. Insbesondere gesucht sind Personen, die auch an einem späteren Nachmittag Zeit für eine Trainingseinheit hätten.

Wenn Sie uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit im Verein unterstützen wollen, melden Sie sich bitte beim Technischen Leiter (siehe unten) oder direkt bei den Riegenverantwortlichen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren Anruf oder Ihr E-Mail - Vielen Dank!

TV Teufen – der Technische Leiter

Bruno Höhener, Speicherstrasse 47, 9053 Teufen

Telefon (P) 071 333 46 11 / (G) 071 757 81 10 / E-Mail: bhohener@smile.ch

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten:
montags geschlossen

Di-Do	7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
Fr	7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa	7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

Raiffeisen-Mitglieder
haben es besser.

Als Raiffeisen Mitglied profitieren Sie von Spesenvorteilen und vom Vorzugszins. Vom Gratis-Museumspass und von vielen exklusiven Sonderangeboten. Werden auch Sie Raiffeisen Mitglied. Es lohnt sich.
www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Völler

APPENZELLERBECK

Teufen

Bäckerei Konditorei Café
Dorf 4 9053 Teufen 071 333 15 31
www.appenzellerbeck.ch

Sonntag geöffnet
8.00-17.00 Uhr

es gibt viele Gründe, um am Sonntagmorgen früh aufzustehen – einer davon ist unser feiner Becke-Zmorge!
Grosse Auswahl an Patisserie!

Wir machen aus Gutem nur das Beste!

*Willkomm
im
z'Tüüfe*

Helena Krüsi-Schweizer
Bühlerstrasse 667,
Telefon 071 333 19 44

Wenn das
Zusammenspiel
beim Bauen stimmen soll

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

Rückblick und Vorschau

Die Jugi des Turnvereins zählt momentan rund 115 Turnende und unser Leiterteam mit 12 Leitern. Es ist immer sehr erfreulich in den ersten Turnstunden neue Gesichter in der Turnhalle begrüßen zu dürfen.

Wir werden im neuen Jahr an einige Anlässe und Wettkämpfe gehen. Im Mai sind die ersten zwei Wettkämpfe, die Spiel Leichtathletik in Teufen und der Jugitag in Obereggen.

Am 4. Juli haben wir in der Sporthalle, unsere traditionelle «Löffelverteilung», was dort genau gemacht wird, werden wir noch nicht verraten. An der Löffelverteilung 2005 machten wir eine kleine Vorführung mit anschliessendem «Ghackets und Hörnli»-Plausch. Alle waren mit Freude dabei!

In der Woche vom 16.–21. Oktober findet das 4. TVT-Nachwuchslager statt – genauere Infos folgen auch dort noch.

Die Kantonale Stafettenmeisterschaft findet dieses Jahr wieder in Teufen statt, am 24. September.

Jahresprogramm 2006

- Sa. 13. Mai Spiel LA in Teufen
- So. 21. Mai Polysportiver Jugitag in Obereggen
- Di. 04. Juli «Löffelverteilung»
- 16.-21. Oktober 4. TVT-Nachwuchslager
- So. 24. September Kantonale Stafettenmeisterschaft in Teufen

Tamara Holderegger

Oben: 1./2. Kl. N-teufen
 Links: 5.-9. Kl. Teufen
 Rechts: 1./2. Kl. Teufen
 Unten: 1./2. Kl. Mädchen Teufen
 Unten rechts: 3./4. Kl. Teufen

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.–9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiter: Andreas Höhener

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiter: Florian Studach

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiter: Lorenz Heierli

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.45 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Dorf Leiterin: Nadine Nessensohn

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Niederteufen Leiterin: Andrea Rimensberger

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit
und Schönheit*

vital

Drogerie Teufen

MALEREI LOOSER

*Kundennähe
ist uns wichtig!*

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und
sämtliche Schreinereiarbeiten

Rütiholzstrasse 26, 9052 Niederteufen, Telefon Büro 071 333 35 09

HEIERLI

Zimmerei und Bauschreinerei

**Neubauten
Fassaden
Treppen**

**Ausführung
sämtlicher
Zimmerei- und
Schreinerarbeiten**

9053 Teufen
Büro und Privat
Telefon 071 333 30 40

Tobel:
Telefon 071 333 30 76
Fax 071 333 43 70

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

TONIO

www.tonio.ch

Hechtmühle · 9053 Teufen · 071 333 22 32

Lustig und froh

KITU-Turner sind lustig, KITU-Turner sind froh...

Mit diesem Begrüssungslied beginnen wir jeden Montagnachmittag mit unseren Kindergärtnern die Turnstunde. Wir turnen, spielen, lachen, ob mit grossen Geräten oder anderem Hallenmaterial.

An schönen Sommertagen beschäftigen wir uns auch draussen z.B. mit Weitsprung oder Hochsprung.

Es ist für uns Leiterinnen immer wieder erfreulich zu sehen, welche Fortschritte die Kinder in dieser Zeit machen.

Unser Höhepunkt ist jeweils das Abschlussfestli in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien. Mit Kuchen, Eis Tee und einer Überraschung verabschieden wir uns von den Kindern und freuen uns, wenn die «Kleinen» im 2. Jahr wieder kommen.

Claudia Weiler

Turnstunden:

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag	16.00 bis 17.00 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterteam: Claudia Weiler

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag	16.15 bis 17.15 Uhr
Turnhalle Niederteufen	Leiterteam: Annelies Bischoff Monika Grämiger

Tripp Trapp Tripp Trapp...

Ich heisse **Sascha** ond bin am 23. Auguscht uf d' Welt cho. Sit eme Jahr chumm i is MUKI. Am liebschte tuen i chlättere und mit de Glogge lüüte. Min grösschte Wunsch isch: Dass de Frühlig chunnt !!

Ich bin d'**Lea**. Am 19. Juli bin i gebore. Fangis mache und schaukle gfallt mer am beschte im MUKI. Seilgumpe, spiele mit em Ball, turne mit Musig und a de Sprosswand, all das tuen i au gern. Ond das isch min grösschte Wunsch: För's Bäbi en Chaschte!

Erscht sit es paar Wuche chumm i mit mim Mami ond minere Schwöschter is MUKI. Min Name isch **Sofia**, Geburtstag han i am 9. April. Chlättere chani scho guet ond makes gern. Am allerliebschte choch i für mini Bäbi ond gib ihne z'esse. Min grösschte Wunsch: Dass de Götti wieder emal uf Bsuech chunnt!

Ich de **Dominic**, han am 22. April Geburtstag ond wirde dänn vieri. Im MUKI gfallt mer alles, bsonders Unihockey und spiele mit dä Bäll. Dihei spiel i am liebschte mit em Pirateschiff und mache Eili mit Weili. Dass i immer gsond ond fröhli bliebe, isch min Wunsch.

Am 21. Juli bin ich uf d' Welt cho und heisse tuen i **Vivienne**. Ich fröie mi, wenn mir im MUKI tüend tschutte oder Fangis mache. Verschteckis spiel i am liebschte. Wünsch hani kei, i bi no wunschlos glücklich!

Min Name isch **Philipp**. Gebore bin i am 1. Oktober. Uf em Mattewage dur d'Turnhalle fahre gfallt mir super guet im MUKI. Dihei han i e Holzisebahn ond mit dere spiel i gern. Ond das wär min grösschte Wunsch: E Schneehöhli baue!

Sit em Auguscht 2004 chunnt de **Janis** mit sim Mami is MUKI. Er wird am 8. Mai füfi. Dihei spielt er gern mit sine Auto, im MUKI fröit er sich, wenn er dörf i de Matte schaukle. Rennfahrer werde ond Vollgas geh, das isch sin grösschte Wunsch.

...mir gönd is MUKI Turne

Ich bin d' **Muriel** ond fiire amigs am 23. November min Geburtstag. Sit em letschte Summer gang ich is MUKI. Chlättere, schauke ond uf em Trampolin gumpo gfallt mer am beschte.

Im MUKI umegumpä ond Fangis mache tuen i gern! En eigne Fuessballplatz, das isch de gröschti Wunsch vom **Timo**, wo am 4. Mai Geburtstag hät.

Ond das isch's Lieblingsprüchli vo de Lea ond em Dominic:

*I mim Hüsl, här's schrecklich vil Müsli.
Die sitzed uf de Stüehl, si sitzed uf em Bank,
sie sitzed uf em Tisch,
sie sind sogar im Schrank...
und wenn ich's wil fange...
denn springeds devo!*

S' Lieblingsversli vom Janis:

*S' chrüücht es Schnäggli, s' chrüücht es Schnäggli,
s' Bergli uf, s' Bergli uf,
äne wieder abe, äne wieder abe,
uf em Buch, uf em Buch!*

Das wünscht sich d'Sofia amigs:

*Wibi wabi wupp,
s'Bettler's Chind sind blutt.
Sie sitzed uf em Stüehli und flicked ihri Schüehli.
Da chunnt es wüsses Chätzli
Und stiehlt ne ihri Blätzli.
Es springt de Lederberg duruf,
grad hine abe is Wirtshuus.
Det schleckets alli Teller us.
Und z'Abig chunnt das Chätzli hei mit eme Schübeli
Dreck am Bei.*

De Timo, de Philipp, d' Muriel, de Sascha ond d' Sofia findet das Liedli am schönschte:

*Schiffli fahre uf em See
Und die schöne Fischli gsee.
Chunnt en Wind und chunnt en Sturm,
wirft das schöni Schiffli um!*

Dä Vivienne ihres Lieblingsprüchli isch:

*Zeh chliini Zappelmännli, zapped hin un her...
Zeh chliini Zappelmännli, findet das nöd schwer.
Zeh chliini Zappelmännli, zapped uf und nieder...
Zeh chliini Zappelmännli, tüend das immer wieder.
Zeh chliini Zappelmännli, zapplet rundherum,
Zeh chliini Zappelmännli, findet das nöd dumm.
Zeh chliini Zappelmännli, die gönd is Versteck,
Zeh chliini Zappelmännli, sind uf eimal....weg!*

Für das Leiterinnenteam
Margrit Koller-Illi

Turnstunden:

MUKI

Montag 09.50 bis 10.50 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiterin: Marion Frey
071 333 59 33

Montag 09.45 bis 10.45 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterinnen:
Doris Preisig
071 333 41 30
Nicole Inauen
071 330 07 87

Mittwoch 09.45 bis 10.45 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin:
Margrit Koller-Illi
071 333 47 38

Alle Kinder ab drei Jahren bis zum Eintritt in den Kindergarten sind zusammen mit ihrem Mami herzlich zum MUKI-Turnen eingeladen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Bitte nehmen Sie mit der jeweiligen Leiterin Kontakt auf.

VAKI - Turnen

Das nächste VAKI-Turnen findet am Sonntag, 5. November 2006, um 10.00 Uhr in der Sporthalle Landhaus statt.

Mitturnen können alle Kinder ab 3 Jahren bis in den 2. Kindergarten, auch wenn sie keiner MUKI-Gruppe angehören.

Schon nationale Erfolge...

Nach hartem Wintertraining schon diverse nationale Erfolge eingefahren

Schon im ersten Wettkampf der Saison in Dornbirn gab es einen Vereinsrekord!

Der Rheintaler in Farben den der Teufner, Daniel Weder, konnte mit seinen 4.80m am Hallenmeeting in Dornbirn im Stabhochsprung den alten Vereinsrekord um gleich 30cm verbessern und auch den Appenzellerrekord somit egalisieren. Den Weitsprung gewann er ebenfalls mit sehr guten 7.07m.

Wegen einer Mandeloperation musste der Sprinter Juliano Walser eine längere Trainingspause einlegen und konnte das Training erst mitten im Wintertraining wieder aufnehmen. Trotz diesem Trainingsrückstand steigerte er sich von Lauf zu Lauf und wurde im A-Final

Trainingsstunden:

Aktive (bis Jahrgang 90)

Montag	19.00 bis 21.00Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (Jahrgang 91–93)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Nachwuchs (Jahrgang 94 und jünger)

Montag	17.30 bis 19.30 Uh
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

über 50m nur gerade um 1/100 sec. mit sehr guten 6.14 sec geschlagen.

Auch der Trainer der Sprint-Abteilung, Kahim Mundy, konnte sich für den B-Final qualifizieren und durfte mit der Zeit von 6.26 sec. sehr zufrieden sein.

Mit 5.48m im Weitsprung ist Fabienne Wullschleger so weit wie schon lange nicht mehr gesprungen und auch mit ihren 7.94 sec. im 50m Hürden-Lauf zeigte sie die Fortschritte in Sachen Schnelligkeit klar auf.

...und auch der Nachwuchs hat im Winter trainiert!

Die Athletin in der weiblichen Jugend A, Patricia Marciello befindet sich schon in einer ausgezeichneten Form. Die 1.55m im Hochsprung waren noch solide doch mit 11.85 m blieb sie nur gerade 11cm unter ihrer persönlichen Bestleistung, die 5.23m im Weitsprung reichten zum 2. Platz und die 50m Hürden gewann sie in überlegener Manier mit 7.55 sec. womit sie ihre alte persönliche Bestleistung um über 2/10 Sekunden verbessern konnte. Auch Tobias Stadelmann, welcher in der Kategorie der männlichen Jugend A startet, begann seine Saison mit hervorragenden 6.31m im Weitsprung. In seiner Paradedisziplin, dem Sprint, konnte er mit 6.42 sec. im Vorlauf eine neue persönliche Bestleistung erzielen. Im Final lief er nach Problemen am Start 6.46 sec. und belegte somit den 5. Schlussrang.

Hallenmeeting in Dornbirn und St. Gallen am darauf folgenden Wochenende

Fünf Siege, ein neuer Vereinsrekord sowie mehrere weitere Podestplätze und Finalqualifikationen sind die erfreuliche Bilanz an den Hallenwettkämpfen in Dornbirn und St. Gallen.

Nachdem bereits eine Woche zuvor Daniel Weder im Stabhochsprung einen neuen Vereinsrekord erzielte, schaffte Patricia Marciello mit 12.56m im Kugelstossen bereits am zweiten Wettkampfwochenende einen weiteren Vereinsrekord und stiess sich damit gleich in die Schweizer Spitze der weiblichen Jugend A (U18).

VLV-Titel für Patricia und Thomas

Mit ausgezeichneten 2990 Punkten gewann Patricia Marciello den Vierkampf an den Vorarlberger (VLV) Hallen-Mehrkampfmeisterschaften vom Samstag in

Dornbirn. Neben der Rekordweite im Kugelstossen erzielte sie mit 5.42m im Weitsprung eine weitere persönliche Bestleistung mit nationalem Wert. Die 1.56m im Hochsprung und die 7,82s über 50m-Hürden runden das hervorragende Gesamtergebnis ab und zeigen das vielversprechende Potential der 16-jährigen Mehrkämpferin auf.

Für einen weiteren Titelgewinn an den VLV-Mehrkampfmeisterschaften sorgte Thomas Koster. Mit 3533 Punkten siegte der 18-Jährige im Sechskampf der Junioren (U20). Mit 6.58s über 50m, 7.51s über 50m-Hürden und 10.56m im Kugelstossen erzielte er drei persönliche Bestleistungen. Mit 1.82m im Hoch- und 6.13m im Weitsprung kamen zwei weitere solide Leistungen dazu, während die 2.60m im Stabhochsprung technisch noch einiges zu wünschen übrig liessen. Insgesamt gehört Thomas Koster, der erst seit drei Jahren gezielt Leichtathletik trainiert, zu den interessantesten Nachwuchshoffnungen des TV Teufen im Mehrkampf.

Einen guten 6. Platz holte sich Sereina Heis mit 2991 Punkten im Fünfkampf der Frauen. Mit der persönlichen Bestleistung von 5.19m im Weit- und guten 1.53m im Hochsprung sowie 7.24s über 50m deutete sie an, dass im Mehrkampf für sie noch einiges drin liegen könnte, wenn es ihr gelingt die technischen Probleme im Kugelstossen (7.76m) und in den Hürden (9.18s) in den Griff zu bekommen.

Während Stefan Koster mit zwei Nullern viel Mehrkampflehrgeld bezahlen musste, startete Dani Weder mit 6.25s über 50m, 6.61m im Weit- und 1.88m im Hochsprung mit einigen Ambitionen in den ersten Mehrkampf dieser Saison, musste dann aber einer Zerrung wegen im Hürdenlauf den Wettkampf aufgeben.

Top-Ergebnisse auch in St. Gallen

Bereits einen Tag nach ihrem Sieg an den Vorarlberger Mehrkampfmeisterschaften stand Patricia Marciello am Hallenmeeting vom Sonntag in St. Gallen zweimal zuoberst auf dem Podest. Sie gewann mit 7.59s die 50m-Hürden und mit 12.51m das Kugelstossen der weiblichen Jugend A (U18). Ein weiteren Podestplatz errang bei den gleichaltrigen Männern Tobias Stadelmann mit 6.13m als Zweiter im Weitsprung. Mit 6.35 qualifizierte er sich zudem für den Final über 50m. Gleich drei persönliche Bestleistungen errang in der Kategorie U18 Mirco Gähler. Mit 6.70s über 50m, 5.47m im Weit- und 1.65m im Hochsprung deutete der 16-Jährige seine Möglichkeiten im Mehrkampf an.

Für einen weitem Sieg am St. Galler Hallenmeeting war Thomas Koster besorgt. Er gewann den Weitsprung der U 20 Männer mit 6.14m. Im Final über 50m Hürden schaffte er zudem mit 7.41s eine persönliche Bestleistung und steigerte sich im Stabhochsprung gegenüber dem Vortag um 60cm auf 3.20m.

Gute Leistungen zeigten die TVT-Athleten auch bei den Aktiven. So wurde Fabienne Wullschleger mit 5.55m Zweite im Weitsprung und Juliano Walser zeigte mit 6.19s als Dritter über 50m, dass er seine Halsoperation gut hinter sich gebracht hat. Mit Christian Gutsell und Guy Emri qualifizierten sich gleich zwei Teufner für den national beachtlich besetzten Final über 50m Hürden. Ex aequo kamen beide mit persönlichen Bestleistungen von 7.24s auf den sehr guten vierten Platz.

SGALV-Titel im Cross

Am Cross-Challenge in Benken SZ, der gleichzeitig als Crossmeisterschaft des St. Gallen-Appenzellischen Leichtathletikverbandes (SGALV) ausgeschrieben war, gewann der TV Teufen zwei Meistertitel.

In einem nationalen Klassefeld wurde Lukas Ebnerer im Kurzcross hervorragender Dritter und damit SGALV-Meister vor dem Olympia-Broncemedailengewinner im Triathlon, Sven Riederer, und hinter Thomas Benz, TV Unterstrass, Pius Stucki, LC Zürich. Im gleichen Rennen wurde Johnny Balasubramaniam guter Fünfter. Einen weiteren Meistertitel gewann in der jüngsten Nachwuchskategorie mit über 20 Sekunden Vorsprung der Schüler C (U9) Dominik Meier.

Patricia Marciello holte dann die erste nationale Medaille in der Saison 2006 für den TV Teufen anlässlich der Hallen-Nachwuchsschweizermeisterschaften in Magglingen.

Schon im Vorlauf konnte die U18-Athletin Patricia Marciello ihre bisherige persönliche Bestleistung über 60m Hürden auf 8.79 sec. verbessern. Im Finale, für das sie sich souverän qualifizierte, war dann nochmals eine erneute Steigerung möglich und sie konnte sich somit im ersten Jahr in dieser Altersklasse bereits eine nationale Silbermedaille sichern. Im Hochsprung mit 1.55m (Rang 11) sowie auch im Kugelstossen mit 11.12m (Rang 10) konnte sie ihr Potential leider noch nicht ausschöpfen und liess sich von ihren "übermächtigen" Gegnerinnen zu fest beeinflussen.

Potential noch nicht ausgeschöpft

Ebenfalls Hoffnungen auf eine Medaille konnte sich der U18-Athlet Tobias Stadelmann machen. In seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, erreichte er eine Weite von 6.23m was ihm den 7. Rang bescherte. Die Leistung entstand jedoch aus einem Sicherheitssprung denn sein Leistungsvermögen liegt bei über 6.50m, was ihn auch in die Nähe des Podestes gebracht hätte. Im Kugelstossen belegte er mit 11.29m den 12. Rang wobei noch einige Defizite im technischen Bereich zu sehen waren. Über die 60m zeigte er eine solide Leistung von 7.49 sec., was den guten 19. Rang unter 45 startenden Athleten bedeutete.

Gesundheitliche Sorgen bei U20-Junioren

Der Mehrkämpfer Stefan Fitze konnte wegen Problemen mit einem Schleimbeutel am Knie lediglich im Kugelstossen an den Start gehen. Mit 11.69m belegte er den 9. Platz was aber angesichts der Weiten bei den Probestössen, welche knapp an die 13 Meter gingen, als eher durchschnittliche Leistung gewertet werden kann.

Auch leicht grippegeschwächt ging Thomas Koster ins Rennen. Im Vorlauf lief er eine gute Zeit von 8.60 sec. über die 60m Hürden. Somit verpasste er den Final mit der neunten besten Vorlaufzeit um lediglich 7/100. Im Hochsprung belegte er mit 1.75m den 12. Platz im Weitsprung kam er auf 6.11m.

Die Leistung von Phillip Kräutler darf man als sehr positiv werten. Im 200m-Lauf musste er auf der ungeliebten Aussenbahn starten, bei welcher es in der Halle aufgrund der Steilwandkurve leicht bergauf geht. Trotz dieser schwierigen Umständen lief er eine hervorragende Zeit von 24.34 sec. Auch Lukas Zürcher liess sein Leistungsvermögen aufblitzen. Im zweiten Zeitendlauf über 1000m diktierte er während 800m das Tempo und belegte mit einer Zeit von 2:41.97 den 15. Schlussrang. Eine Zeit von 2:40 hätte jedoch bereits Rang 7 bedeutet!

Ausgezeichnete Leistungen der Teufner Leichtathleten an den Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen

Mit sieben Athletinnen und Athleten startete der TV Teufen an den 25. Hallen-Leichtathletik-Schweizermeisterschaften in Magglingen und hinterliess einen starken Eindruck.

Mehrkämpfer in bestechender Form

Daniel Weder (TV Teufen) (Bild oben) und David Gervasi (TV Länggasse Bern) lieferten sich während zwei Tagen auf einem sportlich hohen Niveau ein spannendes Duell um den Schweizermeistertitel im Hallen 7-Kampf.

Über die 60m startete Daniel Weder mit einer persönlichen Bestleistung von 7.17 Sekunden. Im Weitsprung sprang er mit 7.13m gar einen neuen Vereinsrekord. Mit den weiteren Resultaten von 13.85m im Kugelstossen und 1.89m im Hochsprung platzierte er sich nach dem ersten Wettkampftag auf dem 1. Rang. Am zweiten Tag startet Daniel mit der guten Zeit von 8.41 Sekunden über die 60m Hürden. Mit 4.80m im Stabhochsprung und 2.46.77 über 1000m erreichte er schliesslich – 68 Punkte hinter Gervasi – eine persönliche Bestleistung von 5622 Punkten im Hallen 7-Kampf und damit die Silbermedaille. Mit diesem Resultat steht Daniel Weder in der ewigen Bestenliste des Schweizer

Schon nationale Erfolge...

Leichtathletik-Verbandes an sechster Position, was den besonderen Stellenwert dieser Leistung unterstreicht.

Der zweite Teufener Mehrkämpfer, Christian Gutschell, startete mit einer persönlichen Bestzeit von 7.31sek. über die 60m. Nach 6.65m im Weitsprung, 12.56m im Kugelstossen, 1.86m im Hochsprung (PB egalisiert) und 8.61 sek. über 60mHü musste er im Stabhochsprung (4.30m) den Wettkampf leider an 5. Stelle und lediglich 27 Punkte hinter der Bronzemedaille liegend verletzungsbedingt aufgeben.

Bronze für Lukas Ebnetzer

Lukas Ebnetzer (Bild unten links und unten rechts) erreichte in einem stark besetzten und überaus spannenden Rennen über 3000m den 3. Rang. Hinter dem international erfahrenen Christian Belz bestimmte Lukas Ebnetzer das Renngeschehen über weite Strecken. Mit 8.36.37 erzielte er eine persönliche Bestleistung und damit auch neuen Appenzellerrekord. Nach seinen internationalen Erfolgen im OL (WM Gold in der Staffel) und diesem fulminanten Auftakt ins Jahr 2006 darf man sich auf seine Freiluftsaison auf der LA-Bahn freuen.

Johnny Balasubramaniam verpasste den Final über 1500m um lediglich 2 Sekunden. Nach dem Trainingslager in Südafrika war die SM in der Halle.

Rang 5 für Iris Niederer

Iris Niederer kämpfte in den letzten Monaten mit Verletzungen. Knieprobleme und die Achillessehne verhierten ein zielgerichtetes Sprung- und Sprinttraining. Trotzdem belegte Iris im Stab mit übersprungenen 3.60m den guten fünften Rang.

Im Weitsprung erreichte Fabienne Wullschleger mit ausgezeichneten 5.56m den 6. Rang. Dies war ihre zweitbeste, je gesprungene Weite.

Neue Starttöne

An der SM wurden erstmals die neuen Starttöne getestet. Anstelle eines Startschusses soll in Zukunft ein akustisches Signal (relativ leise) die Sprinter aus den Startpflocken «reissen». Leider konnte sich Juliano Walser diesen Gegebenheiten noch nicht anpassen und «verschlief» den Start. Mit 7.37sek. über 60m wurde er weit unter seinem Wert geschlagen und verpasste die Finalqualifikation um über drei Zehntel.

... und Ausblick

Mehrkampfmeisterschaften des Nachwuchses abgesagt

Thomas Koster, Mirco Gähler und Patricia Marciello hätten eigentlich sehr guten Chancen auf Top-Platzierungen, wenn nicht sogar auf Medaillen, an der Mehrkampfmeisterschaften in der Halle gehabt. Doch die grossen Schneemassen machten diesem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung. Die Halle «Ende der Welt» in Magglingen musste aufgrund der Belastungen auf das Dach geschlossen werden und die Meisterschaften konnten leider nicht durchgeführt werden.

Johnny Balasubramaniam bestätigte seine Form an den Schweizermeisterschaften im Cross-Lauf

Mit dem guten Resultat im Vorfeld und den Trainingsergebnissen konnte sich Balasubramaniam gute Chancen auf eine Top-Platzierung an den Cross-Meisterschaften ausrechnen. Doch im matschigen und sumpfigen Boden hatte das Leichtgewicht gegenüber den Kraftläufern einen enormen Nachteil. Trotz diesen Umständen wurde er in der Kategorie Espoirs guter fünfter nur knapp hinter den Medaillen.

Kurzer Ausblick in die Sommersaison

Nach den tollen Leistungen in der Halle und dem bevorstehenden Trainingslager in Cesenatico (I) darf in der diesjährigen Freiluftsaison einiges erwartet werden.

Ein erster Leistungstest wird am 13. Mai 2006 die LMM-Vorrunde auf der heimischen Sportanlage Landhaus sein. Diverse Teams des TV Teufen werden versuchen, sich für den nationalen Final zu qualifizieren.

Auch in der Schweizerischen Vereinsmeisterschaft (SVM) wird in diesem Jahr alles daran gesetzt, den Ligaerhalt in der Nationalliga B zu sichern. Besonders gefragt werden dort die Leistungen der Nachwuchsathleten sein welche ihre Fortschritte bereits in der Halle aufzeigen konnten. Aber auch von den sicheren Werten, wie zum Beispiel Daniel Weder, Christian Gutgsell, Lukas Ebner, Johnny Balasubramaniam oder auch Feiysa Mengesha darf einiges erwartet werden.

Die einzelnen Schweizermeisterschaften werden dann im Juli bzw. vom Nachwuchs im September statt finden. Besonders gespannt darf man dort auf die Leistungen von Patricia Marciello sein, die ihr Potenzial für die nationale Spitze bereits schon mehrfach gezeigt hat.

Adrian Höhener

Der TVT in Freienbach

2006 geht der TVT am Schwyzer Kantonturnfest in Freienbach an den Start!

Dieses Jahr bestreitet der TV Teufen, wiederum mit einer grossen Schar von 70 begeisterter und motivierter Turnfestler, am 24./25. Juni das 17. Schwyzer-Kantonturnfest in Freienbach.

Auf dem Feld stehen rund 40 Mitglieder aus den Riegen Leichtathletik, Gymnastik und Handball die einen 3-teiligen Wettkampf bei den Aktiven bestreiten. Dazu kommen etwa 30 Männerriegler, Fitnessturner und Fitnessturnerinnen die in der Kategorie Frauen/Männer ebenfalls an einem 3-teiligen Wettkampf teilnehmen.

Immer wieder ist es für die Teilnehmer eine Freude und ein Ansporn an einem Turnfest einmal für und mit dem gesamten Verein zu starten und nicht ausschliesslich für eine Riege oder seine persönlichen Ziele. Speziell weil das Schwyzer KTF der einzige Anlass ist, bei dem der TVT mit Turnern aus dem gesamten Verein zum Wettkampf antritt und bei dem für das Endresultat die Leistungen aller zusammengelegt werden.

Wir freuen uns auf das Vereinsergebnis und -erlebnis!

Weitere Informationen im Internet unter:
www.ktf06.ch

Isabelle Vetsch

Vielseitigkeit im Winter...

Wer meint, nur weil kaum Wettkämpfe stattfinden, ruhe die Leichtathletik im Winter der täuscht sich. In unserer Sportart gilt es, im Winter eine gute Grundlage, sowohl körperlich als auch technisch, zu legen, um im Sommer erfolgreich zu sein. Der erste Test am Hallenmeeting in St.Gallen fiel überzeugend aus. Es kann mit viel Zuversicht den «grossen» Wettkämpfen im Sommer entgegen geblickt werden.

Von der Bewegungsvervielfalt zur eigentlichen Disziplin

Motiviert stiegen 35 Kinder bereits nach den Herbstferien in die neue Saison. Nach den Abgängen zur Jugendabteilung sind erfreulicherweise auch wieder neue zur LA gestossen. Somit haben wir die 40-er Marke wieder klar überschritten. Der Boom hält an!

... als Grundlage zum Erfolg

Sei es Geräteturnen, hartes Ausdauertraining mit dem Höhepunkt am Gossauer Weihnachtslauf oder Ringen, voller Einsatz ist immer dabei. Dies ist eine Grundvoraussetzung für stetige Fortschritte. Krafraining in Form von Zweikampfarten oder Rugby lockern viele Springseilsequenzen auf, auch wenn nicht immer ohne Schmerz, schlussendlich überwiegt auch hier der Spass. Fotos auf unserer Homepage zeigen dies. Ende März nehmen 3 Teams an den kantonalen Unihockeymeisterschaften teil. Die Vielseitigkeit der Spiele unterstützt das Erlernen der einzelnen Techniken. Was wie ein roter Faden durch alle Trainings geht, ist Sprint, denn Schnelligkeit bildet die Grundlage unserer Sportart und darauf bauen die weiteren Disziplinen auf.

Lauferfolge im Winter

Mit Domenik Meier rennt bei uns ein «Kenianer» leichtfüssig von Erfolg zu Erfolg. Überlegen gewann er den Gossauer Weihnachtslauf und liess sich in Benken auch als SGALV- Crossieger feiern. In seinem Sog lief Joel Löhner auf den tollen 6. Platz, Viviane Gstrein unterstrich ihre Vielseitigkeit mit Rang 11. Viele Platzierungen im ersten Ranglistenviertel unterstrichen die Verbesserungen im Ausdauerbereich. Die interne Wertung der grössten Fortschritte gewann Stefanie Reyes vor Patrizia Boner, wohl nicht zufällig sind diese beiden Athletinnen auch in der Rangliste des Trainingsbesuchs ganz vorne.

Jugendchallenge als Gruppenerlebnis

Eine tolle Gelegenheit die Kernelemente der LA spielerisch in der Gruppe zu erleben, bietet sich am Jugendchallenge des ATV. Dieses Jahr in Bühler stiegen gleich 2 Teams aufs Podest. Mit 3 weiteren Mannschaften knapp dahinter, zeigten die Rotgelben, dass sie nicht nur anzahlmässig an diesem Wettkampf Spitze waren.

Hallenmeeting als echter Formtest

Gespannt waren alle auf den ersten echten Formtest anlässlich des St. Galler Hallenmeetings. Erfreulichste Tatsache ist die immer grösser werdende Leistungsdichte, was mit 4 Podestplätzen in den Sprintstaffeln überzeugend zum Ausdruck kam. Dass gleich in allen 4 Kategorien ein rotgelbes Team aufs Podest stieg überraschte alle. Wir sprinten in jedem Training weiter...! Schön natürlich, auch absolute «Winnertypen» in der

Abteilung zu haben. An diesem Wettkampf waren dies Martina Vetsch mit einem leistungsmässig wertvollen Sieg mit 1.43 Metern im Hochsprung und weitem Podestplätzen im Kugelstossen und Sprint. Nikolai Orgland (*Bild oben*) gewann überlegen das Kugelstossen und wurde auch im Weitsprung mit dem 2. Platz beinahe zum Überflieger. Beide weisen körperlich grosses Potenzial auf und haben nationale Perspektiven, wenn sie intensiv an der Technik arbeiten.

Erfreulich sind viele weitere Top-Ten-Platzierungen in grossen Startfeldern mit teils über 60 Teilnehmenden. Ueberraschend die schöne Silbermedaille von Andrea Vetsch im Kugelstossen, aber auch die Finalplatzierungen von Nikolai Orgland im Sprint, von Mara Kälin, Viviane Gstrein, Marco Hilbers, Daniel Koller und Joel Löhner im Hochsprung, von Daniel Koller, Stefanie Fässler, Joel Löhner im Weitsprung, von Manuel Weibel, Viviane Gstrein und Joel Löhner im Kugelstossen zeigen, wieviele Kinder nun zu Spitzenplatzierungen in der Lage sind. Dies auch wenn die Grippe einige Leistungsträger ins Bett warf.

Im Leiterteam

In der letzten Ausgabe ging leider in der Vorstellung des Leiterteams **Corinne Blumer** vergessen. Mit fundiertem Wissen trägt sie zu guten Trainings bei.

Neu zum Leiterteam gestossen ist **Lukas Zürcher**, welcher mit jugendlichem Elan die Trainings belebt.

Mit grossen Hoffnungen in den Sommer

Der erste Formtest zeigte, dass praktisch alle, welche die Trainings regelmässig besuchten grosse Fortschritte vor allem im Sprungbereich erzielten. So darf in diesem Sommer berechtigt von vielen Topplatzierungen geträumt werden. Alle werden wiederum mindestens 10 Wettkämpfe besuchen, Wenn alles klapp ist sogar ein SVM- Versuch als einer der Höhepunkte möglich. Ansporn dazu bilden unsere «Grossen» als bestes Ostschweizer Team in der Nati B.

Resultat- aber auch bildmässig kann man sich jederzeit auf der Schülerhomepage aktualisieren:

www.tvteufen-schueler.ch

Hans Koller

Erich Berner AG

Früchte • Gemüse • Tiefkühlprodukte

Walenbüchelstrasse 21, CH-9000 St.Gallen
Fon 071 278 68 61, Fax 071 277 52 74
E-Mail: erich.berner.ag@bluewin.ch
www.erichberner-ag.ch

Rückblicke

17. Bischofszeller Lauf-Cup 2005/2006

Kaum hat der Lauf-Cup Ende Oktober 2005 begonnen, ist er heute bereits wieder Geschichte. Beim ersten Massenstartlauf in Bürglen, waren nur wenige Mitglieder aus der Läufergruppe am Start. Doch schon beim zweiten Lauf in Speicher, nutzten viele LG-AthletInnen den Heimvorteil. In Speicher wurde das erste Mal mit Massenstart gestartet. Beat Niederer, Rolf Schnellmann, Heinz Tobler, Stefan Boppart, Reto Hug, Mägi Bischof und Philipp Schuchter gaben ihr Bestes und sammelten viele Punkte. Bei besten äusseren Bedingungen genossen ebenfalls Magnus Stillhard und Lukas Ebnetter (LA TVT) diesen «nebelfreien» Lauf.

An den folgenden Läufen waren jedoch nicht mehr so viele «Tüüfner» am Start anzutreffen. Die ausgezeichneten Schneeverhältnisse lockten doch einige Läufer auf die Langlaufloipe. Unsere Neumitglieder Stefan Boppart und Martin Date waren die fleissigsten Teilnehmer an den Lauf-Cup-Anlässen. Beide absolvierten je acht von zehn möglichen Starts. Bravo! Zu je sechs Teilnahmen brachten es Beat und Rolf, die sich jeweils weit vorne in den Tagesranglisten klassierten.

Wer von diesen Vieren am meisten Punkte sammeln würde, entschied sich erst beim Schlusslauf in Göttighofen. Es galt eine coupierte, 20,4 km lange Strecke mit Handicap-Start zu bewältigen. Leider konnte Beat Niederer nicht starten, da ihn eine Grippe ausser Gefecht setzte. Rolf nutzte die Gunst der Stunde und lief in persönlicher Bestzeit von 1h 19min zu vielen Punkten. Obwohl auch Martin und Stefan ausgezeichnete Zeiten liefen, scheffelte Rolf am meisten Punkte in der internen Läufergruppe-Cup-Wertung.

Auch diesen Winter boten die zehn Lauf-Cup-Anlässe beste Gelegenheit um den Winterspeck zu verbrennen. Das Kuchenstück im Ziel, entschädigte dann auch für manch vergossenen Schweisstropfen...

Läufergruppe-Höck

Die Läufergruppe traf sich an einem Abend im tiefen Winter in einem heimeligen Lokal etwas ausserhalb von Teufen zum traditionellen Höck. Dieser wurde eröffnet durch eine stimmungsvolle Steh-Party bei Pius, wo bei Glühwein und Zimetflade eine Videoshow über den Gigathlon 2005 für beste Unterhaltung sorgte. Die versammelte Schar konnte sich anschliessend am offenen Feuer wieder erwärmen bis Läufergruppe-Chef Thomas den offiziellen Teil eröffnete (*Bild unten links*).

An den Info-Block mit Mitgliederstatistik, Finanzen, Rückblick und Vorschau auf die Laufsaison schloss sich ein Film über das Trainingslager 2005 in Pura/TI an, in dem viele unvergessliche Momente und auch wenige schmerzhaft Szenen an die Tage im Malcantone erinnerten. Die Lust aufs Biken in der prächtigen Tessiner Bergwelt, die gemütlichen Joggingrunden in der frühlinghaften Sonnenstube und das Ambiente rund um die gepflegte Unterkunft konnte leider (noch) nicht befriedigt werden. Aber die Lust auf einen glustigen Znacht wurde durch einen würzigen Beinschinken (*Bild unten rechts*), vitaminreichen Salaten und allerlei feinen Getränken bald gestillt.

Ein Dessertbuffet mit allen Schikanen rundete den kulinarischen Teil ab. Beim Plaudern über Gott und die Welt (wobei natürlich der Ausdauersport nicht fehlen durfte) verging die Zeit im Fluge und die gemütliche Runde

Trainingszeiten Läufergruppe Aktive und Hobby

Dienstag und Freitag	18.30–20.00 Uhr
Treffpunkt:	Sporthalle Landhaus Eingang Garderobe Ostseite
Leitung:	Thomas Walser 044 930 15 78
Lauftrainer:	Markus Stadler 071 333 49 76

Trainingszeiten Frauen-Laufftreff

Mittwoch	09.00–10.30 Uhr
Treffpunkt (Frühling bis Herbst)	Steineggerwald, Vita Parcours
Leitung:	Vreni Gmür 071 333 32 91 Mägi Bischof 071 333 22 61 Erika Gygax 071 333 37 53

machte sich wieder auf dem Heimweg, schon in Gedanken an das Trainingslager im Tessin, die kommende Saison mit all den Trainings und Wettkämpfen zu Fuss, auf dem Bike, im Wasser oder auf den schmalen Latten. Schön wars!

Heinz Moser

Rückblicke und...

Aktive - Einzige Konstanz war Inkonstanz

Eine Saison mit extremen Höhen und Tiefen erlebte die Mannschaft der Aktiven in der 4. Liga. Mit dem Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen startete die Mannschaft in die Saison, doch konnten die gewünschten Leistungen nicht an allen Matches abgerufen werden.

Die herbste Niederlage erlitten die Spieler sicherlich gegen die Spielgemeinschaft SC/Pfadi Frauenfeld. An diesem Dienstag-Abend in Frauenfeld musste das Spiel

nach ca. 45 Minuten durch die Teufner abgebrochen werden, wurden doch diverse rabiate und versteckte Fouls durch den Unparteiischen nicht geahndet. Als die Situation zu eskalieren drohte zogen sich die TVT-Spieler vom Spielfeld zurück um den Heimweg anzutreten und in diesem Falle eine 0:10 Forfaitniederlage einzukassieren. Im Endeffekt muss man sagen, dass dieser Entscheid sicherlich Weise war, denn allfälligen wüsten Verletzungen konnte man somit aus dem Wege gehen.

Trainingsstunden:

Aktive 4. Liga (ab Jg. 87)

Donnerstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Martin Graf

Junioren U19 (Jg. 88/89)

Donnerstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Bruno Höhener

Junioren U17 (Jg. 90/91)

Dienstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Marc Preisig

Junioren U15 (Jg. 92/93)

Freitag 17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Johannes Studach

Junioren U13 (Jg. 94-96)

Montag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Marc Preisig

Doch es gab auch Höhepunkte! Mit einem tadellosen Spiel, ohne jegliche Täler konnte ein klarer Sieg mit 27:17 gegen den unangefochtenen Tabellenführer SV Fides eingefahren werden. In diesem Spiel zeigte die ganze Mannschaft, dass es eigentlich möglich wäre, um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen. Doch dafür braucht es nun in der Saisonvorbereitung einen noch konsequenteren Trainingsbesuch und an den Meisterschaftsspielen eine entsprechend professionelle Vorbereitung.

Kader: Urs Eugster, Adrian Höhener, Andreas Höhener, Bruno Höhener, Thomas Höhener, Beat Inauen, Bernhard Keller, Luis Muñoz, Daniel Preisig, Marc Preisig, Mathias Renn, Silvan Schmidt, Johannes Studach, Samuel Studach, Reto Weishaupt.

U19 – Stetige Steigerung erkennbar

Aus einem wild zusammengewürfelten Haufen junger Spieler, welche zum Teil in ihrem Leben noch nie Hand-

... «Bilanzen» und...

ball gespielt hatten oder erst eine Saison Erfahrung mitbrachten, ist ein richtiges Team geworden, dem es gelungen ist, auf das Ende der Saison, noch einige Siege zu erringen. Vor allem konnten sie durch das gemeinsame Training mit der 4. Liga Mannschaft, im Besondere durch die gemeinsam Trainingsspiele jeweils am Ende einer jeden Lektion, profitieren.

Trotz der besagten anfänglichen Schwierigkeiten haben die Spieler den Kopf niemals hängen gelassen. Jedes Spiel wurde wieder motiviert und voller Dynamik angegangen. Die mentale Stärke ist es, die diese Mann-

schaft auszeichnet, so dass in der nächsten Saison mit einem grossen Kader höhere Ziele angestrebt werden können.

Kader: Samuel Eugster, Marcel Frei, Hansueli Frischknecht, Jan Hörler, Roman Mösl, Roman Schläpfer, Stefan Signer, Luca Weishaupt, Reto Weishaupt, Andreas Wick, Benjamin Willener

U17 – mal Top, mal Flop

Die ungeschliffenen Rohdiamanten der U17-Mannschaft machten es ihrem Trainer, Marc Preisig, nicht im-

mer einfach, sie zu bearbeiten. Er hatte mit einem ähnlichen Problem wie bei den Aktiven zu kämpfen – der Konstanz. Ihr bestes Spiel zeigten die «Mannen» sicherlich im Cup gegen die Elite-Junioren von Pfadi Winterthur. Teilweise konnte dieses Spiel gar dominiert werden. Doch in der Endphase brach die Mannschaft aufgrund des hohen Spieltempos der Winterthurer zusammen und man verlor unglücklich mit 32:37.

Leider verlor man auch die beiden Spiele gegen den Nachbarn Appenzell mit 15:26 und 14:22 relativ deutlich. Doch in diesen Spielen zeigte sich die Mannschaft zu verkrampft und wollte den Sieg erzwingen, vergass dabei leider, einen schönen und sauberen Handball zu spielen.

Da die Spieler des älteren Jahrgangs (89) nächstes Jahr zu den U19-Junioren wechseln und viele Spieler aus der U15 nach oben stossen muss die Mannschaft wieder völlig neu zusammenwachsen. Ein ausserordentlicher Trainingsplan über die Sommermonate ist sicherlich Voraussetzung dafür.

Kader: Fabian Angehrn, Gion Buchli, Eric Droz, Andrés Fausch, Armando Forlin, Lorenz Heierli, André Hochreutener, Thomas Inauen, Matthias Kuratli, Dawid Meier, Stefan Nüesch, Remo Preisig, Marc Vogel, Stefan Wirth, Christof Zraggen

U15 – In der Spitze dabei

Die Mannschaft der U15-Junioren war in dieser Saison, nebst den Turnierleistungen der U13-Spielern, das einzige Team, das an der Spitze ihrer Kategorie mithalten konnte. Mit teilweise sehr schönem und flüssigem Handball zeigten diese jungen Ballkünstler was sie in sich haben.

Doch leider passte man sich meist zu sehr an das spielerische Niveau des Gegners an. Gegen den Kantonsgegner BSG Vorderland ging dies leider ins Auge und man verlor mit einem Unentschieden einen wichtigen Punkt im Kampf um die Tabellenspitze. Im Spiel gegen den jetzigen Fünften der Tabelle, HC Buchs-Vaduz, gab man die Entscheidung, aus eigener Kraft Meister zu werden leider, trotz einem Siege gegen den HC Rheintal, aus der Hand. Nun bleibt der Mannschaft nur noch die Hoffnung, dass den Liechtensteinern das selbe Husarenstück wie gegen Teufen auch gegen die Rheintaler glückt.

Kader: Marco Alder, Tumasch Buchli, Jonathan Fausch, Christian Fitz, Fabian Giuliani, Sasha Gut, Roger Holderegger, Jan Lemmenmeier, Andrin Preisig, Ivo Preisig, Sven Stadelmann, Silvan Von Burg, Marcel Weiler, Andreas Zeller

... Ranglisten (15. März.06)

U13 – Früh übt sich....

Auch bei den Jüngsten in unserer Riege tut sich Grosses. Die U-13 zeigte konstante Leistungen an allen Turnieren, die sie besuchte und stellt ihr Können in jedem einzelnen Spiel unter Beweis. Der besondere Höhepunkt der Saison war sicherlich das Turnier in der heimischen Landhaus-Turnhalle, wo die Leistungen vor eigenem Publikum präsentiert werden konnte.

Mit viel Freude und Begeisterung ist das ganze Team vor und nach dem Spiel dabei. Besonders erfreulich ist, dass der Zuwachs in unserem Jüngsten Kader sehr gross ist. Dies ist eine wichtige Grundlage für alle anderen Nachwuchsmannschaften. Man darf gespannt sein wie sich dieses Team entwickelt und auf weiterhin gute Leistungen an den zahlreichen Turnieren hoffen.

Adrian Höhener / Jan Hörler

Wir danken unseren Leibchensponsoren für die grosszügige Unterstützung:

Brillehus Teufen, B. Diethelm AG, Teufen

Heierli Zimmerei-Bauschreinerei, Teufen

Huber Energieservice AG, St. Gallen/Teufen

Restaurant Schönenbühl, Teufen

Männer 4. Liga

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. SV Fides St.Gallen 4	13	11	0	2	303 : 238	65	22
2. HC Romanshorn 2	11	7	0	4	265 : 237	28	14
3. HC Buchs-Vaduz	13	6	1	6	202 : 207	-5	13
4. HC Rorschach 2	13	6	1	6	239 : 250	-11	13
5. HC Rover Wittenbach 3	12	6	0	6	202 : 224	-22	12
6. TV Teufen	12	5	0	7	234 : 240	-6	10
7. SG HC Pfadi/SC Frauenfeld	12	4	0	8	188 : 195	-7	8
8. LC Brühl St. Gallen	12	3	0	9	229 : 271	-42	6

Junioren U19

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. BSV Bischofszell	13	13	0	0	325 : 170	155	26
2. SG HC Rorschach/BSC Goldach	12	9	0	3	330 : 194	136	18
3. SG Rätterschen/Yellow Winterthur	12	5	0	7	233 : 316	-83	10
4. HC Andelfingen	11	4	0	7	172 : 217	-45	8
5. TV Teufen	12	3	1	8	214 : 266	-52	7
6. SV Fides St. Gallen 2	12	1	1	10	211 : 322	-111	3

Junioren U17

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. HC Bruggen	9	8	0	1	256 : 194	97	16
2. TV Appenzell	10	8	0	2	271 : 189	82	16
3. SG BSC Goldach/HC Rorschach	8	4	1	3	194 : 167	27	9
4. TV Teufen	7	3	1	3	136 : 138	-2	7
5. HC Buchs-Vaduz	10	1	1	8	159 : 262	-103	3
6. BSG Vorderland 2	8	0	1	7	169 : 270	-101	1
7. TSV St. Otmar St. Gallen 2	Rückzug						

Junioren U15

	Spiele	Siege	Unent.	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. TV Teufen	11	8	1	2	238 : 194	44	17
2. HC Rheintal	10	8	0	2	214 : 151	63	16
3. HC Bruggen	11	7	0	4	224 : 181	43	14
4. BSG Vorderland 2	11	3	4	4	223 : 220	3	10
5. HC Buchs-Vaduz	9	4	1	4	189 : 167	22	9
6. TSV St.Otmar St.Gallen 2	11	3	1	7	162 : 231	-69	7
7. TV Herisau	11	0	1	10	131 : 237	-106	1

Säntis-Cup im Landhaus

Im vergangenen November wurde uns die Ehre Zuteil die Niveau Schweizermeisterschaft durchzuführen. Es herrschte eine schöne Wettkampfstimmung und die über 110 Teilnehmerinnen wurden unterstützt von zahlreichen tollen Fans.

Am 23./24. September 06 findet zum 11. mal der traditionelle Säntis-Cup in der Sporthalle Landhaus statt.

Monika Riesen

Turnstunden:

Montag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Mittwoch	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Samstag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf

Comm doch au zu üs i d'RG

Schnupperkurs für Mädchen der Jahrgänge 1997-2000

jeweils Mittwoch, 16-19 Uhr

Sporthalle Teufen

Leitung: Elena Landolf

Rückblicke und Aufruf

Mit den Herbstferien beginnt jeweils ein neuer Abschnitt in unserer Riege. Die Mädchen werden in neue Gruppen eingeteilt und trainieren für die nächsthöhere Kategorie. Das ist jeweils ein grosser Schritt, da die Schwierigkeit massiv ansteigt.

Beim traditionellen Chlaus-Turnen übten sich die Mädchen wieder einmal am Stufenbarren und studierten in kleinen Gruppen eine Vorführung zu Musik ein.

Am Geräteturnwettkampf in Wald-Schönengrund konnten die Teufnerin Geräteturnerinnen nach der Winterpause ihr Können zeigen.

In der Stärkeklasse K1 kämpften insgesamt 63 Turnerinnen. Gleich drei Teufnerinnen holten sich eine Aus-

zeichnung: Alisha Marti (10. Rang, 26.65 Punkte), Anne-Sophie Walt (12. Rang, 26.60) und Lena Giger (18. Rang, 26.25). Für alle drei war dies der allererste Wettkampf, und sie absolvierten ihn mit Bravour.

In der Kategorie K2 starteten 40 Mädchen, wovon drei Teufnerinnen. Eine Auszeichnung konnten sie nicht nach Hause tragen, dafür die gute Stimmung und die Erfahrungen dieses Wettkampfes.

Im K3 nahmen, von insgesamt 35 Turnerinnen, gleich 8 aus Teufen teil. Mit beinahe den gleichen Punkten platzierten sich auf den Rängen 15 und zweimal 16: Rilana Höhener (33.65), Jana Hautle und Tanja Preisig (beide 33.55).

Im K4 durfte Simona Hohl im 8. Rang eine Auszeichnung entgegennehmen (33.65 Punkte), den 10. und 11. Platz holten sich Fabienne Wild (33.10) und Marion Mantel (33.05), von insgesamt 24 Teilnehmerinnen.

Die zwei Teufnerinnen im K5: 11. Rang Milena Wild (33.05) und 15. Rang Jasmine Streule (31.05).

K6 ist die höchste Stärkeklasse, in der eine Teufnerin mittunt: Petra Büchler, 5. Rang, (32.30).

Für alle Turnerinnen war dieser erste Wettkampf eine gute Standortbestimmung nach intensivem Training, wir dürfen auf weitere Wettkämpfe gespannt sein. (IH)

Irene Hasler / Monika Hess

Chlausturnen

Alisha und Anne-Sophie

Turnstunden:

Mittwoch (K 1-3)	16.30 bis 18.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Hess
Montag (K 4)	17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Hess
Mittwoch (K 5-7)	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Hess
Samstag (K 3-7)	09.00 bis 11.30 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterin: Monika Hess

Hast du auch Interesse am Geräteturnen?
Dann melde dich telefonisch bei Monika Hess
Telefon 071 333 46 16

Geräteturnen für Mädchen und Knaben!

Nach den Sommerferien nehmen wir wieder neue Mädchen und Knaben in unsere Riege auf. Schnuppern kann man ab Mitte Mai jeweils am Mittwoch von 16.30 – 18.00 Uhr in der Sporthalle Landhaus.

Wir freuen uns auf neue Turnerinnen und Turner!

Simona

Komm rauf, kannst runterschauen

säntis

der berg

**Säntis-Schwebebahn AG
Hotel und Gastronomie**

CH-9107 Schwägalp

T +41 (0)71 365 65 65

F +41 (0)71 365 65 66

www.saentisbahn.ch

kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst

Telefon +41 (0)71 365 66 66